

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Centro de Estudios y Asistencia Legislativa

**¿Cómo determinar y clasificar, para luego contribuir a
superar las prácticas de corrupción en el Órgano
Ejecutivo salvadoreño?**

Por

Wilson Obed Sandoval Moreno

Trabajo Final de Graduación para optar al grado de Magíster
en Dirección Pública

Prof. Guía: Juan Pablo Faúndez Allier

Enero, 2020

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS	iii
RESUMEN EJECUTIVO.....	v
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I	3
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	3
1.1. Planteamiento del problema.....	3
1.2. Justificación	4
1.3. Relevancia	6
1.4. Objetivos	7
1.4.1. Objetivo general	7
1.4.2. Objetivos específicos	8
1.5. Metodología del trabajo.....	8
CAPÍTULO II.....	9
2. MARCO TEÓRICO	9
2.1. Concepto de corrupción.....	9
2.2. Descripción de la corrupción.....	11
2.3. Enfoques analíticos de la corrupción.....	11
2.4. Clasificación de la corrupción.....	14
2.5. Factores determinantes que inciden en la existencia de la corrupción.....	16
2.6. Escenarios de riesgo para la ocurrencia de la corrupción	20
2.6.1. Manipulación de la contratación pública.....	20
2.6.2. Regímenes legales o regulaciones débiles	20
2.6.3. Conflictos de intereses y puertas giratorias	21
2.6.4. Licitaciones, contrataciones y privatizaciones	21
CAPÍTULO III.....	22
3. LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL SALVADOR.....	22
3.1. Situación de la corrupción en la región y El Salvador	22
3.2. Ejemplos recientes de corrupción en la región y El Salvador	31
3.2.1. Caso Odebrecht	31
3.2.2. Caso “La Línea”	33

3.2.3.	“La estafa maestra”	34
3.3.	Casos emblemáticos de corrupción en El Salvador.....	35
3.3.1.	Corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño	37
3.3.2.	Efectos generales de la corrupción.....	40
3.3.3.	Acumulación limitada de capital humano.....	42
3.3.4.	Indicadores pobres en educación y salud	42
3.3.5.	Ineficiencias en la provisión de servicios sociales	43
3.4.	Disvalores identificados en los casos salvadoreños.....	43
CAPÍTULO IV		45
4.	ÉTICA Y PRÁCTICAS PARA CONTRIBUIR A SUPERAR LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA.....	45
4.1.	¿Qué es la ética?	45
4.1.1.	Valores y antivalores	49
4.1.2.	Hechos, valores, principios y deberes	53
4.1.3.	Proceso de asimilación de la ética	55
4.1.4.	Sobre la práctica de deliberación en ética	57
4.2.	Ética aplicada y ética pública.....	61
4.3.	Prácticas para superar la corrupción en Latinoamérica desde la ética	65
4.3.1.	Uruguay.....	66
4.3.2.	Chile.....	68
4.3.3.	Costa Rica	69
CAPÍTULO V.....		72
5.	PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTIVO SALVADOREÑO DESDE LA ÉTICA	72
5.1.	La ética pública en el actual ordenamiento jurídico salvadoreño	72
5.2.	Formación ética en los universitarios	72
5.2.1.	Sentido y alcance del enfoque de aprendizaje ético.....	76
5.2.2.	Dimensiones en el desarrollo y construcción de la personalidad moral	77
5.2.3.	Contenidos éticos: que enseñar en la formación superior del siglo XXI	77
5.2.4.	El docente de educación superior en la formación del siglo XXI: roles reconfigurados	78
5.2.5.	El escenario educativo de la educación superior: las prácticas de enseñanza y de aprendizaje	79
5.3.	Formación ética en la niñez	81

5.4. Sistema Ético Integral	85
5.4.1. Primera fase: La identificación de la ética como materia prima	86
5.4.2. Segunda fase: La asignación de un responsable, integración del equipo ético ..	87
5.4.3. Tercera fase: Preparación de instrumentos de trabajo	87
5.4.4. Cuarta fase: la operación del trabajo	90
5.4.5. Quinta fase: supervisión, control y evaluación	92
5.5. Whistleblowing	93
5.6. Formación ética desde la Comisión Internacional contra la Impunidad	96
5.6.1. ¿Cómo organizar la formación ética desde la CICIES?	98
5.6.2. Contenidos de los cursos de formación impartidos por la CICIES	100
CONCLUSIONES	103
BIBLIOGRAFÍA	110

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

Figura 1. ¿Cuánto ha cambiado el nivel de corrupción en los últimos 12 meses?	23
<i>Figura 2. Porcentaje de personas que dijo que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.</i>	23
<i>Figura 3. Porcentaje que indica que "casi todos" o "todos" son corruptos</i>	24
Ilustración 4. Porcentaje que indica qué tan bien o qué tan mal está actuando el gobierno en la lucha contra la corrupción.....	25
<i>Ilustración 5. Porcentaje de personas que han pagado soborno al acceder a servicios básicos.</i>	26
<i>Figura 6. Porcentaje de usuarios de servicios que reconocen haber pagado soborno.</i>	27
<i>Figura 7. Nivel de corrupción y política anticorrupción.</i>	29
<i>Figura 8. Nexo Corrupción-Crecimiento.</i>	42
Ilustración 9. Reconocimiento y aplicación de valores.	51
Ilustración 10. Valores positivos y negativos.....	52
Ilustración 11. Secuencia para el establecimiento de una ética de valores – principios.....	53
Ilustración 12. Proceso de asimilación de la ética.....	55
Ilustración 13. Elección del problema ético moral.....	58
Ilustración 14. Árbol de cursos intermedios.....	59
Tabla 1 Discursos académicos de la corrupción	11
Tabla 2 Categorías de corrupción.....	14

Tabla 3 Clúster regional de corrupción	28
Tabla 4 Índice de Percepción de la Corrupción en América 2018	30
Tabla 5 Casos emblemáticos de presunta corrupción: recursos públicos perdidos	35
Tabla 6. Disvalores identificados en conductas de funcionarios del Ejecutivo salvadoreño	43
Tabla 7 Ventajas del fomento de valores	64
Tabla 8 Estrategias prácticas de formación ética en el aula	81
Tabla 9 Selección de películas vinculadas con problemas éticos.....	89
Tabla 10 Objetivos del curso propuesto a impartir por la CICIES.....	100

RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación partió de una noción transversal de abordar el tema de la corrupción, desde una perspectiva distinta a los cortes tradicionales que han imperado en la región latinoamericana: la jurídica, es decir desde el mero ámbito de las leyes o normas legales y desde la económica, entendida como análisis de la corrupción desde un punto de vista netamente monetario o de la afectación de las finanzas a nivel público. El elemento diferenciador es, por lo tanto, el abordaje desde la ética -especialmente desde la ética pública- vista como una disciplina que posee un método de aprendizaje propio y que se basa en la *práctica* constante para su consolidación dentro del ser humano y en especial, frente a los procesos que implican tomas de decisiones, especialmente aquellas relacionadas al desempeño de una función pública en la administración del Estado.

La ética, por lo tanto, se debe considerar en este texto como una posible propuesta de “antídoto” para el fenómeno de la corrupción, frente al fracaso visible de los códigos penales para transformar la cultura arraigada a la práctica de disvalores que se observa a lo largo y ancho de Latinoamérica. La mencionada región, ha experimentado una serie de actos de corrupción en los últimos años, que más allá de reflejar millones en dólares en pérdidas para la ciudadanía y el Estado mismo, desnudan el fallo de las políticas públicas centradas en disuasivos como los “castigos”. Así, el único país que parece contar con una política pública “adecuada” para tratar el fenómeno de la corrupción en la región es Uruguay, en donde precisamente la ética parece jugar un rol importante dentro de la administración pública.

Estos fallos en las políticas públicas también dejan a la vista que la cultura, entendida como un depósito de valores, parece haberse adaptado a la tolerancia de la corrupción. Ejemplo de lo anterior, es que la misma ciudadanía recurre a la corrupción para ser susceptible de servicios públicos, como la salud o la educación, mediante el uso de sobornos de oficiales públicos. Para el caso de Latinoamérica, según Transparencia Internacional (2017), los servicios antes mencionados son lo que mayor frecuencia reportan de sobornos, incluyendo oficiales judiciales y de las fuerzas de seguridad pública. Pero también, es posible comprender cómo opera la corrupción en la región gracias a los esfuerzos académicos previos retomados en esta investigación, entre estos destacan, la identificación de los espacios de riesgo para la ocurrencia de la corrupción: manipulación de la contratación pública, conflictos de interés, “puertas giratorias”, licitaciones, regímenes legales débiles, entre otras.

La ética, por lo tanto, posee la capacidad de recurrir a metodologías de aprendizaje para resolver problemas concretos o reales, especialmente en los espacios de riesgos donde la corrupción se desarrolla o arraiga. Claro está, que se requiere de esfuerzos reales que superen el mero *discurso político* de poseer valores. La ética en ese sentido, supera el discurso cuando es un *estilo de vida* y que frente a las decisiones en la esfera pública se aplica el método de cuestionar si la decisión supera la prueba de legalidad, la prueba de comunicación - si es acorde con los valores que públicamente se comparten- y si se repitiera en el tiempo en circunstancias distintas como menor presión pública o social. Así, lo que se propuso en esta investigación es la utilización de la ética como primera barrera frente a la corrupción, incluso, antes que las leyes o normativas jurídicas mismas.

INTRODUCCIÓN

El fenómeno de la corrupción no puede tratarse de manera aislada en el ámbito geográfico. Tal y como se podrá observar en este trabajo final de investigación, la corrupción se encuentra presente en toda la región latinoamericana, con diferentes niveles de intensidad, de acuerdo con la apreciación de la ciudadanía y expertos en la materia. Un común denominador, como también se demostraría en esta investigación, es que la corrupción en la región ha venido siendo tratada tradicionalmente desde aristas eminentemente económicas y, en especial, desde lo penal o lo jurídico. Poco se ha buscado innovar en profundizar en otras vías para su tratamiento, como la ética y la cultura basada en valores y principios. Así, pareciera ser que la solución “automática” o “estándar” de los gobiernos para superar la corrupción es la de proponer más leyes o aumentar las penas ante los delitos asociados a la corrupción, sin mayores resultados tangibles, siendo posible cuestionar sí, la cárcel es un disuasivo aún válido para superar la corrupción en sus Estados.

En ese sentido, a continuación, se propuso un abordaje distinto de la corrupción, desligado de lo jurídico y económico, para tratarlo desde la disciplina de la ética, bajo el reconocimiento de las variaciones locales de la conceptualización y caracterización del fenómeno. La investigación desarrolló tres objetivos específicos: presentar un análisis del estado de la cuestión de la corrupción en la región de América Latina, especialmente en El Salvador, identificar buenas prácticas sobre combate a la corrupción en América Latina, resaltando los elementos éticos que podrían contribuir con este propósito y desarrollar propuestas que contribuyan a la erradicación de la corrupción en el Órgano Ejecutivo de El Salvador, a partir de la ética y de las buenas prácticas de los países líderes en la región que han trabajado contra este fenómeno. Para el desarrollo de dichos objetivos, es necesario mencionar que se hizo un amplio uso de información previamente recabada por organismos internacionales, así como la sociedad civil y periodismo investigativo, los cuales han mantenido una observación constante del problema.

La investigación se divide en seis capítulos. El primero de ellos aborda los objetivos antes mencionados, la justificación de la investigación retomando el contexto latinoamericano y presenta como relevancia de la investigación la superación de la corrupción desde la ética, buscando transformar el depósito de valores de la sociedad, es decir, su cultura. El segundo de los capítulos trata sobre el marco teórico de la investigación, haciendo énfasis en un recorrido por diferentes conceptualizaciones teóricas de la corrupción mediante la utilización de bibliografía especializada. Así mismo, recoge los factores que convergen para el desarrollo de la corrupción y los escenarios de riesgo que existen en la región latinoamericana para dar paso a dicho fenómeno. En el tercer capítulo, se presenta un “estado de la cuestión” sobre la corrupción en Latinoamérica y en El Salvador, mediante la presentación de casos judicializados y los efectos de la corrupción en las sociedades.

En el capítulo cuatro, se propone una conceptualización de ética y a la vez, se detallan elementos importantes de la misma como los valores y principios y se realiza un acercamiento a métodos para su aplicación, en especial en lo que respecta al método de la deliberación. Además, se presentan una serie de prácticas asociadas a la ética que se han venido desarrollando en países de la región latinoamericana, y que parecen liderar la

superación de la corrupción, estos países son: Uruguay, Chile y Costa Rica. En el capítulo cinco, se desarrollan una serie de propuestas para contribuir a la superación de la corrupción en el órgano ejecutivo salvadoreño desde la ética, las cuales se retoman de literatura especializada en la materia. Estas propuestas no pueden contemplarse a corto plazo ni tampoco como acciones de resultados inmediatos. Tal y como se podrá ver con detalle en dicho capítulo, las propuestas son a largo plazo, buscando resultados visibles una vez se incorporen procesos que apuesten por transformar conductas y culturas, mediante prácticas recurrentes basadas en la ética. Por último, se desarrollan ciertas conclusiones respecto a los hallazgos y oportunidades identificadas en la investigación.

CAPÍTULO I

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del problema

La corrupción es uno de los problemas que más ha golpeado a América Latina en los últimos años de manera visible, en especial en países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), México y algunos del sur del continente. Los casos abundan, como el de Odebrecht, que salpicó a diferentes presidentes y expresidentes (Kuczynski y Toledo en Perú, Lula en Brasil, Martinelli en Panamá). Otros casos emblemáticos de corrupción se dieron en Guatemala y El Salvador. El primero de los países con el caso de “la línea”, donde en su momento el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, debieron renunciar a sus cargos por la presión pública y las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas, al encontrar suficientes indicios de defraudación aduanera contra el Estado.

Para el caso salvadoreño, en especial, sus últimos tres expresidentes han sido investigados por la justicia por delitos de lavado de dinero, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. Así, el expresidente Francisco Flores murió en medio de una investigación penal en su contra, en la cual existían indicios del desvío de más de 10 millones de dólares hacia su partido, Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA). Por otra parte, Elías Antonio Saca, con posterioridad a su período como presidente de la República y quien pertenecía también al partido de la derecha ARENA, fue condenado a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero, por una suma aproximada de 300 millones de dólares.

El último de los expresidentes -Mauricio Funes Cartagena-, quien fuese primer presidente de la izquierda en El Salvador, fue condenado por una corte civil a restituir más de 200 millones de dólares, tras encontrarlo culpable de enriquecimiento ilícito, al igual que su hijo, Diego Bautista Funes, quien fue también condenado por enriquecimiento ilícito a restituir más de 212 millones de dólares. Ambos se encuentran requeridos por la Fiscalía para enjuiciarlos penalmente, sin embargo, ellos se encuentran con asilo político en Nicaragua, otorgado por la administración del presidente Ortega. Con todo lo anterior, debe tenerse en cuenta que cada uno de los expresidentes mencionados no ha rendido cuentas de las “partidas secretas” a las cuales Casa Presidencial tiene acceso como fondos reservados y que, generalmente, se justifican como gastos en materia de inteligencia o seguridad nacional de cara al combate a las pandillas o “maras”.

En resumen, el problema puede plantearse como la existencia de una corrupción sistemática del Órgano Ejecutivo en sus respectivos ministerios, que no ha podido ser controlada a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional en el tema y de acciones aisladas por parte de la sociedad civil y algunas agencias de control horizontal de rendición de cuentas que, finalmente, terminan desarticuladas desde el poder político.

A pesar de que este es un problema transnacional o incluso global, la investigación se enfocó en El Salvador y buscó a partir de la experiencia de países líderes en la región de

América Latina en el combate contra la corrupción, para fortalecer el sistema de rendición de cuentas salvadoreño, en especial en lo relativo a la rendición horizontal.

1.2. Justificación

Para establecer una justificación pertinente que oriente esta investigación, es necesario responder a una pregunta que funcione como punto de partida. Ella podría ser descrita en los siguientes términos: ¿por qué es necesario investigar la corrupción, en específico, en el Órgano Ejecutivo, como problema que se presenta transversalmente en la función pública salvadoreña? Con el objeto de brindar una respuesta a la interrogante, el primero de los elementos que habría que considerar es la percepción de corrupción que los salvadoreños guardan de la Administración Pública en general. Diversas fuentes constatan este punto. Por ejemplo, el informe de la Corporación Latinobarómetro 2018 indica que el 58% de los salvadoreños considera que la corrupción aumentó “mucho/algo” en comparación con el año 2017. Otra fuente, en este caso, el informe sobre Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Américas, 2016/2017, que versa sobre un estudio comparado entre democracia y gobernabilidad, indica que aproximadamente 6 de cada 10 personas considera que la corrupción de los funcionarios públicos en el país está algo generalizada y además reporta que 8 de cada 10 salvadoreños percibe que la mitad o más de los políticos están involucrados en corrupción.

Una fuente más reciente es la encuesta denominada: “Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2018 y opinan sobre las elecciones presidenciales 2019”, elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la que corrupción en la Administración Pública aparece entre los primeros diez problemas de país, incluso sobre el fenómeno específico de las “maras”, aunque por debajo de problemas como inseguridad, desempleo o economía, siendo el sexto de los problemas más importantes. Una última fuente, pero no menos importante, que viene a confirmar la necesidad de investigar la corrupción, es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, llevado a cabo por *Transparency International*, en el cual El Salvador se ubicó en el puesto 105 de 180 países considerados. La puntuación del IPC correspondiente a un país indica el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de empresarios y analistas de país, siendo 100 ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto. Para efectos de dimensionar mejor la posición de El Salvador, se tiene en primer lugar a Nueva Zelanda, en el puesto 20 a Japón, mientras que Chile aparece en el puesto 26, siendo puntero en América Latina, solo por debajo de Uruguay que se posiciona en el puesto 23.

El segundo de los elementos, parte de proponer acciones ante el debilitamiento de la democracia en El Salvador a causa de la corrupción, en especial desde la perspectiva de la confianza en las instituciones democráticas. Así, de acuerdo con el Informe de la Corporación Latinobarómetro (2018), se aprecia que El Salvador es uno de los países con menor apoyo a la democracia, siendo apenas un 28% de las personas que opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y únicamente el 11% se encuentra “más bien satisfecho o muy satisfecho con la democracia”. Todo lo anterior contrasta con el nivel de confianza de las instituciones democráticas, considerando que apenas el 10% de los salvadoreños confía en el poder judicial. El mismo porcentaje aplica para la confianza en el

Congreso y solo el 6% tiene “muchísima” y “algo” de confianza en los partidos políticos. Por último, en cuanto a la confianza en el gobierno, solo el 10% expresó “muchísima” y “algo” de confianza. Esto posiciona a El Salvador como uno de los países con menor confianza en sus instituciones democráticas en América Latina. De hecho, en cada una de las instituciones democráticas tomadas en cuenta, la media de confianza es inferior a la media de la región.

El tercero de los elementos responde a los montos económicos que la corrupción en la Administración Pública representa para la población en términos de pérdidas sociales. Por ejemplo, en el año 2015, de acuerdo con *World Economic Outlook* (2016), elaborado por el Fondo Monetario Internacional, los casos emblemáticos de corrupción en El Salvador ascendieron a USD 550.9 millones, lo que equivale a un 2.5% del PIB del año 2015. El mismo ICEFI (2017) estima que lo reportado por los órganos de control como pérdida en producción de bienes y servicios públicos orientados al bienestar de las y los ciudadanos salvadoreños pudo haber representado:

- a) En protección social, aproximadamente:
 - 147,000 pensionados sin pensión.
 - 695,000 cónyuges e hijos menores de 12 años, cotizantes al ISSS, sin beneficios de seguridad social.
 - 379,000 personas sin acceso a la seguridad social.
- b) En educación, aproximadamente:
 - 1.2 millones de niñas y niños sin alimentación y salud escolar.
 - 1 millón de niñas y niños sin acceso al programa «Vaso de Leche»
 - 1.3 millones de niñas y niños sin paquete escolar.
 - 40,000 personas sin alfabetizar y sin acceso a becas de educación media y técnica superior.
- c) En salud, aproximadamente:
 - 477,000 mujeres sin acceso a servicios de salud y de atención a violencia de género.
 - 366,000 niñas y niños sin atención de emergencia pediátrica.
 - 146,000 derechohabientes sin acceso a atención médica; así como más de medio millón de vacunas sin aplicar.
- d) En infraestructura básica, aproximadamente: 132,000 personas sin acceso a caminos rurales.
- e) En seguridad alimentaria, aproximadamente: 23,000 personas sin asistencia técnica en seguridad alimentaria y nutricional.

En este sentido, la corrupción no solo reporta consecuencias negativas intangibles como la percepción de corrupción o el debilitamiento de la democracia, sino que se traduce en el bienestar general de las personas que se ven limitadas en temas tan vitales como la salud o la educación o de importancia en la coyuntura actual de violencia que El Salvador mantiene luego del conflicto armado y que requiere de instituciones de justicia y seguridad sólidas, y con recursos suficientes para afrontar la amenaza a la seguridad nacional.

Un cuarto elemento, y que es uno de los más importantes para encausar la investigación, es el relativo a la necesidad de desarrollar propuestas para combatir la corrupción desde un enfoque ético, supeditado al comportamiento humano y su percepción sobre el fenómeno, para ir a la raíz de las aproximaciones que creen que el problema de la corrupción se puede resolver recién a partir del análisis económico o jurídico. En otras palabras, se posicionó a la ética y su desarrollo como el antídoto y el soporte de las transformaciones culturales profundas que pueden hacer posible la superación de la corrupción. La intención entonces es plantear nuevas orientaciones éticas que profundicen en el compartimiento humano comprendiendo que no se trata de generar nuevas leyes o mecanismos, sino de transformar comportamientos mediante valores que superen a los disvalores y que incluso, induzcan directrices que se anticipen a las sanciones jurídicas. Este elemento supone un aspecto novedoso en la cuestión tratada, puesto que a la fecha son reducidas las propuestas éticas que se planteen como métodos acertados de ataque contra la corrupción, específicamente en el contexto salvadoreño.

1.3. Relevancia

Con respecto a la relevancia, ésta puede entenderse a partir de la siguiente interrogante: *¿para qué se hace necesario investigar la corrupción en El Salvador, específicamente en el Órgano Ejecutivo?* Nuevamente la respuesta puede verse mediante un esquema de cuatro elementos. El primero responde a la coyuntura actual de El Salvador, donde el tema de la corrupción se encuentra en la agenda de diversos *think-tanks* de pensamientos y *stakeholders*. Así, por ejemplo, han surgido fundaciones que unen esfuerzos en común para monitorear el ejercicio presupuestario del Estado, especialmente en lo referente a las contrataciones, adquisiciones, patrimonio de funcionarios públicos, ingresos, egresos, gastos reservados en especial los asociados a la seguridad nacional, gastos oficiales de funcionarios, etc. Todo ello mediante el uso de la Ley de Acceso a la Información Pública y las garantías legales que la constitución confiere acudiendo a la Corte Suprema de Justicia mediante la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Contencioso Administrativo.

En los últimos años, también han surgido movimientos desde abajo contra el *grupo de poder* y la forma de operar de estos en materia de Administración Pública, principalmente al momento de realizar contrataciones de funcionarios públicos. Es así como hoy por hoy existen fundaciones que dedican grandes esfuerzos financieros y técnicos para transformar la función pública de manera que pueda combatirse la corrupción. Es, en tal sentido, que esta investigación es un beneficio para estos grupos, que en su mayoría se encuentran compuestos por profesionales del derecho pero que se ven limitados ante la ausencia de doctrina jurídica en El Salvador y de experiencias recopiladas en la materia de países que cuentan con menores niveles de corrupción en la región de América Latina, como es el caso de Chile o Costa Rica, dando para ello un fundamento que profundiza más allá del derecho en su aplicación práctica, y que tiene que ver, como se mencionará más adelante, con el desarrollo efectivo de la ética como disciplina que es capaz de dar las orientaciones de un cambio cultural.

Sumado a lo anterior, El Salvador es un país que depende en gran medida de la cooperación internacional para combatir la corrupción, la cual es canalizada en gran medida

mediante las instituciones del Estado, que por mandato de ley tienen la obligación de perseguir los actos de corrupción en la Administración Pública. Sin embargo, también la sociedad civil organizada en fundaciones u organizaciones sin fines de lucro utiliza el financiamiento de la cooperación internacional para hacer frente a la corrupción mediante diferentes proyectos como observatorios, anteproyectos de ley presentados ante el Congreso o al Ejecutivo, mediante sus ministros, que tienen iniciativa de ley, espacios de formación ciudadana, tanto a nivel formal como informal, etc. Es por ello por lo que la investigación puede ser presentada y utilizada como un insumo que la cooperación internacional pueda retomar para encausar proyectos de la sociedad civil como una fuente de carácter académico reciente y con rigor científico.

El segundo de los elementos es que, precisamente, durante el año 2019 asume la presidencia del Órgano Ejecutivo un nuevo partido político, el cual se encuentra lejos de los tradicionales partidos que se configuraron durante la etapa de guerra y postguerra en El Salvador: Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de derecha e izquierda respectivamente, siendo, estos quienes han gobernado los últimos treinta años luego de la firma de los acuerdos de paz en el año 1992. Bajo esa lógica, la investigación también pretende ser un insumo para acercarse al Órgano Ejecutivo, el cual tiene como uno de sus principales retos combatir la corrupción al interior de la Administración Pública en general, tal cual se detalla en el plan de gobierno del presidente electo. Para este acercamiento existen diversas posibilidades: la cooperación internacional, la academia, las instancias dependientes del ejecutivo como la subsecretaría de transparencia o de participación ciudadana, etc.

Un tercer elemento, es la concepción de que esta investigación, si bien guarda un rigor científico, pueda también ser una herramienta para empoderar a la ciudadanía que tenga acceso a la información para que sea un punto de continuación en los esfuerzos ya realizados por la sociedad civil salvadoreña en la materia persiguiendo mejorar la calidad de vida de los salvadoreños como se dejó entrever en la justificación. El cuarto y último de los elementos corresponde a la relevancia que la investigación contiene a partir de abordar el fenómeno de la corrupción desde una mirada más humana, desde la ética y no desde los enfoques tradicionales como el jurídico, el económico, el criminológico o el administrativo. En ese sentido, considerar un enfoque ético que parte de una aproximación antropológica más detenida, propone un giro totalmente diferente de investigación el cual, a la vez, pretende ser la base para la construcción de propuestas fundamentadas en la ética que permeen la “cultura” actual de corrupción arraigada en el Órgano Ejecutivo salvadoreño.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Describir el fenómeno de la corrupción en El Salvador, especialmente en el Órgano Ejecutivo, identificando oportunidades de combate a dicho fenómeno a partir de la experiencia y buenas prácticas de otros países de la región latinoamericana, proponiendo prácticas de superación.

1.4.2. Objetivos específicos

- Presentar un análisis del estado de la cuestión de la corrupción en la región de América Latina, especialmente en El Salvador.
- Identificar buenas prácticas sobre combate a la corrupción en América Latina, resaltando los elementos éticos que podrían contribuir con este propósito.
- Desarrollar propuestas que contribuyan a la erradicación de la corrupción en el Órgano Ejecutivo de El Salvador, a partir de la ética y de las buenas prácticas de los países líderes en la región que han trabajado contra este fenómeno.

1.5. Metodología del trabajo

De acuerdo con Salkind (1998), uno de los elementos más importantes y primarios al desarrollar una investigación es plantearse una pregunta que cumplirá la función de hipótesis y que servirá de fuente de discusión y estímulo en relación con el rumbo que tomará este trabajo. Debe tenerse presente, en este sentido, que ha habido dos preguntas preliminares (¿por qué? y ¿para qué?) que han ayudado a ir bosquejando las motivaciones por desarrollar el análisis, y que desembocan, ahora, en un cuestionamiento orientador que posee una determinación más práctica, desde el punto de vista político. Entendemos, entonces, el planteamiento del siguiente modo: ¿cómo determinar y clasificar, para luego contribuir a superar, las prácticas de corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño?

En cuanto al tipo de investigación, esta se encuadra en la modalidad descriptiva, es decir, como una “reseña las características de un fenómeno existente” (Salkind, 1998). En este caso, el fenómeno existente es la corrupción que históricamente se ha venido registrando dentro del Órgano Ejecutivo salvadoreño, como más adelante se podrá detallar mediante el análisis del estado de la cuestión. El enfoque de análisis será el antropológico-ético que sigue la propuesta de Graff (2010) y Huber (2013), quienes analizan la corrupción desde diferentes enfoques, entre ellos: el enfoque del ideal weberiano, el enfoque funcionalista estructural, el enfoque ecológico, etc. Este enfoque antropológico-ético, parte de la premisa de que las definiciones normativas y legales son demasiado limitadas para explicar el fenómeno (normalmente utilizadas en estudios económicos), mientras que la antropología y la ética consideran la corrupción como una práctica social compleja con sus variaciones locales. Es importante también destacar, que la técnica utilizada para recabar la información y así describir el fenómeno es de tipo documental, mediante el uso de bibliografía académica y periodística.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto de corrupción

Existe una diversidad de literatura especializada que presenta el esfuerzo de establecer un concepto de corrupción, tanto a nivel institucional como desde autores expertos en la materia. Junto a este esfuerzo, también se ha evolucionado en conceptualizar la corrupción no únicamente limitada al Estado como el único actor involucrado, sino que también al sector privado. Así, el (PNUD, 2008) plantea la corrupción de la siguiente forma: “como el abuso del poder conferido en beneficio particular” (p.7). Profundizando en la interacción de Estado y sector privado, Barra (2007) sostiene:

“No podemos pretender que la corrupción o las conductas que la promueven u ocasionan sean solo patrimonio de la esfera pública de las actividades. Constatar que ello no es así, es precisamente lo que ha movido a analizar la presencia del fenómeno de la corrupción en aquel ámbito o contexto, en él se relacionan los agentes públicos con los privados.” (p.9)

Ackerman (1997), también hace alusión al sector privado como un posible actor de corrupción, argumentado que las empresas transnacionales tienen la obligación de abstenerse de participar en la corrupción y de trabajar por reducir su predominio en el comercio y en la inversión internacional. Continuando con la conceptualización, (Lara, 2007) indica que el concepto de corrupción, hablando etimológicamente, tiene su origen en el latín “*corrumpere*”, el cual al descomponerse se describe como *cum* “con”, y *rumpere*, es decir “destruir”, “romper”. Mientras que del sustantivo *corruptum* derivan “corrupción” (*curruptio*) y “corrupto” (*corruptus*). Tomando en cuenta la etimología, se arriba a un significado primitivo que indica una “muerte natural” de cualquier ser vivo pluricelular. Este ser vivo deja de ser lo que era al descomponerse, rompiéndose en muchas partes.

Otro concepto que converge con los anteriores y que estaría orientado de manera más específica a la esfera que estamos abordando es el que ofrece Romero (2018), quien considera el término corrupción como:

Cualquier actividad a través de la cual se altera y trastoca la forma y el objeto de una cosa, de un procedimiento o de una relación, a cambio de la promesa u obtención de beneficios recíprocos entre sus protagonistas (...) no se trata de un problema propio o exclusivo de instituciones gubernamentales y, naturalmente, de quienes las conforman, sino que también envuelve algunas relaciones entre particulares que, de forma independiente o conjunta con aquellas, amplifican en todos los sectores el fenómeno. (p. 206)

Una última conceptualización que viene a reforzar la lógica argumentada hasta ahora y que comprende la corrupción sin limitarla al ámbito del Estado es la que Hernaiz (2014) propone:

Haciendo un *collage* de varias concepciones se puede decir que la corrupción es todo comportamiento o acción abusiva por parte de funcionarios gubernamentales, o de algún miembro de una compañía, éticamente cuestionable y con la que se busca el beneficio individual o de un grupo específico, en detrimento del posible beneficio de otros actores. (p.140)

Otras conceptualizaciones más simples y limitadas pueden encontrarse en O'Donnell, (2004): “consiste en ventajas ilícitas que los funcionarios obtienen para sí mismos y/o sus asociados” (p.12), o la de Campos (2007): “uso de un cargo público para ganancia privada” (p.9); y la de Transparencia Internacional (2014): “Consiste en el abuso del poder para beneficio propio” (p.14). También existen otras conceptualizaciones centradas en las personas o la comunidad política, como la de la CEPAL (2007): “la corrupción, como forma de asignación de recursos públicos a fines distintos del bien común, pasa a constituirse en una forma grave de violación de los derechos humanos” (p. 27); y la de Aranha (2018), que considera la corrupción como un quiebre de la rendición de cuentas y, por lo tanto, una democracia fallida, complementada con la exclusión de la comunidad política que constituye el Estado.

Luego de este breve recorrido por diversas miradas a la conceptualización de la corrupción, es difícil poder arribar a un concepto definitivo, puesto que se sostiene la existencia de una dificultad valórica, es decir, cambiante mediante los contextos culturales e históricos a través del tiempo, dependiendo de la escala de valores que se pueda adoptar en determinado espacio temporal. Junto con ello aparece una carencia de indicadores estables, lo que está relacionado también con la dificultad axiológica, y a esto debe sumarse el secretismo que implica la corrupción, bajo el cual se dificulta una medición empírica y se recurre a mediciones subjetivas como la de Transparencia Internacional basada en percepciones. Además, debe tenerse en cuenta la amplitud de las formas que puede adoptar la corrupción, en el sentido de que van más allá de acciones que reflejan un beneficio económico, como lo pueden ser el uso de información privilegiada o tráfico de influencias (Larraín, 2000; Romero; 2018; Hernaiz, 2014).

Sin embargo, para efectos de este Trabajo Final de Graduación, puede señalarse al menos tres premisas principales para tener en cuenta al momento de abordar un concepto de corrupción. La primera es que ha sido superada la concepción de ver la corrupción únicamente como fenómeno que afecta al Estado y sus funcionarios, identificándose en los esfuerzos de los conceptos anteriores que existe una relación bilateral algunas veces entre Estado y el sector privado, abarcando así más allá de lo público. Más adelante podrán observarse algunas ejemplificaciones al respecto de manera detallada, como pueden ser las figuras de soborno, conflictos de intereses, licitaciones, etc., las cuales son definidas como áreas de riesgo de ocurrencia del fenómeno de la corrupción en la relación del sector público y sector privado (Barra, 2007).

La segunda premisa que se puede visualizar de la revisión de los conceptos vertidos es la necesidad de poner a la persona humana como parte central del entendimiento del fenómeno de la corrupción, puesto que ésta atenta contra los derechos humanos, en especial contra los derechos económicos, sociales y culturales, siendo las personas los actores principales que se afectan en beneficio de uno o unos pocos (CEPAL, 2007; Hernaiz, 2014).

La tercera premisa que puede apreciarse es que no puede encajonarse la corrupción en términos únicamente de fondos o dinero como generalmente pareciera tenderse a valorar de forma coloquial. La corrupción también puede aparecer en otras configuraciones como el nepotismo en la contratación de funcionarios públicos, tráfico de influencias, puertas giratorias, etc., es decir, la corrupción adopta una serie de acciones que superan enriquecimientos monetarios, pudiendo pasar por decisiones intangibles que posteriormente derivan o no en lo pecuniario.

2.2. Descripción de la corrupción

Realizar el ejercicio de describir la corrupción es igual de complicado que su conceptualización. En tal sentido, para efectos de desarrollar una descripción lo más acotada posible se recurre a la literatura especializada con diferentes enfoques que se desprenden desde la academia. El esquema que a continuación se desarrolla, comprende cuatro elementos: 1) análisis de la corrupción por enfoques; 2) clasificación de la corrupción; 3) factores determinantes que inciden en la existencia de la corrupción, y; 4) escenarios de riesgo en los cuales se desarrolla la corrupción.

2.3. Enfoques analíticos de la corrupción

Un primer acercamiento a la descripción de la corrupción se puede llevar a cabo mediante Graaf (2010) y Huber (2013), quienes sugieren diversas perspectivas recopiladas o enfoques que tratan de describir cómo opera la corrupción mediante los que denominan “discursos académicos de la corrupción” o simplemente “discursos”, los cuales son nueve y se presentan de forma resumida en la siguiente tabla:

Tabla 1

Discursos académicos de la corrupción

Discurso académico	Descripción
Enfoque antropológico	Parte de la premisa de que las definiciones normativas y legales son demasiado limitadas para explicar el fenómeno (normalmente utilizadas en estudios económicos), mientras que la antropología considera la corrupción como una práctica social compleja con sus variaciones locales. En otras palabras, esta no existe en el vacío social, sino que hay que contextualizarla para entenderla.
Enfoque del ideal weberiano	Destaca la corrupción como la falta de racionalización del servicio público y de la existencia de lagunas en el sistema burocrático no completamente desarrollado, que dan lugar a que ocurran los actos de corrupción.
Enfoque funcionalista estructural	En esencia, considera que los fenómenos sociales, entre ellos la corrupción, guardan una función. En tal sentido los partidarios de este enfoque se preguntan qué función cumple la corrupción en la sociedad. Un

Discurso académico	Descripción
Adherentes al enfoque de la economía institucional	ejemplo de ello es que la corrupción a criterio de los estructuralistas puede atenuar ciertas leyes excesivamente duras o facilitar la relación de las acciones entre los niveles centrales y locales de poder en un Estado.
El enfoque ecológico	Conlleva la combinación de los niveles micro, meso y macro de la investigación de la corrupción.
Teoría del sistema	Se refiere al abuso de la lógica de un sistema por parte de otro sistema. Por ejemplo, cuando los valores del sistema económico penetran en el sistema legal, concibiéndose un sistema superpuesto.
Elementos del diseño institucional de los sistemas políticos	Este discurso sugiere que unos sistemas políticos son más propensos que otros a la corrupción. Surge la siguiente interrogante: ¿Las democracias parlamentarias son más propensas a la corrupción que las presidenciales, o los sistemas unitarios llevan a niveles de corrupción más bajos que los sistemas federales?
El enfoque post-positivista	Se enfoca en cómo se construye socialmente la corrupción, dando por sentado que no existe una comprensión universal de la corrupción, variando el significado de la desviación que ésta representa de una sociedad a otra y a lo largo de la historia. Da suma importancia a las percepciones sobre corrupción, puesto que esto revela la construcción social de la realidad.
Enfoque criminológico	El interés dentro de este enfoque, son los funcionarios corruptos de manera individual, aplicándoles teorías criminológicas.

Fuente: Elaboración propia según Graff (2010) y Huber (2013).

La diversidad de enfoques contrasta precisamente con la dificultad de establecer un concepto único o universal de corrupción. Sin embargo, para efectos de esta investigación, puede establecerse una combinación de enfoques, que permita analizar la corrupción de manera holística. Esta combinación corresponde a los enfoques post-positivista y antropológico en el cual el primero permite analizar la corrupción superando la limitación legal o normativa y sin estar centrada en los estudios tradicionales de corte económico o

meramente jurídico como se acostumbra en la academia realizar. El segundo hace referencia a la construcción social que se nutre de las percepciones y a partir de las cuales se establece una realidad sobre la corrupción, desde donde se podrán orientar criterios de alcance ético (Graff, 2010; Huber, 2013).

Tomando en cuenta tal combinación, se puede, a la luz de tal enfoque, señalar algunas de los factores determinantes que inciden en la existencia de la corrupción en Latinoamérica. Pero antes de entrar de lleno a ese aspecto, es pertinente definir si la corrupción obedece a una causa de espontáneo acaecimiento que acontece por ausencia de valores, en un contexto cultural, como popularmente se puede entender, incluso a nivel político como lo refleja la expresión del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, en uno de sus discursos: “la corrupción es un asunto cultural” (Ongay, 2018, p.71). Existen diversos autores que refutan tal postura, por ejemplo, Ellis (2016), quien sostiene que “ninguna cultura abraza la corrupción (...) ninguna población acepta intrínsecamente una estructura para la sociedad donde sus líderes les roban de una manera permisible” (p.30). De igual forma, Bullé (2018), sobre identificar la corrupción como un asunto cultural, indica que: “si es esto cierto, resultan absurdos los esfuerzos impulsados (...) para luchar contra la corrupción (...) todo esfuerzo carecería de sentido” (p.63).

En relación con la aparente postura cultural del fenómeno de la corrupción, Aguilar (2018) afirma:

De tomar solo una postura cultural se estaría ignorando que hay factores económicos e institucionales que permiten que estas prácticas continúen: un ejemplo claro son los inmigrantes (...) en países como Estados Unidos o Reino Unido que cambian su comportamiento considerando el marco jurídico aplicable al país que llegan. (p.37)

Considerando lo anterior, si bien la corrupción no es un fenómeno meramente cultural, bajo el prisma del enfoque combinado propuesto, existen elementos que funcionan como causas, en donde las debilidades del diseño institucional y político juegan un papel importante (Cárdenas, 2018). También debe hacerse alusión a la existencia de una desviación que la corrupción representa de una sociedad a otra a lo largo de la historia, así como como una práctica social compleja con sus variaciones locales. De lo anterior puede inferirse que lo cultural no puede ser una causa única para dar paso a la corrupción, ya que la historia demuestra que la corrupción ha existido y existe en diversas culturas de forma multifacética y multicausal (Cárdenas, 2018; Larraín, 2014).

Estas causas institucionales y políticas pueden ser: democracias incipientes, insuficiencia de la democracia representativa, escasa participación social en la determinación de políticas públicas, elitismo en las decisiones, mecanismos de control institucional carentes de autonomía y eficacia, entre otras (Cárdenas, 2018, p.223). Pero también debe señalarse que algunos elementos culturales pueden hacer más gris la línea de lo que se considera corrupto de un país a otro. Se trata más bien de defender la idea de que hay múltiples factores que condicionan la existencia de corrupción, y que la cultura no es ni el único ni el más importante de ellos. Por ejemplo, en Hong Kong, se sostenía por muchos que su corrupción endémica era producto de algunas características particulares del confucionismo y de la antigua costumbre de hacerse regalos en los lugares de trabajo, lo cual ciertamente favorecía

ciertos tipos de corrupción. Sin embargo, hoy Hong Kong es un ejemplo mundial de lucha efectiva contra la corrupción sistémica, y la cultura no fue óbice para ello. (Larraín, 2014).

Para terminar de cerrar de forma adecuada este tema de ver o analizar la corrupción como un mero aspecto cultural, es necesario tomar en cuenta lo señalado por Kaufmann (2003), siendo uno de los principales investigadores del tema desde el Banco Mundial y quien ha manifestado: “no hay evidencia sólida de que la corrupción es culturalmente determinada” (Kaufmann 2003). En ese sentido, se hace necesario presentar en lo sucesivo a la clasificación de la corrupción, aquellas fuentes que la academia ha logrado identificar.

2.4. Clasificación de la corrupción

Una primera clasificación es la propuesta por Heidenheimer (1997), que conlleva tres tipos: corrupción blanca, corrupción gris y corrupción negra. Esta última se refiere a la que es rechazada tanto por la élite como por las masas, en cambio la corrupción gris es aquella que engloba los casos que solo son condenados por ciertos sectores de la población, por ejemplo, la élite o una minoría. En cuanto a la corrupción blanca, no es condenada o catalogada como merecedora de un castigo tanto por la élite y las masas. La segunda clasificación es propuesta por Larraín (2000), la que, en general, comprende las siguientes categorías: corrupción individual y sistémica, pública y privada, administrativa y política, interna y externa. A continuación se describe cada una de ellas, mediante la siguiente tabla:

Tabla 2

Categorías de corrupción

Categoría	Descripción
Individual y sistémica	<p>La corrupción individual se configura mediante actos de corrupción esporádicos y secretos. Es perseguida enérgicamente ante una falta de probidad. Un ejemplo de esta es la pérdida de mas de 200 millones de dólares por parte de un funcionario a raíz de operaciones fraudulentas efectuadas desde CODELCO, principal compañía chilena de cobre del Estado.</p> <p>En cuanto a la sistémica, ésta se refiere a una corrupción donde elementos como la irregularidad e ilegalidad son la regla general, sumado a que existe una tolerancia o complicidad gubernamental y social de la corrupción (donde los órganos contralores son los principales agentes corruptos). No existen mecanismos de control o de fiscalización que puedan frenar al individuo en su maximización de bienestar contraria a la legalidad. Ejemplos de ello son Hong Kong, hace más de 25 años, y la Unión Soviética, posterior a su disolución, en donde la corrupción permeó sobre la sociedad profundamente.</p> <p>La corrupción pública se comete por funcionarios públicos, ya sea en beneficio particular o de terceros</p>

Categoría	Descripción
Pública y privada	<p>relacionados. Cabe destacar que la diferencia entre la corrupción pública o privada no es la ubicación del sujeto que realiza el acto, ya que un privado puede sobornar, por ejemplo, a un funcionario público pasando a denominarse ésta corrupción activa. Un ejemplo de la corrupción pública es la paga a funcionarios judiciales para agilizar procesos judiciales.</p> <p>En cuanto a la privada, la acción cometida es causada por un funcionario de la misma empresa, en perjuicio de la misma empresa, es decir, acciones cometidas entre agentes del sector privado en su propio perjuicio, como por ejemplo, fraude o robo dentro de la empresa.</p>
Administrativa y política	<p>La corrupción administrativa, es realizada por funcionarios pertenecientes a la administración pública, a nivel tanto centralizado o descentralizado del Estado, esto, ya sea en beneficio privado y/o de un tercero. Algunos ejemplos son: tráfico de influencias en una relación con privados, fraude, conflictos de interés, etc.</p> <p>En cuanto a la corrupción política, el beneficiado principal es el partido político o un individuo en su carácter de miembro de un partido político. Ejemplos son: financiamiento ilegal de partidos políticos mediante el Estado, financiamiento de campañas electorales o cualquier caso de intervención del poder ejecutivo en procesos electorales. Algo importante, es que esta corrupción puede mantener funcionando la maquinaria electoral de los partidos que ostentan el poder.</p>

Fuente: Elaboración propia según Larraín, 2000.

Otra clasificación común, es la que ofrece Klitgaard (1988), esta comprende la corrupción interna y la corrupción externa. De acuerdo con Larraín (2000), la primera es propiciada y efectuada por un funcionario de la administración pública, a manera de ejemplos pueden mencionarse: cohecho, tráfico de influencias, abuso de bienes e infraestructura del Estado, etc. Un ejemplo clásico de esta comprensión de corrupción es el caso *Watergate*, en el cual el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, utilizó servicios de seguridad del Estado para realizar actividades de espionaje fuera del marco legal establecido. Por otra parte, en cuanto a la corrupción externa, esta es llevada a cabo por personeros del sector privado y comprende el soborno por servicios lícitos en el contexto oficial y actos que son catalogados como abiertamente ilícitos. Ejemplo de esto pueden ser las extorsiones que los carteles de droga pueden realizar sobre jueces o jefes policiales, como se dio en la década de los noventa en Colombia y actualmente en México.

2.5. Factores determinantes que inciden en la existencia de la corrupción

A continuación, se describen diferentes factores que se saben facilitadores de la ocurrencia de actos de corrupción. Una primera descripción parte de lo que Collao (2011) y Larraín (2000) proponen de forma muy similar.

2.5.1. Factores sociopolíticos

Los factores socio políticos guardan relación con fenómenos de la vida política que explican la persistencia de la corrupción. Los factores pueden analizarse en tres niveles dentro de un régimen democrático: partidos políticos, el sistema de gobierno y el régimen político. Los partidos políticos juegan un rol importante que es fundamental en la democracia, puesto que proponen programas que responden a la ciudadanía, al menos teóricamente, y compiten entre ellos para alcanzar el poder. Sin embargo, debe reconocerse que los partidos políticos pueden ser instituciones que mediante distintas prácticas dan paso directa o indirectamente a la corrupción.

Estas prácticas son diversas: La primera se enmarcan, en prácticas políticas clientelistas, entendidas como el uso del poder público para beneficiar a amigos y partidarios. Un ejemplo claro de estas prácticas es la ausencia de selección de funcionarios sobre la base de méritos y que es altamente politizada, lo cual deriva en un costo de eficiencia estatal, y que hace superponer la lealtad al momento de desempeñar un cargo público por parte del funcionario, retribuyendo primero al partido antes que al interés general. Una segunda práctica es el tutelaje o monopolio partidista, lo que implica la cooptación del Estado por parte de los partidos políticos al ser los que intermedian de forma excesiva entre la administración y la ciudadanía, dejando poco espacio para la participación y fiscalización ciudadana. En tal sentido, esta situación permite o facilita acciones como el tráfico de influencias, asignaciones de proyectos o beneficios sociales a cambio de apoyo político, entre otros.

Una tercera práctica es el alto y creciente costo de la vida política. En algunos países de Latinoamérica existe un aporte fiscal para los partidos políticos, sobre todo en materia de campañas electorales. Sin embargo, a pesar de tal aporte no queda eliminada la práctica de sacar provecho de los fondos del Estado de forma ilícita para financiar los partidos, ya sea por una carencia o un estado de precariedad o no. La cuarta de las prácticas es el débil concepto de legalidad y autoridad que hace referencia a los Estados, en donde la legalidad y la autoridad se encuentran debilitada, teniendo como resultado una mayor probabilidad de conductas corruptas. De esta forma, cuando los legisladores, por ejemplo, son los mismos que violan las leyes y quedan en la impunidad, el efecto en la sociedad es un debilitamiento del respeto hacia la autoridad y la legalidad, afectando finalmente el Estado de Derecho.

En cuanto al sistema de gobierno, es posible señalar tres fuentes de corrupción. La primera de ellas es la excesiva extensión del secreto o reserva de la gestión pública, que conlleva un silencio en lo relacionado a la gestión, suprimiendo el principio de transparencia administrativa y limitando de forma grave y profunda el posible control social y político desde la ciudadanía. La segunda fuente es la falta de alternancia política, entendida como la prolongación excesiva de gobiernos de colación o unipartidistas que, ante la falta de control,

la costumbre del poder y la ausencia de una competencia electoral real y contrapesos, terminan por asumir para sí que el Estado es de su propiedad. Por último, se tiene la descentralización acelerada, los cuales son actos normalmente vistos como positivos y eficaces para combatir la corrupción, pero que pueden consistir en lo contrario ante la ausencia del fortalecimiento de capacidades técnicas, la debilidad de los gobiernos locales y el aumento de recursos que son administrados a nivel municipal, por ejemplo, o regional.

Vistos los partidos políticos y el sistema de gobierno, ahora puede analizarse el régimen político. Son diversos los problemas que pueden observarse dentro un régimen, tales como: debilidades del sistema democrático y mayor complejidad de la vida social. El primero de los problemas se enmarca en la ausencia de independencia de los medios de comunicación como esenciales para combatir la corrupción al actuar como “perros guardianes” de la democracia. Esta ausencia de independencia se debe a la falta de ética o integridad de periodistas, falta de investigación sobre el tema de corrupción, etc., omitiendo para sí su papel de informador y fiscalizador.

Otras debilidades pueden encontrarse en la escasa participación ciudadana lo que limita la posibilidad de penalizar a políticos y funcionarios corruptos con su expulsión de la competencia electoral como castigo. Una tercera debilidad en el marco del sistema democrático es la falta de verdaderos poderes u órganos de Estado independientes. Por ejemplo, si el poder judicial se ve mermado en su independencia, el riesgo de que no controle de forma efectiva al Ejecutivo o Legislativo es alto. El segundo de los problemas se encuentra ligado a la pérdida de capacidad integradora de los mecanismos democráticos tradicionales, en el sentido de que el representante y su mandato político es poco fiscalizado, constituyéndose así en un reto promover mecanismos que permitan a los ciudadanos fiscalizar tanto tangibles como intangibles que son demandados a los representantes.

2.5.2. Factores institucionales

Diversas instituciones juegan un papel trascendental al momento de analizar la corrupción. En el caso del Poder Ejecutivo, este ha experimentado un crecimiento desproporcionado a partir de los presidencialismos muy marcados en Latinoamérica. Su crecimiento ha estado vinculado a la idea de un Estado de bienestar en comparación con los otros poderes del Estado. Este crecimiento desproporcionado da lugar a la corrupción, ante la falta de independencia de un Poder Judicial por su falta de recursos a nivel financiero como humano, lo que deviene en una seria ineficacia de sus funciones de fiscalización, por ejemplo, de otros poderes, y también es susceptible de ser influenciado por poderes políticos que puedan dar lugar a actos de corrupción.

Por otra parte, en el caso del congreso, parlamento o Poder Legislativo, es visible la ausencia de capacidad técnica para llevar a cabo una correcta función legislativa que permita fiscalizar al Poder Ejecutivo o gobierno nacional, esto debido a que la investigación de actos del Poder Ejecutivo se encuentra limitada, sumado a ello una carencia de facultades y atribuciones que permitan ejercer mecanismos de control y sanciones éticas a los congresistas o parlamentarios. Por último, en relación con los factores institucionales es importante destacar que los organismos de control (tales como agencias de control horizontales) no poseen las potestades fiscales y/o administrativas, así como la técnica necesaria para realizar

un control efectivo, a lo cual se debe añadir un excesivo legalismo de los sistemas de control, falta de recursos humanos y financieros, falta de independencia, debilidad en materia de cooperación entre diferentes órganos de control y la falta de poder real.

2.5.3. Factores jurídicos

Uno de los puntos más importantes en lo relacionado a los factores jurídicos es la legislación penal. Pese a que se ha depositado una amplia confianza para contrarrestar la corrupción, ésta no ha sido del todo efectiva debido a elementos como la falta de independencia judicial o mecanismos eficientes de investigación, dificultades en que las posibles conductas penales se encuadren en la tipificación de un delito contemplado en el ordenamiento positivo, falta de previsión de conductas, -legislación incompleta, etc. De esta forma, descansar únicamente en un sistema penal para enfrentar el fenómeno de la corrupción es un error común en la región latinoamericana, que representa un problema en sí mismo al considerar que muchos de los sistemas penales débiles y poco desarrollados, siendo una carencia estructural que no termina de proteger elementos como la probidad. Larraín (2000), afirma, en este sentido:

A pesar del conocido adagio que dice "si quieres despenalizar la corrupción, penalízala", la tendencia tradicional de nuestros países para combatir la corrupción ha sido el fácil pero parcialmente inefectivo recurso de crear nuevos tipos penales y aumentar las penas de los delitos ya existentes (p.23).

2.5.4. Factores económicos

Dentro de los factores económicos que inciden en la corrupción, pueden encontrarse dos categorías. La primera, es la relacionada con el rol que juega el Estado en la economía, en la cual una fuerte intervención estatal condujo a los países periféricos a una afectación o debilitamiento de la capacidad operativa. En el mismo sentido de afectación, la disminución del tamaño del Estado a partir de reformas económicas generó un deterioro en la capacidad de generar políticas públicas eficientes y eficaces, lo cual termina de contribuir a la corrupción. Agregado a esta categoría, se encuentra la debilidad en materia de mecanismos de contratación o licitación entre el Estado y entes privados, los cuales muchas veces carecen de la transparencia necesaria y de la publicidad requerida para ser fiscalizados por la ciudadanía y agencias de control.

La segunda de las categorías corresponde a los actores externos del Estado, entre los cuales pueden mencionarse tres: narcotráfico y mafias, sector privado y comunidad internacional. En relación con el primero de los actores es posible ilustrarlo mediante el ejemplo de Colombia, un país que se vio penetrado en diferentes instituciones políticas (partidos, congreso, funcionarios, etc.) por el narcotráfico, aprovechando la debilidad institucional que es muy típica de Latinoamérica. En lo relativo al segundo actor, las empresas pueden ser un actor activo en la corrupción al llevar a cabo acciones como el soborno o el pago de comisiones ilícitas a funcionarios públicos. Un caso reciente es el Odebrecht, empresa que se vio involucrada en el pago de sumas millonarias a diferentes funcionarios de diferentes rangos a nivel latinoamericano con el fin de adjudicarse licitaciones millonarias sin el debido proceso legal, logrando ejercer una fuerza corruptora

que hoy en día sigue siendo objeto de investigación penal en países como Perú, México, Ecuador, etc.

Por último, se tiene a la comunidad internacional, en la cual se configuran diferentes factores que limitan o dificultan en gran manera el combate contra la corrupción, entre ellos destacan: el secreto bancario en algunos países el cual impide investigar, por ejemplo, políticos corruptos o actores como los narcotraficantes o mafias, ausencia de políticas uniformes para investigar las actuaciones de las empresas nacionales en el extranjero, ausencia de normas uniformes a nivel internacional que tengan por objetivo ejercer control o regulación sobre las licitaciones de carácter internacional y asegurar transparencia.

2.5.5. Factores ético – culturales

Sobre este factor, que dicho sea de paso es uno de los aspectos claves para esta investigación, Larraín (2000), sostiene:

Si bien existen brechas o diferencias enormes entre países sobre los niveles de corrupción, debe tenerse en cuenta, como antes se mencionó, que las culturas no abrazan precisamente la corrupción (Ellis, 2016), y tampoco se puede hablar de culturas más corruptas que otras o que la corrupción tenga mayor permeabilidad en ciertas culturas en comparación con otras (Klitgaard, 1988). También debe tenerse en cuenta que los elementos culturales, si bien son parte de los factores que nutren la corrupción, no es el más importante o los únicos como se puede observar con el listado de factores antes detallados.

Ejemplo de ello es Hong Kong, donde el confucionismo y la costumbre arraigada de hacerse regalos en lugares de trabajo pareciera ser determinante a primera vista, sin embargo, a pesar de ello Hong Kong es un ejemplo global de lucha contra la corrupción, en especial la sistémica, sin que la cultura finalmente lo impidiera. En otras palabras, existen otros factores de mayor peso, como los antes vistos. Otro aspecto para considerar dentro de estos factores es la postura de la sociedad sobre determinadas actitudes reñidas con la probidad, ensalzando el éxito fácil y rápido que pueda alcanzar el Estado, aunque esto implique asumir conductas contrarias a la ética y sobrepasar las normas jurídicas. Collao (2011), sobre el punto anterior también agrega ante la postura de la sociedad con relación a las actitudes reñidas con la probidad:

Siempre dentro de lo cultural, existe un alto grado de tolerancia hacia las conductas corruptas, las que, en algunos países, incluso, se hallan rodeadas de un cierto halo de prestigio hasta el punto de que “tener influencia”, o “encontrarse próximo a las autoridades”, “estar en situación de hablar con un amigo para facilitar un trámite” o “para conseguir una decisión favorable”, son características personales que se aprecian y que acrecientan la influencia de sus portadores (p.51).

Esta tolerancia social también se encuentra relacionada con la corrupción sistémica, donde elementos como la irregularidad e ilegalidad son la regla general, sumada a que existe una tolerancia o complicidad gubernamental y social de la corrupción.

2.6. Escenarios de riesgo para la ocurrencia de la corrupción

Se han realizado diversos esfuerzos por determinar los escenarios o áreas de riesgo de ocurrencia del fenómeno de la corrupción. Uno de los esfuerzos interesantes, es planteado por Ellis (2016), a partir de la identificación de prácticas que derivan en corrupción en América Latina. La fuente principal para la identificación ha sido la *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la cual pertenece al ordenamiento jurídico de los Estados Unidos y que se originó en el año 1977 como una respuesta del Congreso del mencionado país ante el escándalo Watergate, buscando establecer normas para que los empresarios estadounidenses actúen de forma adecuada en sus relaciones en el extranjero, es decir, busca combatir la corrupción de empresas estadounidenses y emisores de valores del mismo origen, penalizando conductas tipificadas por la FCPA. De acuerdo con Ellis (2016) y Barra (2007), las áreas de riesgo para la ocurrencia de la corrupción son diversas, a continuación, se detallan algunas de las principales.

2.6.1. Manipulación de la contratación pública

La contratación pública es una de las fuentes más comunes de corrupción en el mundo. Por ejemplo, en el contexto de la OCDE, entre los años 1999 y 2014, se registraron 427 casos de soborno. Existen diversos casos que pueden mencionarse en la región de América Latina de manipulación de la contratación pública, en especial sobornos a funcionarios de la administración pública, tales como: en 2010, la empresa francesa Alcatel – Lucen pagó 92 millones de dólares como penalidades debido a sobornos efectuados a oficiales de Costa Rica con el objetivo de ganar contratos de telefonía. La farmacéutica estadounidense Eli Lilly fue multada con 29 millones de dólares por pagar sobornos en Brasil con la intención de obtener contratos farmacéuticos con gobiernos locales brasileños.

Uno de los casos más recientes, es con relación a los sobornos efectuados por la empresa Odebrecht S.A, la cual se estima pagó más de 780 millones de dólares en sobornos a partidos políticos, oficiales de diferentes gobiernos y políticos para ganar contratos para ganar beneficios de aproximadamente 3.3 billones de dólares, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el año 2016, Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la empresa, fue condenado a 19 años de cárcel por pagar 30 millones de dólares en sobornos (ICIJ, 2019).

2.6.2. Regímenes legales o regulaciones débiles

De acuerdo con Ellis (2016), América Latina posee regímenes legales “pobres” o de “mala calidad”. Las regulaciones y riesgos se encuentran directamente relacionados, es decir, a mayor ambigüedad de la ley, mayor es la oportunidad para que la corrupción ocurra. La ambigüedad y complejidad de las leyes o regulaciones es potencial para dejar un rango amplio de discreción en los tomadores de decisiones, lo cual dejaría la oportunidad para la manipulación de procesos y así conformar la base de actos corruptos. Leyes opacas, también pueden configurarse como una oportunidad para que funcionarios u oficiales de gobierno demanden o soliciten pagos a cambio de actuaciones en favor, por ejemplo, de contratos o licitaciones.

Ejemplos de lo anterior, son México y Brasil, donde las empresas acuden a terceros locales que saben cómo “navegar” a través de las leyes. En el caso del primer país, se contratan a los “gestores” o “managers” y en el segundo a los “despachantes”. Ambas figuras son una opción para las empresas ante la complejidad de las leyes locales. Así, en Brasil, para obtener permisos de construcción en promedio una empresa puede tardar 426 días y 18 procedimientos, por lo que los “despachantes” pueden incurrir en pagos indebidos a funcionarios para agilizar los procesos.

2.6.3. Conflictos de intereses y puertas giratorias

Las puertas giratorias hacen referencia, por una parte, al paso del sector privado hacia lo público, en general. También puede comprenderse como una circulación sin obstáculos de altos cargos entre los sectores mencionados, en un sentido y otro (PNUD, 2016; OMAL, 2019). Este movimiento o flujo permite que funcionarios públicos lleven sus conocimientos adquiridos en la administración hacia el sector privado, de manera que pueden posteriormente influir en determinadas industrias, generando conflictos de intereses. Por ejemplo, pueden generarse situaciones en las cuales se identifican intereses privados con intereses públicos, lo que podría conducir a políticas que favorecen al poder de las corporaciones o empresas. Otro ejemplo es la influencia que un ex cargo público puede ejercer sobre excolegas o la puesta en marcha de políticas públicas en favor de determinada empresa o sector.

2.6.4. Licitaciones, contrataciones y privatizaciones

Un típico ejemplo de las licitaciones son las de tipo confabulada, las que buscan la fijación de precios, dividir la oferta entre varios proveedores, zonas geográficas para crear monopolios locales, y la división de organismos estatales entre varios proveedores para crear monopolios locales. En cuanto las privatizaciones, concesiones y contrataciones, estas son una fuente de corrupción en la medida que existe un gran margen de discrecionalidad y la ausencia de reglas de competencias. La filtración de información adelantada o arreglos entre proveedores en el contexto de licitaciones para obras o servicios, terminan por ser actos de corrupción que sobrepasan a los sistemas legales de control.

CAPÍTULO III

3. LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL SALVADOR

3.1. Situación de la corrupción en la región y El Salvador

En el capítulo anterior, se realizó un abordaje a los escenarios de riesgo para la ocurrencia de la corrupción en América Latina, de acuerdo con los antecedentes que la *Foreign Corrupt Practices Act* presenta. Sin embargo, en el presente capítulo la corrupción se describe no solo desde las prácticas, sino que también desde la percepción de las personas en la región y de El Salvador. En ese sentido, conviene en primer lugar considerar el *Barómetro Global de la Corrupción*, investigación desarrollada por la organización de la sociedad civil *Transparencia Internacional* en el año 2017, denominada: Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe.

Una de las interrogantes principales que la investigación pretendía contestar, era, ¿qué dicen las personas en la región sobre la corrupción? Para ello, se llevó a cabo una encuesta con distintas preguntas que abordaban la corrupción desde la percepción de los ciudadanos. La primera de estas es: ¿cuánto ha cambiado el nivel de corrupción en los últimos 12 meses? Al respecto se tiene que la mayoría de las personas considera que la corrupción aumentó, de hecho, la mayoría de las personas considera que el nivel de corrupción aumentó en el transcurso de los 12 meses previos a la investigación de *Transparencia Internacional*, y tres cuartas partes o más de los encuestados en Brasil, Perú, Chile y Venezuela sostiene que la corrupción aumentó (entre el 78% y el 87%). En cambio, solamente dos de cada cinco personas en Argentina y Guatemala sostienen lo mismo (el 41% y el 42%, respectivamente).

Un elemento interesante de este dato es también que la ciudadanía parece estar de alguna forma tolerando la corrupción, es decir, se puede estar ante una corrupción sistémica generalizada en la región, ya que los ciudadanos si bien logran apreciar la corrupción no reaccionan contra esta masivamente, buscando que elementos como la irregularidad o ilegalidad asentados en el sistema político no se mantengan, actuando así con complicidad indirectamente. Son excepcionales los casos en donde los ciudadanos se han hecho sentir de forma política para remover, por ejemplo, funcionarios o políticos de sus cargos fuera del mecanismo de las elecciones. Ejemplo de un caso excepcional es la ciudadanía en Guatemala, que como se verá más adelante, ante sendas protestas las cabezas del Órgano Ejecutivo (presidente y vicepresidente) renunciaron a sus cargos y actualmente enfrentan procesos penales desde prisión.

A continuación, se presentan una serie de gráficos que ilustran con mayor precisión los datos antes mencionados. El primero de ellos, con relación a la región de América Latina y el segundo, en lo que respecta a resultados por país del porcentaje de personas que creen que el nivel de corrupción ha aumentado. En lo que respecta específicamente a El Salvador, el 53% de las personas indicó que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, es decir, el aumento se registró aproximadamente a medio mandato del presidente en turno, Sánchez Cerén –segundo presidente de izquierda en la historia del país- y es parte de los países de la región que refleja una mayoría que sostiene que la corrupción ha aumentado.

Figura 1. ¿Cuánto ha cambiado el nivel de corrupción en los últimos 12 meses?

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

Figura 2. Porcentaje de personas que dijo que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

En cuanto a los agentes o actores que se perciben como más corruptos, estos son los policías y los políticos. Aproximadamente la mitad de los encuestados en la investigación señalaron que casi “todos” o “todos los policías y los políticos son corruptos” (47% en ambos casos), una proporción mayor a la adjudicada a cualquier otra institución sobre la cual se consultó por parte de Transparencia Internacional. Las personas que viven en Venezuela son

las más proclives a considerar que la policía es sumamente corrupta (73%), y en Paraguay, los ciudadanos sondeados son los más propensos a responder que sus representantes son sumamente corruptos (69%). La encuesta llevada a cabo por Transparencia Internacional indicaba la siguiente pregunta: ¿cuántas de las siguientes personas cree que están implicadas en corrupción, o no tiene suficiente información para opinar? El siguiente gráfico muestra los porcentajes que respondieron la “mayoría” o “todos” son corruptos.

Figura 3. Porcentaje que indica que "casi todos" o "todos" son corruptos

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

Otra de las preguntas que destaca del Barómetro Global de la Corrupción, es la siguiente: ¿Qué tan bien o qué tan mal diría usted que el actual gobierno está tratando las siguientes cuestiones, o no tiene suficiente información para opinar? Más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron que su gobierno mantiene un mal desempeño en la lucha contra la corrupción (53%). Solamente el 35% sostiene lo contrario: que el gobierno está actuando eficazmente. Los habitantes de Venezuela y Perú sondeados son los más proclives a dar una calificación negativa de su gobierno: aproximadamente tres cuartas partes de ellos (76% y 73%). En cambio, solamente alrededor de un cuarto de las personas encuestadas en Guatemala dicen que su gobierno está haciendo un mal trabajo.

En relación con El Salvador, únicamente el 38% de las personas opinaron que está “bien” la actuación del gobierno en la lucha contra la corrupción, mientras que un 44% indicaba que esta “mal”. A continuación, se muestran los resultados por país de la interrogante en cuestión, en donde las categorías de respuestas “Muy mal” y “Bastante mal” se combinan en “Mal”; y las categorías “Muy bien” y “Bastante bien” se combinan en “Bien”. Para facilitar la comparación, no se muestran las respuestas “No sabe”:

Ilustración 4. Porcentaje que indica qué tan bien o qué tan mal está actuando el gobierno en la lucha contra la corrupción.

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

Respecto al soborno en la región, casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno (lo cual equivale a más de 90 millones de personas en los 20 países encuestados). Los encuestados en México y República Dominicana constituyen el porcentaje mayor de usuarios que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los 12 últimos meses previos a la investigación (el 51% y el 46%, respectivamente). Los índices de soborno son sustancialmente inferiores en Trinidad y Tobago, donde solamente el 6% de las personas lo pagaron en el mismo lapso. Nuevamente acá, la corrupción sistémica aparece al encontrarse asentada la práctica de los sobornos para tener acceso a servicios públicos básicos. Debe recordarse que esta categoría de la corrupción

especifica que la ciudadanía es cómplice al tolerar tal fenómeno a nivel social, siendo las personas externas al servicio público los principales corruptores y en países como México y, República Dominicana, no parecen existir mecanismos que frenen a los individuos externos.

La pregunta que se utilizó para obtener los datos anteriores es la siguiente: ¿Cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a: un docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía; o un juez o funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca? Los datos por país se detallan a continuación:

Ilustración 5. Porcentaje de personas que han pagado soborno al acceder a servicios básicos.

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

Se hace preciso mencionar, además, que en la región los índices más elevados de soborno corresponden con la escuela y la salud. Aproximadamente una de cada cinco personas que asistieron a hospitales y escuelas públicos en los 12 meses previos a la investigación, pagaron un soborno (el 20% y el 18%, respectivamente). Estos son los índices más altos entre los seis servicios (escuela pública, hospital público, documentación personal, servicios públicos, policía y tribunales) sobre los cuales se preguntó en la investigación de Transparencia Internacional.

La pregunta en la encuesta fue la siguiente: ¿cuán a menudo ha tenido que pagar un soborno, dar un regalo o hacer un favor a: un docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía; o un juez o funcionario judicial; o no lo ha hecho nunca? A continuación, se

presenta el siguiente gráfico con el detalle del porcentaje de usuarios de servicios que reconocen haber pagado soborno:

Figura 6. Porcentaje de usuarios de servicios que reconocen haber pagado soborno.

Fuente: Transparencia Internacional, 2017.

Retomando específicamente a El Salvador, de acuerdo con la investigación, los servicios por los que las personas pagaron sobornos con mayor proporción en los 12 meses previos a la investigación del *Barómetro Global de la Corrupción* son: escuela, hospital y documento de identidad. Lo anterior, concuerda con los porcentajes a nivel regional reflejados en la figura anterior.

Del *Barómetro Global de la Corrupción*, es posible apreciar dos situaciones alarmantes. La primera es que la corrupción percibida por la ciudadanía puede causar un daño a la democracia, como se sugería en la parte introductoria de esta investigación. Este daño puede asociarse a la pérdida de legitimidad de los gobernantes elegidos, abstención electoral, pérdida de confianza en el sistema, etc. Pero más allá de la democracia, parece que los ciudadanos forman parte del problema, al convertirse en corruptores con el fin de alcanzar derechos humanos básicos como la educación o la salud. En otras palabras, la corrupción está asociada también al cumplimiento de mínimos sociales que se esperarían estar tratados por el Estado, quien es finalmente quien tutela los derechos humanos, tratándose así de un problema que en parte busca palear desde los corruptores problemas estructurales como la pobreza o la desigualdad.

Luego de presentar los resultados de percepción de las personas en la región mediante el *Barómetro Global de la Corrupción* de Transparencia Internacional, conviene, en segundo lugar, tomar en consideración el *Indicador CESLA* de corrupción para América Latina, al mes de julio de 2019, presentado por Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) en

conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto de Predicción Económica L.R. Klein. Tal indicador se desarrolla a partir de la presente metodología: el indicador CESLA sintetiza a través del análisis factorial, la información que sobre el fenómeno de corrupción suministran las instituciones internacionales: Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Fundación Heritage, Freedom House y Fundación Bertelsmann. El indicador se escala en el máximo y en el mínimo con países extremos de referencia, que para el caso son Finlandia y Somalia (CESLA, 2019).

De acuerdo con tal indicador, el valor medio para la región es de 67,5 en el año 2019. Para el año 2018, fue el mismo valor, por lo que no se reportan cambios. Según los datos que el indicador CESLA refleja, los países más eficaces o con niveles bajo de corrupción continúan siendo Uruguay, Chile y Costa Rica, aunque Argentina para el año 2019 presenta un avance importante de 6 puntos porcentuales. Por el contrario, países como Venezuela y Haití mantienen una situación crítica o alarmante y en el caso de México, refleja un empeoramiento de 5 puntos porcentuales (CESLA, 2019). Es también destacable que CESLA presenta un *clúster regional*, en los cuales agrupa los países según nivel de corrupción, el cual se presenta mediante la siguiente tabla:

Tabla 3

Clúster regional de corrupción

Bajo	Moderado	Alto	Alarmante
Uruguay	Chile Costa Rica	Honduras Nicaragua Paraguay República Dominicana Guatemala México Bolivia Ecuador Colombia Argentina El Salvador Brasil Cuba Panamá Perú	Haití Venezuela

Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, 2019.

El mismo indicador CESLA, de acuerdo con la metodología previamente detallada, proporciona el siguiente gráfico comparativo de niveles de corrupción y políticas anticorrupción:

Figura 7. Nivel de corrupción y política anticorrupción.

Escala: 0-20: Nivel bajo de corrupción y política anticorrupción recomendable, 21-40: Nivel moderado de corrupción y adecuada política anticorrupción, 41-60: Nivel preocupante de corrupción y política anticorrupción laxa, 61-80: Nivel alto de corrupción y debilidad extrema en política anticorrupción, 81-100: Nivel alarmante de corrupción y pésimo control. Fuente: Centro de Estudios Latinoamericanos, 2019.

Considerando el clúster y los niveles de corrupción y política anticorrupción, El Salvador se ubica bajo al promedio de la región y al mismo tiempo en el grupo de países con un nivel alto de corrupción y una debilidad extrema en política anticorrupción. Es destacable, que únicamente Uruguay logra obtener una posición de “nivel bajo de corrupción” y una “política anticorrupción recomendable”, seguido en el clúster por Chile y Costa Rica, mismos países que despuntan como líderes en la región en el IPC, como se detalló brevemente en el capítulo I de este Trabajo Final de Graduación. El *Índice de Percepción de la Corrupción* o IPC 2018, llevado a cabo por *Transparency International*, tiene por metodología adjudicar una puntuación a un país indicando el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de empresarios y analistas de país, siendo 100 ausencia de corrupción y 0 percepción de muy corrupto. Debe aclararse, que el IPC es parte de las fuentes que utiliza el indicador CESLA para realizar el nivel de corrupción, sin embargo, vale la pena traerlo a colación de manera individual para efectos de reforzar lo enmarcado en la justificación de este trabajo y, al mismo tiempo, dimensionar de manera más específica la región, incluyendo Norteamérica, Centroamérica, Sur América y el Caribe:

Tabla 4

Índice de Percepción de la Corrupción en América 2018

País	Posición mundial
Canadá	9
Estados Unidos	22
Uruguay	23
Barbados	25
Chile	27
Bahamas	29
San Vicente y Las Granadinas	41
Dominica	45
Costa Rica	48
Santa Lucía	50
Granada	53
Cuba	61
Jamaica	70
Surinam	73
Trinidad and Tobago	78
Argentina	85
Guyana	93
Panamá	93
Colombia	99
Brasil	105
El Salvador	105
Perú	105
Ecuador	114
Dominicana República	129
Bolivia	132
Honduras	132
Paraguay	132
México	138
Guatemala	144
Nicaragua	152
Haití	161
Venezuela	168

Fuente: Transparencia Internacional, 2018.

De acuerdo con el IPC 2018, a nivel de continente americano, El Salvador se ubicó en el puesto 20 de 32 países considerados. Es también notable la brecha que existe entre Canadá en el primer lugar a nivel continental y noveno a nivel mundial y el próximo país latinoamericano, que en este caso es Uruguay, con el puesto 22 a nivel mundial. Bajo Uruguay, despuntan Chile y Costa Rica a nivel latinoamericano en los puestos 25 y 48 a nivel mundial y puestos 5 y 9 a nivel continental, respectivamente, aunque países del Caribe como

Barbados, Bahamas y San Vicente y Las Granadinas -excolonias británicas y pertenecientes a Mancomunidad de Naciones o *Commonwealth* -, se ubican en los primeros 10 puestos del continente, anteponiéndose al país centroamericano y en el caso de Barbados, a Chile.

3.2. Ejemplos recientes de corrupción en la región y El Salvador

Seleccionar ejemplos de corrupción, se vuelve complicado ante la cantidad de casos judicializados que existen por país. Sin embargo, para establecer filtros que ayuden en la selección, los ejemplos que se presentan a continuación parten de tres aspectos: a) fueron o están sometidos a investigación fiscal o ante algún tribunal de justicia; b) están asociados directa o indirectamente al Ejecutivo de algún país latinoamericano, y; c) no tienen más de una década de antigüedad o de haberse desarrollado.

3.2.1. Caso Odebrecht

El caso en cuestión abarca diferentes países de América Latina. De acuerdo con información sistematizada por el periódico español El País (2019), la constructora Odebrecht reconoció ante la justicia de Brasil, que costó campañas electorales de presidentes y candidatos de la región y que pagó sobornos, por al menos US\$788 millones de dólares. Marcelo Odebrecht, el presidente de la constructora, fue condenado a 19 años de prisión en Brasil, por delitos de corrupción, lavado de capitales, entre otros. A la fecha, guarda arresto domiciliario en Sao Paulo, Brasil (El País, 2019).

Entre los presidentes latinoamericanos que se han visto involucrados judicialmente con los sobornos de la constructora figura, en primer lugar, Alejandro Toledo, expresidente del Perú (2001 – 2006) quien fue arrestado en California, Estados Unidos y enfrenta un proceso de extradición al Perú, en donde es imputado por recibir más de US\$20 millones de dólares en sobornos, incluyendo acusaciones contra su esposa Eliane Karp, de lavado de dinero (El País, 2019). La fiscalía peruana pide 16 años y 8 meses de cárcel para cada uno, además de una reparación civil de US\$11.4 millones de dólares al Estado peruano. La acusación de la fiscalía vincula los sobornos a pagos por licitaciones de la carretera Interoceánica Sur (El País, 2019).

Es importante destacar que, desde el año 2001, todos los presidentes peruanos están siendo investigados por hechos de corrupción asociados al caso Odebrecht: Ollanta Humala (presidente entre 2011 – 2016) fue acusado de lavado de activos y la fiscalía en mayo del año 2019 ha pedido 20 años de prisión para él y su esposa, Nadine Heredia. El expresidente Alan García (períodos 1985 – 1990 y 2006 – 2011) también sería arrestado en el marco de una investigación en su contra por lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión, sin embargo, se suicidó al momento que se disponían las autoridades peruanas detenerlo en su domicilio. Por último, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra bajo arresto domiciliario por obstrucción a las investigaciones fiscales relacionadas al caso en cuestión (El País, 2019).

Por otra parte, de acuerdo con el *New York Times* (2019), y la BBC (2019) en Brasil el expresidente Lula da Silva cumple una sentencia de 12 años por corrupción y lavado de dinero. Lula, quien fue presidente el período 2003 – 2010, fue encontrado culpable por beneficiarse de obras en una residencia por cerca de US\$271,000 dólares, por parte de empresas que fueron favorecidas en su mandato con contratos concertados con la petrolera estatal brasileña PETROBRAS (*New York Times*, 2019). Entre dichas empresas figura Odebrecht. La justicia brasileña dio por probados sobornos, los cuales, además de las obras mencionadas, incluían un apartamento en una playa de Sao Paulo (BBC, 2019).

Quien también ejerció como presidente, Michel Temer, fue arrestado en marzo del año 2019, en vías de investigación como parte de la operación Lava Jato, la cual guarda relación con Odebrecht, de acuerdo con el diario británico *The Guardian* (2019), y el español El País (2019). Las acusaciones contra Temer involucran el haber recibido sobornos y el desvío de US\$1800 millones de dólares como líder de una organización criminal en el contexto de la construcción de una central nuclear en Río de Janeiro (Angra 3). Esta organización criminal, posee antecedentes de cuatro décadas operando cobros por sobornos a cambio de contratos públicos, de acuerdo con la acusación que dio paso a la prisión preventiva (*The Guardian*, 2019).

En Ecuador, de acuerdo con el portal de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, la agencia de noticias EFE (2019) y el *New York Times* (2019), bajo el caso Odebrecht, se tienen siete casos de investigación previos al 22 de diciembre de 2016. Entre los delitos identificados en los distintitos casos se encuentran: asociación ilícita, concusión, enriquecimiento ilícito y captación ilegal de dinero. El poder Ejecutivo se vio involucrado, mediante las actuaciones del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien fue encontrado culpable del delito de asociaciones ilícitas y condenado a 6 años de prisión. En la sentencia, se señaló que Glas había favorecido contratos públicos a cambio del pago de retribuciones de Odebrecht (Fiscalía General del Estado de Ecuador, 2018).

La lista de casos por país sobre las actuaciones de Odebrecht es amplia y aún existen investigaciones abiertas contra distintos funcionarios vinculados al poder ejecutivo en diferentes países de la región. A continuación, se presenta un resumen de la acusación “Estados Unidos de América versus Odebrecht S.A”, presentada en la Corte del distrito Este de New York, de la cual dependen las siguientes actuaciones de Odebrecht en Latinoamérica. La fuente de tal demanda es el *New York Times* (2016):

- Pagos para asegurar contratos entre 2007 y 2014 en Argentina, por más de US\$35 millones de dólares a oficiales del gobierno argentino. Los pagos estaban asociados con proyectos de infraestructura que ascienden a aproximadamente a US\$278 millones de dólares.
- Entre los años 2009 y 2014, pagó más de US\$11 millones de dólares en Colombia para asegurar contratos públicos a oficiales del gobierno colombiano, contando con su asistencia para ganar proyectos de construcción. Los beneficios de los contratos superaban los US\$50 millones de dólares.

- En República Dominicana, la empresa efectuó pagos por más de US\$92 millones de dólares a oficiales del gobierno dominicano e intermediarios, que trabajaron en favor de la empresa. Los acuerdos alcanzados contemplaban influir en los presupuestos y de ciertos proyectos en la isla. Los beneficios reportados para la empresa superaban los US\$163 millones de dólares.
- En Centroamérica, específicamente en Guatemala, oficiales del gobierno recibieron más de US\$18 millones de dólares en pagos para que aseguraron contratos, entre ellos de infraestructura. Los beneficios de la empresa superaban los US\$34 millones de dólares.
- En el caso de México, oficiales del gobierno recibieron más de US\$10.5 millones de dólares para asegurar la obtención de contratos. Algunos sobornos están asociados a funcionarios de alto nivel provenientes de empresas estatales, quienes asistieron a la empresa Odebrecht en orden de ganar contratos. Los beneficios para la empresa superaban los US\$ 39 millones de dólares.

Otros países latinoamericanos como Panamá y Venezuela y países fuera del continente como Angola y Mozambique se vieron afectados a nivel de sobornos y pagos a oficiales de gobierno por parte de la empresa, para la adjudicación de contratos o proyectos de infraestructura como recogió la acusación en Estados Unidos (New York Times, 2016).

3.2.2. Caso “La Línea”

El caso se desarrolló en Guatemala y se encuentra en vías de investigación desde el año 2014, teniendo previsto iniciar la fase de juicio oral y público en el año 2020. El caso involucra al expresidente de Guatemala Otto Pérez y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos guardan prisión desde el año 2015, por la defraudación al Estado guatemalteco, específicamente por liderar la red de defraudación aduanera “La Línea”. La acusación incluye: asociaciones ilícitas, caso especial de defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. Junto con Pérez y Baldetti se encuentran acusados empresarios, así como diversos funcionarios y exfuncionarios del Estado (New York Times, 2015).

Es particularmente interesante en este caso, el involucramiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo liderado por las Naciones Unidas. La investigación del caso fue desarrollada tanto por la Comisión como por la fiscalía guatemalteca, estableciendo que tanto Baldetti como Pérez lideraban la estructura criminal que introducía mercancías de forma ilegal a través de las aduanas, cobrando sobornos. En el año 2014, pesquisas arrojaron información sobre un grupo de importadores que, involucrados en acciones de contrabando, utilizaban contactos pertenecientes a una red que facilitaba la evasión de los pagos de impuestos. Tales contactos o red eran precisamente “La Línea”, nombre bajo el cual se conocía el número telefónico que la red proporcionaba a los importadores para efectuar el proceso ilegal (Prensa Libre, 2016).

Otro elemento importante asociado al caso, fueron las masivas marchas de la ciudadanía guatemalteca, quienes demostraron una validación a la persecución penal contra Pérez y Baldetti, exigiendo a la vez su renuncia. Las protestas duraron más de cuatro meses

hasta la renuncia de la vicepresidenta en mayo de 2015 y posteriormente del presidente en septiembre del mismo año, convirtiéndose Pérez es el primer presidente en Guatemala en renunciar por corrupción. De igual forma, más de 20 oficiales de alto rango fueron arrestados como parte de la estructura criminal a la cual se asociaron más US\$30 millones de dólares en sobornos (Prensa Libre, 2016, New York Times, 2015).

3.2.3. “La estafa maestra”

La estafa maestra, es el nombre con que se denominó a una investigación liderada por la organización “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) el portal de noticias mexicano “Animal político” en el año 2017, tal como reseña el medio informativo británico BBC (2019). Los hechos de la investigación se fundamentan en un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados de México, sobre el gasto del Ejecutivo, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto en los años 2013 y 2014. La investigación documentó irregularidades en la asignación de contratos relativos a servicios vinculados a once dependencias públicas. Aparejada a la investigación, la ASF presentó 32 denuncias penales por actos irregulares en el caso en cuestión (BBC, 2019).

De acuerdo con la BBC (2019), los servicios correspondían por ejemplo, a contratos que no se cumplieron o correspondían a presupuestos donde lo asignado era superior al costo real. Incluso, la investigación estableció el uso de 8 universidades públicas, más de 50 funcionarios públicos y empresas fantasmas para desviar recursos fiscales, bajo la modalidad de contrataciones para llevar a cabo estudios o investigaciones que nunca se realizaron o se cobraba más dinero del costo real que implicaban los servicios. Entre las instituciones involucradas aparecen La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Petróleos Mexicanos (PEMEX).

El Ejecutivo mexicano, se vio involucrado en el caso, con el arresto de Rosario Robles, exministra de Peña Nieto, quien fue arrestada en agosto del año 2019 bajo la acusación de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió alrededor de US\$263 millones de dólares de dinero público BBC (2019). El proceso judicial, forma parte de la investigación que la Fiscalía General de la República desarrolla sobre presuntos desvíos en el presupuesto de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con lo consignado con el medio británico BBC (2019). Lo singular de este caso, es que la detenida aseguró ante un juez federal, que el expresidente Peña Nieto fue informado sobre las anomalías.

Según El País (2018), el caso de la “estafa maestra”, involucró también al procesado y ahora en prisión, Javier Duarte, ex gobernador del Estado de Veracruz, a quien se acusó de utilizar 128 empresas “fantasmas” para desviar fondos públicos que superan los US\$3000 millones de dólares. Duarte estuvo prófugo varios meses en Guatemala, hasta ser detenido en el mes de abril del año 2017 y extraditado a México en julio del mismo año. Es importante subrayar que parte de los involucrados en la trama de corrupción desde las instituciones antes mencionadas, se encontraban bajo la tutela de funcionarios del círculo de confianza del expresidente Peña Nieto, sobre los cuales se delegaron programas y la implementación de

políticas públicas (El País, 2018). Otro elemento importante, es que parte de los fondos desviados (US\$ 100 millones de dólares aproximadamente), al corresponder a la Secretaría de Desarrollo Social, originalmente debían estar dirigidos a proyectos o programas para personas en situación de pobreza (El País, 2018).

Los casos anteriores, sugieren en países como Perú y México, la presencia de una corrupción propiciada en parte por factores institucionales. El gran poder que maneja el Ejecutivo o sus dependencias en estos países con un régimen presidencialista, sumado a la discrecionalidad, hacen una combinación letal en términos de dejar espacios para que se presenten desviaciones de dinero o sobornos. Otros factores que inciden, es el jurídico, puesto que la mayoría de los países parecen haber apostado a diversos cuerpos normativos que penalicen la corrupción, sobre los cuales descansan la estrategia de superación de la pobreza, sin éxito alguno hasta la fecha, puesto que como se pudo observar en Perú, lo penal ya no es un disuasivo para combatir la corrupción y El Salvador, presenta una situación similar.

3.3. Casos emblemáticos de corrupción en El Salvador

Vale la pena presentar a continuación algunos datos cuantitativos sobre cómo la corrupción afectó al país en las últimas décadas, especialmente con la entrada de la democracia con las elecciones presidenciales de 1989 y una vez firmados los Acuerdos de Paz de 1992, entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (2017), presenta una serie de casos emblemáticos de presunta corrupción, los cuales se encuentran asociados a pérdidas sociales, como las descritas en el capítulo I de esta investigación. Los casos van desde el año 1989 hasta el año 2014 y los precios presentados, corresponden a dólares de los Estados Unidos de América al valor del año 2015:

Tabla 5

Casos emblemáticos de presunta corrupción en El Salvador: recursos públicos perdidos

Categoría	Entidad	Descripción	Período	Pérdida estimada según precios de cada año	Pérdida estimada según precios de 2015
Obras Pública	Ministerio de Obras Públicas	Bulevar Diego de Holguín	2008	74.3	82.2
	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa	Hidroeléctrica el Chaparral	2012	23.5	24.0
	Ministerio de Salud	Hospital Nacional de San Vicente	2009	3.4	3.8
	Ministerio de Salud	Hospital Nacional de Usulután	2009	3.6	4.0
	Ministerio de Salud	Hospital Nacional de Zacatecoluca	2009	4.0	4.4

Categoría	Entidad	Descripción	Período	Pérdida estimada según precios de cada año	Pérdida estimada según precios de 2015
	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Hospital Policlínico Zacamil	2005-2012	6.1	6.9
	Diversos	Pérdidas por arbitrios	2003-2008	30.1	37.8
	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Reservorio Río Lempa II	1998	3.0	4.7
	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Reservorio de Nejapa	2001	0.4	0.6
	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Caso Seters	1994-2002	8.7	14.1
	Municipalidades	Carlos Silva Pereira	2003-2006	1.1	1.4
	Municipalidades	San Rafael Los Cedros	2014	0.7	0.7
Compras y contrataciones de bienes y servicios	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Caso Majano	1989-2004	1.2	3.3
	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Caso Ana Vilma de Escobar	1999-2004	19.5	28.5
	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Caso Humberto Bukele e Hijos	2005	1.2	1.6
	Sipago	Sitramss	2011	0.5	0.6
Plazas fantasmas	Centro Nacional de Registros	Caso Centro Nacional de Registros	2009	0.7	0.8
	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	Caso Plazas fantasmas ISSS	2009	2.4	2.7
Fideicomiso y otras figuras	Banco Multilateral de Inversiones	Fecepe	2005-2009	34.2	40.3
	Correos de El Salvador	Correos de El Salvador	1996-2010	2.3	3.2
	Presidencia de la República	Partida Secreta	2004-2009	219.0	263.8
	Fondo Administración Nacional de Telecomunicaciones y Banco Multilateral de Inversiones	Infocentros	1999-2009	16.3	21.6

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, 2017.

3.3.1. Corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño

En el capítulo I, se desarrolló una antesala a los casos de corrupción dentro del Órgano Ejecutivo salvadoreño, específicamente en lo que se refiere al planteamiento del problema y la relevancia de la investigación. Sin embargo, ahora es necesario profundizar en el fenómeno la corrupción dentro de este órgano de poder y, en ese sentido, se presenta una descripción de las actuaciones de los expresidentes de El Salvador: Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). No puede dejar de mencionarse, que es complejo retomar datos de expresidentes previos al año 1999, puesto que la información no se encuentra del todo disponible ni a nivel institucional o periodístico. Sin embargo, como se detalló en el apartado anterior, al menos desde el año 1989 se poseen datos parciales de casos de corrupción asociados al Ejecutivo salvadoreño.

a) Francisco Flores

Francisco Flores, fue el tercer presidente consecutivo en llegar al poder desde Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA), partido de derecha configurado en la década de los ochenta con el apoyo de grupos de poder tales como: Fuerzas Armadas, organizaciones paramilitares, y empresarios de alto patrimonio (Martínez, 2000). Durante la administración de Francisco Flores, El Salvador sufrió de diversos fenómenos naturales, entre ellos el terremoto del 13 de enero de 2001, el cual dejó más de 900 muertos y una pérdida económica estimada en más de US\$ 1200 millones de dólares (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015).

Debido al terremoto en mención, la República de China – Taiwán entregó una donación de US\$ 10 millones de dólares al gobierno salvadoreño para brindar apoyo social a los damnificados y sobrevivientes del fenómeno. Sin embargo, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, los fondos nunca se depositaron en cuentas del Estado, sino que, en cuentas privadas, entre ellas cuentas del partido ARENA y del Instituto de formación política del mismo partido. Ante tales alegatos presentados en un juzgado salvadoreño, el expresidente Flores en el año 2015 fue puesto en prisión para ser procesado por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, siendo así el primer expresidente puesto bajo arresto y procesado por corrupción (El Faro, 2014).

El desvío de estos fondos a las arcas de un partido, es un ejemplo claro de la categoría de corrupción política, que sirvió para mantener funcionando al partido ARENA, siendo el beneficiado principal el partido político e indirectamente el expresidente en su carácter de miembro del mismo. Obviamente, esto puede definirse como un financiamiento ilegal de un partido político mediante fondos provenientes del Estado, lo cual probablemente financió campañas electorales o intervenciones del poder ejecutivo en procesos electorales. Algo importante, es que esta corrupción pudo haber mantenido funcionando la maquinaria electoral del partido ARENA, sin embargo, no ha sido posible probarlo en un juicio o de forma legal.

Algunos años atrás, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, consignó en el Reporte de Evaluación del Patrimonio de Servidores (1999-2004), una serie de omisiones, inconsistencias e irregularidades, detectadas en las declaraciones patrimoniales del expresidente Flores y de 12 exfuncionarios de su gabinete. En ese sentido, la Sección decidió investigar a dichos funcionarios, solicitando información a diferentes bancos con el fin de verificar cuentas donde los exfuncionarios eran titulares. Sin embargo, los bancos se rehusaron a remitir la información solicitada por la Sección y la Corte Suprema de Justicia decidió quitar a la Sección las facultades de pedir informes a los bancos, archivando así el Reporte de Evaluación del Patrimonio correspondiente al período del expresidente Flores, el cual fue retomado a partir del año 2013 con relación a otro caso de corrupción, dando así lugar a las acusaciones contra el expresidente (El Faro, 2014).

Con todo lo anterior, la persecución penal contra el expresidente se extinguió con su muerte bajo arresto domiciliario en el año 2016. Agregado a las acusaciones hasta ahora descritas, también debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo dirigido por Flores, tuvo una partida de gastos reservados o “partida secreta” como se le denomina coloquialmente por los medios en El Salvador, superior a los US\$ 140 millones de dólares (ICEFI, 2017). Dicha partida, es utilizada para que de forma discrecional se utilicen fondos públicos mediante transferencias presupuestarias entre, por ejemplo, alguna secretaría hacia la Presidencia de la República (El Faro, 2016).

b) Elías Antonio Saca

El expresidente Saca, el cual como ya se mencionó obtuvo la presidencia abanderado por el partido de derecha ARENA, fue arrestado en octubre de 2016, bajo los cargos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas, siendo así el segundo presidente salvadoreño en ser procesado por corrupción (ICEFI, 2017). El proceso penal se originó a partir de la investigación que la Sección de Probidad llevó contra el exsecretario privado del expresidente, Elmer Charlaix, quien no pudo justificar un incremento patrimonial de US\$15 millones de dólares, los cuales fueron retirados de una cuenta de la Presidencia de la República mediante cheques que fueron emitidos a nombre del expresidente Saca y que terminaron en cuentas de Charlaix (ICEFI, 2017).

Estos fondos, fueron orientados posteriormente a nombre de empresas de publicidad, funcionarios públicos y al partido ARENA. En total, el posible monto defraudado por Saca podría ascender a US\$ 18 millones de dólares. En el caso de Charlaix, enfrentó el cargo de enriquecimiento ilícito. El proceso judicial, alcanzó la etapa de condena en el año 2018 con la imposición de una pena de 10 años contra Antonio Saca, específicamente por los delitos de peculado y lavado de dinero, a raíz de la confesión del mismo expresidente, el cual se vería beneficiado con una disminución de su pena que pudo haber significado 30 años de cárcel. Dentro del juicio, se pudo comprobar que el lavado de dinero alcanzó los US\$ 300 millones de dólares, de los cuales, US\$ 191 millones, no fueron declarados en la confesión (Insightcrime, 2018).

Además, al igual que en el caso del expresidente Flores, la partida de gastos reservados aparece como un elemento importante en el sentido de que se presume que parte del dinero que el exsecretario obtuvo se giró mediante tal partida. De acuerdo con ICEFI (2017), los fondos manejados dentro de la partida secreta en el gobierno de Saca ascendieron a más de US\$ 120 millones de dólares, de los cuales más de 14 millones de dólares corresponden a motivos desconocidos y más de 16 millones de dólares al Organismo de Inteligencia del Estado. En total, más de US\$107 millones de dólares, fueron consignados en “gastos operativos” de la presidencia en la partida de gastos reservados (ICEFI, 2017). A la fecha, se mantiene en proceso la decisión judicial sobre la responsabilidad civil que el expresidente debe asumir, con el fin de devolver al Estado salvadoreño US\$ 260 millones de dólares en perjuicio económico del Estado.

En este caso, es posible visualizar varios elementos teóricos de la corrupción. El primero de ellos es la identificación la corrupción administrativa, puesto que el expresidente Saca y su secretario privado, desviaron dinero del Estado salvadoreño que incrementó su patrimonio personal. También, es posible identificar nuevamente la corrupción a nivel político, ya que el dinero desviado por el expresidente fue nuevamente a cuentas asociadas al partido de derecha ARENA y que muy probablemente se utilizó en campañas políticas (El Faro, 2016). Otro elemento teórico identificado es nuevamente el factor jurídico, puesto que la legislación no pudo hacer prevalecer principios como el de probidad por parte de los funcionarios públicos, además, la legislación salvadoreña se ve incompleta al no prever que los acusados de delitos asociados a corrupción pueden optar por juicios abreviados que reducirán sus penas, poniendo así en entredicho la capacidad disuasiva de lo penal.

c) Mauricio Funes Cartagena

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el expresidente Mauricio Funes desvió US\$ 351 millones de dólares, junto a familiares, incluyendo su esposa Ada Michelle Guzmán, sobre quienes pesan órdenes de captura por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos y encubrimiento (El Faro, 2018). Al igual que en los casos anteriores, la partida que se presume está asociada a los delitos es la de gastos reservados o “partida secreta” de la Presidencia de la República, la cual, como se explicó previamente, encierra un alto nivel de discreción. Además, el expresidente posee otros procesos abiertos: por la divulgación de información confidencial asociada a un Reporte de Operaciones Sospechosas que involucra al expresidente Flores, entrega de dádivas al ex fiscal general de la República, Luis Martínez y anomalías en la construcción de la presa El Chaparral (El Faro, 2018).

Entre las pruebas encontradas contra Funes por parte de la Fiscalía se identificaron: compras de artículos suntuosos, armas de fuego, remodelaciones inmobiliarias, vehículos de lujo, pagos de cuentas de hospital, manejo de fondos públicos en efectivo, viajes, hoteles, entre otros (El Faro, 2019). De igual forma, amistades cercanas del expresidente Funes se vieron beneficiadas con fondos públicos hasta por nueve millones de dólares. Los depósitos a cuentas de terceros fueron realizados por exempleados de la presidencia, sin que estos estuvieran asociados a contratos del Estado. De igual forma, se identificaron testaferreros

utilizados para comprar casas y remodelarse con fondos públicos por un monto de dos millones de dólares (El Faro, 2019).

Parte del dinero, fue supuestamente lavado en empresas fachadas en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao. Sin embargo, el expresidente Funes logró evadir la justicia salvadoreña al refugiarse en Nicaragua, donde el gobierno de aquel país le proporcionó asilo político desde el año 2016 (El Faro, 2016). A pesar de una solicitud de extradición realizada por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a su par de Nicaragua, esta fue rechazada alegando el asilo con que el exmandatario cuenta. En el presente año, Mauricio Funes también recibió la nacionalidad nicaragüense, cuestión que viene a dificultar aún más su posible extradición (El Faro, 2019).

Finalmente, la Fiscalía salvadoreña mantiene abierta una investigación para determinar si la campaña política del expresidente Funes recibió financiamiento de parte de la estructura de lavado de dinero y sobornos que se configuró desde la empresa Odebrecht. De acuerdo con investigaciones periodísticas llevadas a cabo en Brasil, se ha señalado que parte de la campaña de Funes se financió con dinero de la empresa y en abril del año 2019, se firmó un convenio de cooperación entre Brasil y El Salvador para intercambiar información sobre el caso (El Economista, 2019).

En este caso, es posible asociar el factor generador de la corrupción de regímenes legales débiles, puesto que aún a pesar de las posibles pruebas e indicios de corrupción del expresidente Funes, no fue girada una orden de captura que le impidiera salir del país para refugiarse en Nicaragua. Tal y como se mostró anteriormente, en América Latina, es frecuente encontrar regímenes débiles que permiten el desarrollo de la corrupción y de forma consecuente la evasión de la justicia. Además, tanto en el caso del expresidente Saca como en el del expresidente Funes, la ambigüedad de las leyes y la amplia discrecionalidad de manejo de fondos, son elementos que se configuraron precisamente como parte de factor mencionado.

3.3.2. Efectos generales de la corrupción

Resulta complejo presentar de forma específica el impacto de la corrupción en la región en contexto. Sin embargo, los efectos del fenómeno han sido estudiados por organismos internacionales con influencia y presencia en un número importante de países, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. De forma general, la corrupción afecta de manera negativa el normal funcionamiento del Estado, el Estado de derecho, debilita la confianza en las instituciones públicas, la asignación eficaz del gasto público fomenta la evasión fiscal, aumenta los costos de deuda soberana, reduce los incentivos para la inversión, frena la productividad y reduce el crecimiento económico en general (Banco Interamericano de Desarrollo, 2018).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que los costos de la corrupción son sustanciales, aunque difíciles de medir adecuadamente, según estimaciones propias del Fondo, el costo anual, por ejemplo, de sobornos asciende a aproximadamente entre 1.5 y 2

billones de dólares, en otras palabras, el 2% del PIB mundial. La corrupción, también afecta el crecimiento inclusivo o, en otras palabras, los beneficios que son ampliamente compartidos entre la población. Si bien, es difícil establecer una correlación directa entre corrupción y crecimiento, la mayoría de los estudios que utilizan medidas de corrupción basadas en la percepción, concluyen que el fenómeno perjudica el crecimiento en una variedad de canales. El International Monetary Found (2016) sostiene:

La corrupción genera desconfianza pública en el gobierno y debilita la capacidad del estado para realizar sus funciones principales. Cuanto más interfiere la corrupción con estas funciones, más distorsiona las políticas y su implementación. Dependiendo de su omnipresencia, la corrupción afecta a algunos o todos los impulsores del crecimiento potencial e inclusivo, como la estabilidad macro financiera, la inversión pública y privada, la acumulación de capital humano y la productividad total de los factores. Las bajas tasas de crecimiento inclusivo también pueden conducir a una mayor incidencia de corrupción, creando un ciclo de retroalimentación negativa que puede volverse autocumplido y duradero (p.5).

En relación con las funciones centrales del Estado que resultan afectadas, por ejemplo, se tienen las siguientes de acuerdo con el International Monetary Found (2016):

- a) Puede debilitar la capacidad del Estado de imponer impuestos, lo que lleva a una menor recaudación de ingresos.
- b) Crea desincentivos para que los contribuyentes paguen impuestos.
- c) Reduce el ímpetu para que el Estado recaude impuestos.
- d) Socava los programas de gasto.

La afectación de la capacidad del Estado de imponer impuestos se sugiere a partir de la asociación negativa entre la corrupción y la recaudación de ingresos (FMI, 2016). En el mismo sentido, el Fondo sostiene que cuando es percibido desde la sociedad que las exenciones fiscales son producto del soborno, los ciudadanos se encuentran menos dispuestos a cumplir con las leyes fiscales y la desconfianza en la administración desalienta a empresarios a comenzar nuevas empresas dentro de la economía formal, erosionando aún más la base de impuestos.

En el mismo sentido, en un entorno de alta corrupción y deuda pública, un país puede quedar atrapado en un círculo vicioso de corrupción y despilfarro fiscal, lo que finalmente lleva a una crisis de deuda. Desde una perspectiva comparada, un informe de *Transparencia Internacional* de 2012 sobre la Unión Europea, argumenta que la corrupción desempeñó un papel en la crisis fiscal y de deuda de la zona del euro, porque algunos países tenían serias deficiencias en la responsabilidad del sector público y problemas profundamente arraigados de ineficiencia y malversación. A continuación, la siguiente figura brinda una mejor forma para comprender el nexo entre crecimiento, funciones estatales y corrupción:

Figura 8. *Nexo Corrupción-Crecimiento.*

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2016.

La asociación de la corrupción con malos resultados sociales puede visualizarse mediante diferentes efectos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A continuación, se presenta una lista de algunos efectos:

3.3.3. Acumulación limitada de capital humano

El gasto público en educación y salud es menor en países corruptos, los jóvenes tienen menos incentivos para invertir en educación cuando el éxito profesional depende en gran medida de quienes conocen en lugar que el mérito profesional, emigración de personas mejor educadas, privando al país de origen de talento, lo cual deriva en el crecimiento a largo plazo.

3.3.4. Indicadores pobres en educación y salud

Por ejemplo, de acuerdo con el FMI (2016), las tasas de mortalidad infantil en países con altos niveles de corrupción son aproximadamente un tercio más altas que en países con baja corrupción. También, las tasas de mortalidad infantil y la proporción de bebés con bajo peso al nacer son casi dos veces más altas y las tasas de abandono son cinco veces más altas.

3.3.5. Ineficiencias en la provisión de servicios sociales

La corrupción puede distorsionar la asignación de fondos dentro de los sistemas de salud y educación. A mediados de la década de 1990, la primera encuesta de seguimiento del gasto público en Uganda reveló que durante el período 1991-95, en promedio, solo el 13% de las subvenciones educativas del gobierno llegó a las escuelas. Más recientemente, en Tanzania en 2009, se encontró que se perdió alrededor del 37% del dinero destinado a la educación. Los sectores sociales se ven afectados no solo por las fugas, sino también por el absentismo generalizado de los trabajadores críticos. El absentismo puede reflejar una cultura corrupta en el lugar de trabajo que tolera el bajo rendimiento laboral. Por ejemplo, en India, un experimento aleatorio calculó la tasa de ausentismo de maestros en un 35%. El uso de programas financiados por el gobierno para extender los beneficios a grupos de población relativamente ricos o el desvío de fondos de los programas de alivio de la pobreza, incluidos los subsidios generalizados por personas bien conectadas, disminuye el impacto de los programas sociales en la distribución del ingreso y la pobreza.

3.4. Disvalores identificados en los casos salvadoreños

Según Hartmann (2011), todo valor tiene un disvalor, guardando una posición contrapuesta, siendo la persona portadora de valores y disvalores en sus actos y conducta. Sin ánimo de entrar en detalle en este apartado, sino que, de introducir únicamente la temática. Los valores pueden comprenderse como pautas deseables de conducta, mientras que los disvalores como aquello que la sociedad repudia. Así, de acuerdo con los casos vistos en el Órgano Ejecutivo salvadoreño, es posible identificar ciertos *disvalores* en las conductas de los funcionarios públicos que se describen en los hechos detallados, asociados en su gran mayoría a delitos cometidos en el desempeño de sus funciones y que se asocian con las categorías de corrupción política, pública y privada. Tales *disvalores* configuran la corrupción, puesto que el fenómeno de la corrupción no puede considerarse netamente como un *antivalor* ya que sería imposible atribuirle un valor, y en ese sentido es que se dice que diversos *disvalores* convergen en torno al fenómeno. A continuación, se presenta una lista de dichos disvalores, no sin antes mencionar que en el siguiente capítulo se profundizará en la conceptualización de valores y disvalores.

Tabla 6.

Disvalores identificados en conductas de funcionarios del Ejecutivo salvadoreño

Malo	Injusto
Desleal	Incapaz
Débil	Probable
Ineficaz	Desigual
Deshonesto	Insolidario
Error	Falsedad

Fuente: Elaboración propia según Ortega y Gasset, 2004

Si bien, la lista de disvalores puede ampliarse, en este ejercicio se identificaron aquellos más recurrentes mediante la observación de los hechos y sobre la base de disvalores que Ortega y Gasset proponen. Cada disvalor obedece contrariamente a un valor, pero se omitió agregar los valores correspondientes de forma intencional, al no ser esta parte del capítulo la que ha de profundizar en el “mundo de los valores”. Retomando los disvalores, estos convergen ante figuras como: gastos reservados de la presidencia de la República, irregularidades en compras públicas, nepotismo, sobornos para impedir el ejercicio de la acción penal, etc. (DPFL, 2018).

En síntesis, en el capítulo III fue posible apreciar la existencia del fenómeno de la corrupción con presencia en toda la región latinoamericana, aunque si bien algunos países presentan políticas anticorrupción más eficientes, el problema persiste. También es interesante destacar la brecha que existe en la región en políticas anticorrupción al comparar datos entre Uruguay, Chile y Costa Rica, con el resto de los países. Otro punto abordado en el capítulo es la presencia de la corrupción de forma predominante en el Órgano de Ejecutivo de diferentes países. El caso de Perú y El Salvador resaltan, al estar juzgando de forma consecutiva a sus últimos tres o cuatro presidentes. Otro elemento destacable, es la reiteración de factores jurídicos que dieron paso al desarrollo de la corrupción en los casos analizados, identificándose la debilidad de los marcos legales. En cuanto a la categorización, es importante destacar la presencia de corrupción tanto política como pública, para el caso salvadoreño especialmente.

A continuación, en el capítulo IV, se presentará ciertas prácticas identificadas en materia de ética para superar la corrupción, precisamente en los países que parecen presentar una situación mejor en la superación del fenómeno (Uruguay, Chile y Costa Rica), la idea es identificar puntos de partida en la región que sirvan para determinar el papel de la ética ante la corrupción. También, se presentará un análisis de la ética a partir de su conceptualización y los elementos que la comprenden, realizando un recorrido por diferentes conceptos, que puedan dar la pauta para un próximo capítulo V en el cual se han de verter posibles esfuerzos para superar la corrupción en Órgano Ejecutivo salvadoreño.

CAPÍTULO IV

4. ÉTICA Y PRÁCTICAS PARA CONTRIBUIR A SUPERAR LA CORRUPCIÓN EN AMÉRICA LATINA

En el capítulo previo, fue posible sustentar que, tanto a nivel latinoamericano como en El Salvador, el fenómeno de la corrupción está latente desde hace décadas en los niveles más altos de los gobiernos, tanto desde la dimensión legal, dado el volumen de casos de corrupción judicializados, como de la dimensión de la percepción ciudadana de la región. Ello pone de manifiesto que la corrupción es un problema real, tal como se detalló en diferentes encuestas e informes retomados por esta investigación. De los diferentes casos que se expusieron a forma de ejemplos en la región y El Salvador, es posible observar que la respuesta jurídica, específicamente penal, es generalmente lo más común para enfrentar el problema, como también se constató a nivel teórico en el capítulo II de esta investigación.

Sin embargo, sin el ánimo de deslegitimar la persecución penal de la corrupción, la cual sin duda es importante llevar a cabo desde la perspectiva de un Estado de derecho supeditado a las legislaciones de los diferentes países de la región, es necesario describir y documentar los esfuerzos que se han realizado para superar la corrupción más allá de lo tradicional, es decir, desde la perspectiva meramente jurídica, bajo el supuesto de que hasta la fecha descansar plenamente en lo penal para superar la corrupción no ha sido una respuesta eficaz al fenómeno. Dicho análisis partirá desde la ética, como se estableció en el capítulo I, y de las prácticas, para superar la corrupción en la región, tomando como elemento principal dicha rama de la filosofía, no sin antes realizar un esfuerzo de comprenderla.

Tampoco puede dejarse de asociar a este punto, el enfoque antropológico como discurso académico de la corrupción, en el sentido de que esta parte de la premisa de que las definiciones normativas y legales son demasiado limitadas para explicar el fenómeno de la corrupción, mientras que la antropología considera la corrupción como una práctica social compleja con sus variaciones locales. En tal sentido, la ética converge junto a la antropología para dotar de una vía anterior a la legal en el tratamiento de la corrupción, comprendiendo que no existe un significado universal de la corrupción, sino que más bien, éste se construye a partir de la cultura específica de cada región o país, cultura que como se viene manifestando, está configurada por valores y disvalores que son aceptados o repudiados por un colectivo o comunidad, entendida como sociedad.

4.1. ¿Qué es la ética?

La ética, no es una novedad en lo que respecta a su antigüedad. De hecho, para el Siglo IV antes de nuestra era, es posible encontrar un primer libro sistemático de la ética, cuyo autor fue Aristóteles. Este libro es la *Ética a Nicómaco*. A pesar de ello, tampoco implica que previo a dicho siglo los seres humanos no tuvieran antecedentes sobre ética, especialmente en lo que respecta a valores morales o deberes, puesto que los primeros se encuentran asociados directamente a la emotividad y al desarrollo intelectual. Para iniciar un recorrido conceptual y descriptivo sobre la ética, es preciso, en primer lugar, considerar un concepto de ética. Por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración Pública de Uruguay

(2013), utiliza el siguiente concepto de ética en sus esfuerzos de formación: “es la disciplina filosófica que se ocupa de la fundamentación racional del comportamiento moral del hombre” (p.5).

Otro concepto proporcionado por la Junta de Transparencia y Ética Pública de la República Oriental del Uruguay (2014), es el siguiente: “La ética es la propuesta de un estilo de vida, individual y en sociedad, que busca una auténtica y democrática realización humana y humanizante, porque resulta de la puesta en común de diferentes sistemas de normas” (p.6). Un concepto más amplio y cercano y práctico es el que ofrece Faúndez (2018): “Disciplina filosófica que tiene por objeto efectuar una reflexión propositiva sobre la moral, entendida como hábito o costumbre (Éthos), en vistas al perfeccionamiento del carácter (Êthos) o el talante personal del ser humano” (p.7).

Continuando con el recorrido de conceptos de ética, Iracheta (2011), propone un concepto también práctico: “La ética es una disciplina filosófica en cuanto que invita a una reflexión racional y objetiva sobre la manera como tenemos que actuar” (p.160). Zan (2004), propone otro concepto: “la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente las pretensiones de validez de los enunciados morales” (p. 19). Un concepto que parte de lo básico, es el de Ochaíta (2008): “La ética estudia lo que está bien y lo que está mal de lo que pasa. La ética reflexiona sobre lo que hacemos, juzga acciones” (p.35). Cortina (2000), expresa, en este sentido:

Entiendo por «ética», siguiendo la caracterización presentada por Aristóteles en el Libro VI de la *Ética a Nicómaco*, un «saber de lo práctico». Frente al objeto de la ciencia, consistente en aquello «que no puede ser de otra manera», el saber práctico recae sobre las cosas que pueden ser de otra manera; frente al objeto del arte -la producción- el saber práctico se presenta como «disposición racional apropiada para la acción» para aquella acción que es fin en sí misma por su propia bondad. (p.32).

Cortina (2000), también analiza la ética en lo relativo a su objetivo y objeto. En el primero de los elementos, asevera que el objetivo es la “concepción de la moralidad (...) consiste en hacer concebible la moralidad, en tomar conciencia de la racionalidad que hay ya en el obrar, en acoger especulativamente en conceptos lo que hay de saber práctico” (p.33), en otras palabras la cuestión ética no es inmediata, priorizando la pregunta de *¿por qué debo?* Antes del *¿qué debo hacer?* En cuanto al objeto de la ética, ésta según Cortina (2000), constituye “la forma de la moralidad (...) precisamente porque la tarea de la ética consiste en esclarecer el fundamento por lo que los juicios morales se presentan con pretensiones de necesidad y universalidad, su objeto estriba en la forma de la moralidad (p.33). Cortina (2001), también argumenta que la ética desde sus orígenes en la antigua Grecia es indirectamente normativa o, en otras palabras, un tipo de saber normativo que pretende orientar las acciones de los seres humanos.

En lo práctico, Nowell-Smith (1977), sostiene que la ética consiste en respuestas a preguntas prácticas, las más importantes son: *¿Qué haré?* y *¿qué debo hacer?* Si las personas se formulan a sí mismas estas preguntas, las respuestas que surgen son decisiones, resoluciones, expresiones de intención o principios morales. Sin embargo, si estas preguntas

son planteadas de una persona a otra, su respuesta será una orden, una amonestación, un consejo o una oración con la forma por ejemplo de “haz esto o lo otro”. Diego Bautista (2007), por su parte, asevera:

La ética es la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes, hábitos y costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y propone formas deseables para actuar (...) Se posee ética cuando se logra establecer, para uno mismo, un conjunto de virtudes que se tornan principios bajo los cuales se rige la conducta (p.22).

Retomando los diferentes conceptos, es posible establecer algunos puntos en común. El primero de ellos, es que la ética se concibe como una disciplina no sólo con orientación teórica, sino que también práctica. El segundo punto, es que las “*acciones*” o el “*obrar*” suponen un elemento central en tanto “*deben ser de una*” u “*otra forma*”, de conformidad a lo que se considera como bueno o malo en un contexto determinado. Es destacable la pregunta de Cortina como tercer punto: *¿Por qué debo?*, en el sentido de que la ética supone también una deliberación que deriva en la forma que ha de regir la conducta como ser humano o formas de comportamiento. Diego Bautista (2009), afirma:

Al poseer la capacidad de deliberar sobre cada acto que realiza, el individuo se cuestiona y medita antes de tomar una decisión. En la medida en que razona sobre sí es conveniente o no realizar un acto y elige, está entrando al campo de la ética. De esta manera, todo ser humano posee ética, siendo libre de responder a las distintas situaciones que le salen al paso. Día a día, toda persona manifiesta comportamientos éticos, aunque a veces no lo perciba. La ética, por tanto, es resultado de la evolución del pensamiento del género humano (p. 67).

Antes de proseguir, es importante incorporar un concepto de deliberación, al ser tan clave dentro de la ética. Por deliberación, puede comprenderse lo sugerido por Gracia (2016):

La deliberación es un procedimiento técnico complejo que tiene por objeto la toma de decisiones prudentes, tanto individuales como colectivas. La deliberación puede llevarse a cabo sobre hechos, sobre valores y sobre deberes. Cada una de estas incluye a las anteriores, de modo que la deliberación moral encierra las tres citadas (p.43).

Pero ¿cómo se vincula la corrupción con la ética? Para responder a esa pregunta, puede partirse de la importancia práctica de la ética en general, la cual radica en brindar u otorgar al ser humano un modo adecuado de habitar su mundo (Faúndez, 2018). Así, un funcionario público, por ejemplo, se valdría de la ética para identificar lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, todo ello como tarea al interior del Estado o *polis*. Ante las decisiones u acciones de este funcionario, la capacidad de deliberar es clave para decantarse antes por lo bueno que por lo malo. La ética, en ese sentido puede ir moldeando la forma de ser, esto gracias a la incorporación de hábitos que permitan a una persona adquirir un carácter o reconducirlo, pasando a elegir acciones que sean buenas para uno mismo y los demás, forjando así un buen carácter o arribando a ser *bueno* (Cortina, 1998).

La corrupción, como se detalló en el capítulo II, es desarrollada por diversos factores. La ética haría frente a factores como el sociopolítico, por ejemplo, ya que la corrupción encuentra asidero en el clientelismo político, el tráfico de influencias, asignaciones de proyectos o beneficios sociales a cambio de apoyo político que se retribuye a los partidos, en el primero de los casos, antes que al interés público. Con ello, la ética pretende superar tales prácticas, de manera que cuestione como el clientelismo no sea parte de la administración pública. Otros ejemplos de factores a los cuales podría hacer frente la corrupción son los institucionales, con relación a la falta de independencia entre los poderes del Estado, así pues, si cuando uno de los poderes posee la capacidad de superponerse en otro poder como sucede en los presidencialismos, sus funcionarios deberían verse limitados por la ética para frenar aquellos impulsos de poder que dañe la democracia.

De acuerdo con Diego Bautista (2009), la ética se configura de la siguiente forma en el ser humano: “cuando el hombre aprende a identificar que hay situaciones que son nocivas y otras que son convenientes y lo comprende, va creando en su memoria una escala de valores sobre aquello que conviene realizar y lo que es preferible evitar” (p.67). Pero la deliberación que contiene la ética y de la cual se deriva una conducta, supone también la formación de madurez de juicio, que puede comprenderse como el estado de desarrollo completo de una persona. Esa madurez de juicio precisamente lleva a las personas a inclinarse por principios positivos, que hacen la labor de límites o medidas en torno a los cuales se llevan a cabo actos y comportamientos. La corrupción, por ejemplo, parte de una decisión orientada hacia lo malo, lejos de ser buena hacia los demás, tal y como se deja entrever con las consecuencias sociales que esta genera y que es además contraria a las prácticas sociales aceptadas. En estos últimos párrafos, han convergido nuevos elementos asociados a la ética: valores, antivalores y principios, los cuales se analizarán a continuación.

Ampliando la descripción de la ética, para Cortina (2001), la ética no puede ser neutral. Esto implica que la ética no está identificada, por ejemplo, con ningún código moral determinado, pero tampoco esto conlleva a que la ética permanezca neutral, sino que esta se encuentra comprometida con ciertos valores, quedando obligada a denunciar los códigos morales que sean incorrectos, mientras que otros códigos puede ser reafirmados por la ética, al encontrarse razonables o excelentes. Pero, además del objeto de la ética antes detallado y de la orientación que la misma ofrece, como se verá más adelante, tomando en cuenta principios y valores, la ética posee ciertas funciones importantes, de acuerdo con Cortina (2001):

A nuestro modo de ver, corresponde a la ética una triple función: 1) aclarar qué es lo moral, cuáles son sus rasgos específicos 2) fundamentar la moralidad, es decir, tratar de averiguar cuáles son las razones por la que tienen sentido que los seres humanos se esfuercen en vivir moralmente; y 3) aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras funciones, de manera que se adopte en esos ámbitos sociales una moral crítica (es decir, racionalmente fundamentada), en lugar de un código moral dogmáticamente impuesto o de la ausencia de referentes morales (p.23).

Estas funciones de la ética se desarrollan mediante modelos éticos o “teorías éticas” que vienen a ser constructos filosóficos, sistematizados que dan cuenta del fenómeno de la

moralidad y de la preferencia de ciertos códigos morales en la medida que estos se ajustan a los principios de racionalidad, de conformidad al modelo filosófico. Entre estos modelos se encuentran, por ejemplo: la ética aristotélica, la utilitarista, la kantiana o la discursiva (Cortina 2001), siendo esta última de importancia para la investigación, al contener la denominada “ética aplicada” orientada a la vida, en contextos de sociedades pluralistas como los actuales. Un resumen adecuado de la tarea de la ética es el que expone Gracia (2016):

La tarea de la ética es analizar las razones por la que justifican las elecciones, evaluando su coherencia, su capacidad, para promover ideales de vida, su idoneidad para la convivencia de los seres humanos, etc., con ello se busca establecer ciertos comportamientos como lo más válidos, lo más justos o los más nobles, y, desde ellos, tratar de ofrecer guías para la actuación de las personas (p29).

Debe agregarse que la corrupción, al analizarla desde un enfoque antropológico, se considera una *práctica social*. En tal sentido, la ética pretende modificar tal práctica que se encuentra asociada a disvalores que configuran la corrupción, tales como: deslealtad, incapacidad, falsedad, etc. La modificación de las conductas en los funcionarios públicos conllevaría la superación de dichos disvalores. Los funcionarios públicos o políticos en el desempeño de su función deben tomar decisiones sobre la base de hechos, a los cuales aplicarían un juicio de valor que puede terminar en algo “justo” o en algo “injusto”, entre otros análisis dicotómicos de valores, dependiendo de la capacidad instalada del sujeto para decidir en pro de lo que la sociedad acepta como correcto o de aquello que la sociedad repudia, como son los disvalores.

4.1.1. Valores y antivalores

De lo anterior, se desprende que los seres humanos tienen maneras comunes de comportarse, en lo que respecta a sus relaciones y prácticas sociales. Estas maneras de comportarse adquieren un reconocimiento y poseen valor y el conjunto de valores terminan por integrar una cultura. Los valores pueden entenderse como: ideas, opiniones o creencias, que de acuerdo con Diego Bautista (2009), “se comparten, reconocen y aceptan por parte de los integrantes de un grupo social y se refieren a pautas deseables de conducta”. Ahora bien, los valores se asocian con las virtudes y, en ese sentido, cuando un valor que se reconoce como fenómeno objetivo que es bueno, serán las virtudes las que se encargarán de ponerlo en práctica. Así, los valores son “deseables” o “dignos” de ser realizados por parte de la colectividad y encaminan u orientan la acción social, las convicciones del modo de hacer las cosas e interactuar. De acuerdo con Ortega y Gasset (2004), los valores son:

Un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos reales o cosas, como cualidades *sui generis*. No se ven con los ojos, como los colores, ni siquiera se entienden, como los números y los conceptos. La belleza de una estatua, la justicia de un acto, la gracia de un perfil femenino no son cosas que quepa entender o no entender. Sólo cabe «sentirlas», y, mejor, estimarlas o desestimarlas (p.31).

Los valores, encierran dimensiones o propiedades. La primera es que valor siempre posee una cualidad, ya sea positiva o es negativa, además poseen un rango o jerarquía, en otras palabras, es esencial a todo valor ser superior, inferior, o equivalente a otro. Una última

propiedad relevante para los efectos de esta investigación corresponde con la materia, a la cual se supeditan las anteriores propiedades y que trata sobre una estimación de los atributos que se supone posee un valor, el cual viene a ser aproximado o estimativo o empírico (Ortega y Gasset, 2004). Para Faúndez (2018), los valores son vistos por aquellos que poseen una adecuada facultad estimativa, arribando a la conclusión de que el ser humano siempre valora, afectado emocionalmente por el entorno.

Sánchez (2016), hace una distinción de los valores, en el sentido de valores intrínsecos y valores instrumentales. Los primeros, son aquellos que son estimados por sí mismos. De igual forma, son intransferibles e irrepetibles. Si estos valores desaparecieran, podría decirse que el mundo ha perdido algo importante y a pesar de que se puedan, su valor real no se limita a dinero a elementos comerciales. Estos valores son “esencias” necesarias e inmutables, como, por ejemplo: la verdad, el amor, el placer o la belleza. Por ejemplo, si se destruye una escultura, su belleza desaparece y el mundo se queda sin esta, es decir, se empobrece. En tanto, los valores instrumentales, sirven para conseguir otros valores, siendo este el motivo de su búsqueda. A diferencia de los valores intrínsecos, estos valores pueden ser sustituidos por otros sin que se pierda nada y pueden ser medidos en términos monetarios.

Históricamente, se ha reconocido esta diferencia de entre estos valores, aunque el valor intrínseco es obra de la filosofía moral más reciente, en el siglo XX. Por ejemplo, desde la escuela de la inspiración se postularon la existencia de valores intrínsecos identificados en la llamada “intuición fenomenológica” como esencias necesarias e inmutables. En las filosofías anglosajonas se habló de valores “por sí mismos”, postulando la necesidad de una especie de intuición moral para detectarlos. También aparece en la historia el concepto constructivista del valor, en el que intervienen factores intersubjetivos como, por ejemplo: el lenguaje, la cultura, las necesidades, las aspiraciones, tradiciones históricas, etc. Este constructivismo, que universaliza labores mediante procesos de deliberación y consenso permite afirmar la existencia de valores intrínsecos relacionadamente construidos (Sánchez, 2016).

En la actualidad, la opinión pública parece volcarse hacia la acumulación de valores instrumentales, como el dinero. En cuanto a los antivalores o disvalores, estos se relacionan a los vicios. Es pertinente aclarar que, aunque una idea o creencia sea practicada por un colectivo, esta no siempre puede considerarse como valor. Para ilustrar lo anterior, es conveniente hacerlo mediante el fenómeno de la corrupción. Diego Bautista (2007), manifiesta:

Por ejemplo, en una sociedad donde la corrupción se ha extendido a niveles inauditos, hasta el grado de hacerse crónica, ésta se vuelve parte de la vida diaria. Un individuo inmerso en una comunidad corrupta corre el riesgo de perder la capacidad de percepción para saber si la acción que realiza es considerada como un valor o no. En tanto que otros individuos pueden no tener ya esa capacidad de discernimiento o no haberla tenido nunca, y aceptan como algo normal o rutinario los comportamientos antiéticos. Cuando una sociedad se encuentra baja en recursos morales, se transforman los valores deseables y surgen conductas acompañadas de disvalores. A su vez, los disvalores, se expanden y se prolongan en el tiempo entre cada vez más

personas dejando de ser su existencia algo “anormal” para convertirse en “normal” (p.27).

De hecho, los disvalores pueden generar en determinada sociedad una tolerancia tal a la corrupción, que termina por legitimarse, dando lugar a la ya descrita corrupción sistémica. Ahora bien, la tolerancia a un disvalor asociado a la corrupción guarda relación con el enfoque post-positivista de la corrupción, en el sentido de que dicho enfoque considera que esta se construye socialmente y que no puede existir una comprensión universal de la misma. Por lo tanto, lo que es un disvalor en la cultura occidental que da paso a la configuración de la corrupción, puede no ser un disvalor en la cultura asiática o árabe, tal y como se destacó en el capítulo II con el ejemplo de los regalos acostumbrados en Hong Kong en los lugares de trabajo, aunque tal práctica ciertamente favorecía ciertos tipos de corrupción. A continuación, se presenta una figura ilustrando los apartados anteriores:

Ilustración 9. Reconocimiento y aplicación de valores.

Fuente: Faúndez, 2018.

Para Hartmann (2011), todo valor tiene un disvalor, guardando una posición contrapuesta, siendo la persona portadora de valores y disvalores en sus actos y conducta. Se propone la siguiente forma de facilitar la comprensión de la contraposición de valores y antivalores, atendiendo a la materia como cualidad:

Ilustración 10. Valores positivos y negativos.

Fuente: Ortega y Gasset, 2004.

De acuerdo con Gracia (2016), cuando el ser humano se encuentra ante la situación de tener que elegir o tomar una decisión, este comienza a estimar los valores que residen en todas las cosas y en todos los acontecimientos. De esta forma, la persona diferencia entre lo útil y lo inútil, lo hermoso y lo repugnante, lo bueno y o lo malo, etc., esto apunta hacia un sistema de valores, adecuado y con coherencia. Por sistema de valores, puede comprenderse según Liponezky (2001): “categorías permanentes y hasta universales -aún con las variables de cada tiempo histórico, espacio geográfico, ideológico y cultural” (p.1).

Es pertinente cuestionarse, si el ser humano capta los valores mediante la vía de la razón o la vía de la emoción. Como antes se ilustró en la figura 9, el ser humano es afectado emocionalmente por el entorno, sin embargo, la razón también aparece presente y que, por una parte, para captar valores, el ser humano necesita de recursos intelectuales y por otra, saber cómo abordar la deliberación, es decir, bajo que métodos y procesos tomar decisiones. Para la ética, como se ha planteado, la emocionalidad es fundamental como capacidad para

percibir valores, aunque el proceso de valoración y aplicación moral no puede quedar reducido sólo a lo anterior. Desde la emocionalidad el ser humano decide voluntariamente realizar acciones de deber y es entonces como surge la ética, en un plano que va más allá de la mera valoración.

4.1.2. Hechos, valores, principios y deberes

Los hechos, en específico, para Faúndez (2013), son instancias descriptivas de las cuales surgen datos necesarios para una posterior valoración, de acuerdo con un lenguaje que los calificará de una forma determinada. Finalmente, procedería una orientación de carácter imperativa, que se ha de expresar mediante un deber ser determinado, y solo en esa instancia, se puede hablar con propiedad de una obligación moral. Los hechos, se encuentran a la espera de una valoración por parte del ser humano, puesto que no puede hablarse de hechos humanos sin una respectiva valoración. Faúndez (2013), agrega que es en los hechos donde se suscitan las problemáticas que posteriormente se han de valorar y sobre los cuales surgen los deberes de actuación.

La importancia práctica de reflexionar sobre los valores es que desde éstos surgirán principios que generarán deberes, estableciendo así una “*ética de valores – principios - deberes*” (Faúndez, 2018). En cuanto a los principios en específico, Diego Bautista (2009), sostiene: “un principio es una causa primera que guía el actuar de una persona” (p.28). Los principios pueden comprenderse mediante este ejemplo: sí una persona lleva a cabo actos descomedidos para la acumulación de dinero, su principio guía de acción será la avaricia, que se apoya en una valoración de la condición de avaricia que procede al principio. En cambio, si comparte su patrimonio con otras personas como forma de ayuda, su principio guía es la generosidad, que de igual modo se apoya en una respectiva valoración de este tipo. En otras palabras, cuando se formula una proposición, la cual termina de ser adoptada por una persona para que sirva de guía, se está ante la adquisición de un principio.

En lo que se refiere específicamente al establecimiento de una ética de valores – principios, no se trata sólo de la mera aplicación de los deberes de forma “automática”. Pero para superar dicha situación, los deberes deben soportarse materialmente sobre valores que abren a principios de actuación, en otras palabras, se trata no solo de cumplir con deberes, sino realizar la acción de la mejor manera posible, puesto que no es cuestión no sólo de deber, sino de querer, apelando a un contenido real (Faúndez, 2018, Diego Bautista, 2009, Hartmann, 2011). García – Marza (2014), en cuanto al deber, retoma a Zenón, quien utiliza el concepto deber para hacer referencia a lo adecuado, lo conveniente, lo exigible. Una forma de comprender lo anterior, es bajo el siguiente esquema:

Ilustración 11. Secuencia para el establecimiento de una ética de valores – principios.

Fuente: Faúndez, 2018.

Visto de una forma piramidal, si se quiere, los hechos dan soporte a los valores y estos últimos dan soporte a los deberes. La identificación de hechos que soportan a los valores junto con la generación de principios a partir de los valores da como resultado la cultura ética de un pueblo (Faúndez, 2018). Los hechos, como ya se mencionó, pueden comprenderse como juicios descriptivos, los valores por su parte hacen alusión a juicios de valor y los deberes a juicios prescriptivos morales. Por ejemplo, la afirmación “el oficial se excede en su autoridad” hace alusión a un juicio descriptivo, mientras que la aseveración “el oficial es injusto, no motiva principio de proporcionalidad”, conlleva a un disvalor. Combinando hechos y valores, es decir, la expresión: “el oficial se excede en su autoridad que no motiva el principio de proporcionalidad *debe* dejar de hacerlo”, expone juicios prescriptivos o morales que aluden a deberes. Y es entonces cuando nace la ética. Faúndez (2013), al respecto indica:

Esta última etapa denota, por tanto, el paso efectivo del momento formal de obligación al momento material, puesto que el *deber* está conformado por un contenido que se tiene que realizar de modo imperativo y que se identifica en la teoría expuesta con la obligación de construir valores. Nos encontramos entonces en el plano de la ética, dado que el deber del ser humano consiste en realizar valores de modo efectivo y no meramente formal. La ética imperativa se plantea en la situación de ordenar en un contexto en el que todavía no es, algo que debe ser. Por tanto, siempre será posible distinguir en ella un momento *real* por el que se constata lo que ya es, y uno *ideal*, que consiste en la construcción que *debe* llevar adelante cada agente moral y, en definitiva, la cultura de un pueblo (p.374).

El “*debe*” de la expresión, conlleva ejercer los valores de manera efectiva y no solamente formal o de mera aplicación -como ya se ha manifestado reiteradamente- apuntando hacia el contenido. Al deber, de forma intuitiva se le puede asociar la obligación. Martínez (2016), sostiene:

El deber es un momento de la experiencia moral, el momento que consiste en la realización de valores o en menor lesión de estos. En el análisis de la experiencia moral se pueden distinguir dos momentos: uno, el de la obligación, es formal; el otro, el del deber, es material. El primero se refiere al hecho de, por estar “ligados” o “sujetos” a perseguir la realización como seres humanos, considerarnos obligados a realizar ciertos actos y a evitar otros. El segundo consiste en la concreción de los que debemos realizar o evitar, en la determinación del contenido de nuestros actos (p.20).

La moral se puede diferenciar en dos dimensiones, la primera como estructura y la segunda como contenido. En cuanto a la estructura, se refiere a los actos en cuanto ajustados a la realidad de manera formal, es decir, actos ajustados a la norma ética. La segunda dimensión es eminentemente práctica, teniendo que ver con la realización o evitación de “algo”. Nowell – Smith (1977), asevera que existe un sentido de responsabilidad “voluntario” en el que las personas eligen qué hacer, aunque se vea “obligado” a elegir cómo lo hace. La realización del “algo”, vienen a ser los valores, siendo el deber de la persona plasmar los valores en lo relativo a decisiones y actos (Sánchez, 2016).

Faúndez (2013), respecto a los valores sostiene que éstos deben ser gestionados de modo satisfactorio y que no puede prescindirse de ellos, puesto que están presentes día a día en los juicios que los sujetos realizan, razón por la cual deben ser conocidos sus contenidos de forma adecuada para poseer habilidades que permitan manejar el proceso de estimación de éstos, es decir, se necesita de una educación estimativa de manera que se puedan manejar, distinguir y jerarquizar los valores, haciéndose necesaria una adecuada educación de los sentimientos y las emociones, al ser ésta la raíz que impulsa los procesos de valoración, lo que implica el cultivo de predisposiciones que son necesarias para apreciar los valores (Faúndez, 2013).

4.1.3. Proceso de asimilación de la ética

De acuerdo con Nowell -Smith (1977), uno de los problemas con que se enfrenta la ética en términos de ser utilizada para la resolución de cualquier tipo general de problemas y teniendo en cuenta que este proceso de asimilación no es inmediato, es que una vez se hacen progresos en los problemas, estos se trasladan para su tratamiento al ámbito de lo “científico”, dejando por un lado esta disciplina de la filosofía. Sin embargo, habiendo establecido un marco conceptual sobre la ética, es necesario analizarla desde la perspectiva de cómo puede ser operativizada en el ser humano ante los problemas generales, como la corrupción, etc. Acá, se sugiere a criterio de Diego Bautista (2007), un proceso que forjaría la transformación en el interior del ser humano, reflejado finalmente en su conducta. En ese proceso, logra distinguirse de forma más clara que los deberes; se establecen de manera voluntaria y no como un mero proceso de aplicación vacío o automático, buscando realizar la acción de la mejor manera posible, bajo la adopción de principios sanos en las relaciones con otras personas a nivel conductual. También es posible comprender la articulación de cada uno de los elementos antes conceptualizados, como necesarios para arribar a la actuación íntegra y responsable de la persona. Así, el ser humano:

Ilustración 12. Proceso de asimilación de la ética.

<i>Reflexiona y delibera</i>	<i>Adquiere conciencia</i>	<i>Distingue entre lo conveniente y nocivo</i>	<i>Adopta principios sanos</i>	<i>Asume deberes de manera voluntaria</i>	<i>Actúa de manera íntegra y responsable</i>
------------------------------	----------------------------	--	--------------------------------	---	--

Fuente: Diego Bautista, 2007.

Según Villoria (2000), en este proceso de asimilación, la ética, tiene que ver con las buenas elecciones, con forjarse un buen carácter y ello requiere reconocer que el ser humano es libre y que puede hacer un buen uso de la libertad (...) implica reconocer que la ética es una actividad *reflexiva* que ayuda a delimitar los buenos *principios* y a intentar *actuar* en consecuencia (p.17). Diego Bautista (2007), también retoma los estudios de Erikson sobre la interiorización de la ética. Estos estudios aluden a ocho etapas para que las personas puedan llegar a actuar de manera íntegra y responsable: estas son: 1) el aprendizaje de la verdad frente a la mentira, 2) de la autonomía frente a la vergüenza, 3) de la iniciativa frente a la culpa, 4) de la productividad frente a la inferioridad, 5) de la identidad frente a la confusión, 6) de la identidad frente al aislamiento 7) de la generatividad o asunción de responsabilidades frente a la absorción y 8) de la integridad frente a la desesperación. Para efectos de esta

investigación, será el proceso de asimilación de la ética propuesto por Diego Bautista el utilizado, ya que integra cada uno de los conceptos hasta acá analizado de la ética.

Pero el proceso de asimilación conlleva también en la práctica la necesidad de un método enmarcado en la deliberación, la cual puede ser individual o colectiva. En este último caso, siendo los problemas complejos y que afectan a muchas personas, se requiere la participación o integración de otras personas con la finalidad de que la deliberación sea colectiva, lo cual es fundamental debido a la afectación de otras personas. Una diferencia entre ambas deliberaciones es que la individual es natural, a partir de que se realiza constantemente por las personas, en cambio, la colectiva es moral al buscar la argumentación y replica. La deliberación conlleva la identificación de un problema moral ante el cual surge una interpretación de valores, momento en el que precisamente surge el método deliberativo para la toma de decisiones razonables previa reflexión o análisis del problema moral.

Obviamente, no tendrá sentido deliberar sobre lo que es evidente o sobre lo que puede demostrarse, es decir, donde hay demostración no cabe deliberación (Gracia, 2016). La deliberación retoma la racionalidad de los valores como prolongación a los hechos, puesto que sobre los valores se puede razonar con el objeto de gestionarlos de forma prudente. Por ejemplo, si una persona tiende a valores que no son razonables ni prudentes, se puede calificar a esta persona como fanática o extremista, las cuales vienen a ser posturas moralmente negativas. En ese sentido, en el contexto del proceso de asimilación de la ética, las personas deben deliberar sobre los valores, apuntando a optar por los mejores valores, hacia lo óptimo, puesto que, en forma distinta a lo óptimo, es malo. El deber de optar por los mejores valores conduce a asumir deberes de forma voluntaria (Nowell – Smith 1977, Gracia, 2016). Según Faúndez (2013), la deliberación debería ser una herramienta que se emplearía en el momento de análisis de los hechos y de la confrontación de los valores, como de la definición de los deberes al final del proceso.

Los deberes como antes se explicó, se posicionan sobre los valores y estos últimos son soportados por los hechos. Gracia (2016), sostiene que la deliberación se ha convertido en un método que exige en primer lugar deliberar sobre los hechos a fin de aclararlos, en segundo lugar, deliberar sobre los valores que soportan aquellos hechos y, en tercer lugar, deliberar sobre los deberes que derivan de las necesidades de realizar esos valores o de lesionarlos lo menos posible. La deliberación también posee ciertos requisitos a nivel individual, sobre todo a nivel colectivo, entre estos están: asumir que la persona no está en posición de la verdad absoluta o de toda la verdad y que otra persona que piensa en forma distinta puede enriquecer el propio punto de vista en pro de buscar la verdad.

Uno de los retos de este proceso de asimilación, es la modificación de actitudes. Sin embargo, para Faúndez (2013), esto se logra con el correr de los años, la adquisición de conocimientos y el ya mencionado manejo de emociones y habilidades. En los adultos precisamente como lo indica Gracia (2004) en Faúndez (2013), es necesario el señalamiento de los rasgos que son correctos o incorrectos o porque determinada actitud parece inadecuada, mediante un proceso de reforzamiento constante y sostenido a través de análisis de casos, de internalización de hábitos mediante experiencias de inducción de cambios, etc. Sólo de esta forma pueden corregirse los sujetos adultos y es así como se corrigen los propios defectos del sujeto. Lo anterior, apunta a alcanzar una adecuada madurez psicológica que

permita el correcto desenvolvimiento en la sociedad de los sujetos, alcanzando la capacidad de que estos adquieren conciencia de sus errores, limitaciones y debilidades. Todo lo anterior, permitiría arribar a los presupuestos para una correcta deliberación que, sin duda, requieren de madurez y apreciación valorativa (Faúndez, 2013), antes de la aplicación de meros deberes éticos, y, por supuesto, antes de la generación de deberes jurídicos. A continuación, se profundizará en una metodología práctica, que una vez apropiada por los funcionarios públicos, supondría un avance en la superación de la corrupción a largo plazo.

4.1.4. Sobre la práctica de deliberación en ética

La deliberación es imprescindible en la vida, no solo en la ética, por lo que existe la necesidad de ejercitarse en ella. Como ya se mencionó anteriormente, resulta importante hacer ejercicios de deliberación a nivel colectivo, sobre todo de cara a superar la mayoría de los factores que desarrollan la corrupción, pero en especial, aquellos que encierran prácticas o acciones específicas que derivan de una cultura, como el factor ético-cultural. Cuando el individuo o en este caso el funcionario público, necesita saber si una decisión es correcta o incorrecta, le conviene preguntarse si la decisión sería aceptada por todos los que resultarían afectados por ella, en un proceso de deliberación llevado a cabo con el elemento de simetría, lo que implicaría no dar lugar a la manipulación. Si la respuesta es negativa, la decisión no es correcta puesto que perjudicará a unos y beneficiará a otros, como puede ser en relación con el interés general. El método de la deliberación propuesto por Gracia (2016), conlleva cierto procedimiento que es ampliado por Faúndez (2013), y se presenta a continuación para posteriormente entrar en detalle de las partes principales del mismo:

1. Identificación de un «problema».
2. Analizar del modo más preciso posible los «hechos» del caso.
3. Identificar los «valores» implicados.
4. Identificación de los valores en «conflicto».
5. Identificación del conflicto de valores fundamental o más importante.
6. Deliberación sobre los «cursos de acción» posibles.
7. Deliberación sobre el curso de acción que «optimiza» los valores en conflicto, y por tanto, sobre cuál es el curso óptimo de acción.
8. Deliberación sobre la coincidencia o no del curso óptimo con los «valores» propios de la cultura. Dar las razones por las que la cultura mantiene unos ciertos valores, y las razones en contra de esas razones, para ver si se puede y debe optar por una modificación a esos valores, o no.
9. Decisión final.
10. Revisión del carácter legal o ilegal de la decisión tomada.

4.1.4.1. Deliberar sobre los hechos

Lo primero en el proceso, implica deliberar sobre los hechos en un caso específico que se presente por ejemplo a un funcionario público, como puede ser un posible caso que trate sobre corrupción. Es importante actuar con la mayor precisión y amplitud sobre los hechos que estén en juego, sin importar si el caso es político, legal, económico, etc., para

conseguir dar el mayor rango de alcance de aquellos valores que pueden estar en juego. Sin una fijación precisa se puede juzgar moralmente los hechos, lo que implicaría un mal análisis. La fijación de los hechos conlleva las siguientes preguntas: ¿qué sucede? En referencia al diagnóstico, ¿qué pasará si no se interviene? Dando paso a un pronóstico y ¿qué poder hacer para revertir la situación? Entendida como un tratamiento.

4.1.4.2. Deliberar sobre los valores implicados en el caso

Respecto al segundo nivel de análisis, éste conlleva deliberar sobre los valores, momento material de fondo que debe realizarse siempre y que dará el alcance para definir posteriormente los deberes de obligación moral. La dificultad converge en que siempre habrá, probablemente, varios valores en juego entre sí, y disvalores que se enfrentarán a valores, y ha de identificarse el mejor modo de proceder para no lesionarlos. La deliberación implica identificar valores en conflicto en el caso y requiere la capacidad de explicitar cuáles son los valores y posibles disvalores en conflicto. En un determinado caso, pueden existir varios conflictos de valores y la deliberación sobre estos siempre conviene abordarla mediante un análisis por separado de cada conflicto. No es recomendable que se proceda a través de una discusión sobre todos los conflictos a la vez, debiendo elegirse uno y analizando hasta encontrar la solución, lo cual dará paso para llegar a otro.

Se debe tener en cuenta que los conflictos de valores se dan siempre en los sujetos o personas. Ante ello, debe identificarse siempre el “sujeto” del conflicto. Debe aclararse también en este nivel, que diferentes personas pueden tener distintos conflictos de valores, siendo el conflicto siempre persona ya que la decisión ha de tomarla también una persona. Para poder identificar de manera más clara el posible conflicto de valores, conviene ilustrarlo, de la siguiente forma:

Ilustración 13. Elección del problema ético moral.

Fuente: Gracia, 2016.

De acuerdo con la figura anterior, el método consiste en poner el problema en la posición del centro, para posteriormente señalar a cada extremo del problema los valores que pugnan por realizarse y que son incompatibles entre sí.

4.1.4.3. Deliberar sobre los deberes

En relación con este tercer nivel de análisis, la deliberación sobre los deberes trata de saber qué debe hacer el individuo ante un conflicto de valores, identificando todas las salidas posibles que podría tener el conflicto, lo cual se conoce a nivel técnico como “cursos de acción”. En el caso de que un conflicto no tenga una salida que impida la lesión de algún valor, se está ante lo que Gracia (2014), denomina como “tragedia”, al no tener modo de

evitar la pérdida de un valor importante al realizar el curso de acción que queda por ejecutar. Por ejemplo, ese valor puede ser la vida que se expone ante una situación insuperable. En cambio, si una situación tiene únicamente una alternativa dicotómica (ésta o la otra) el individuo se encuentra ante un “dilema” que reduce la deliberación a dos alternativas. Si hay al menos dos posibles cursos de acción, si puede deliberarse, y la tarea de la deliberación siempre será encontrar más caminos de salida que los aparentes, a través de opciones intermedias que arrojen finalmente los cursos óptimos, optando por proteger los valores en conflicto en detrimento de los respectivos disvalores.

Si uno de los dos valores en conflicto es lesionado, el curso elegido por el individuo tiene la *categoría de extremo*. En tal sentido, los dilemas conllevan reducir todos los cursos de acción que sean posibles a dos que son extremos, puesto que estos consisten en la opción por un valor en menoscabo de otro. Estos *cursos extremos* son muy lesivos y no son recomendables puesto que en ellos se pierde un valor. Por ello, el énfasis en identificar el mayor número de *cursos intermedios* como sea posible. Pero tal tarea requiere de tiempo, así como también de esfuerzo y de imaginación. La deliberación a nivel colectivo o individual, conlleva el hallazgo de cursos de tipo intermedios y tienen la característica de buscar respetar los dos valores que se encuentran en conflicto o de lesionarlos en la menor medida que sea posible y de esto se desprende la búsqueda del o los *cursos intermedios*.

Así, el *curso óptimo* suele posicionarse entre los *cursos intermedios*. Pero si estos cursos no resolvieron el conflicto o problema, el individuo o el colectivo, tendrían que optar por buscar otros cursos intermedios que no lleve a caer en los extremos, siempre riesgosos. Por lo tanto, se debe identificar todos los cursos intermedios posibles y en ese sentido, existen cursos que estarán más cerca de respetar “A” y de lesionar “B” y otros a los que sucederá lo contrario. Identificar los *cursos intermedios* requiere de tiempo, no implica tomar una decisión apresurada, por lo que es importante considerar el factor tiempo y los individuos o funcionarios públicos deben saberlo manejar. A continuación, se presenta un árbol de cursos intermedios de acción, aclarando que un árbol no está bien elaborado cuando se identifican menos de cinco cursos:

Ilustración 14. Árbol de cursos intermedios.

Fuente: Gracia, 2016.

Lo anterior, sugiere que la ética siempre buscaría el curso óptimo, pero la ética no trata sólo sobre lo bueno o sobre lo malo. La ética trata sobre lo mejor y de lo óptimo y cualquier solución alterna o peor que la óptima, se califica como mala. En este punto, conviene hacer la comparación de la ética con lo legal para tratar la corrupción, donde el derecho pretende marcar los límites de las conductas humanas, identificando las que son incorrectas para así sancionarlas. La ética en comparación aspira a más, promoviendo la realización completa de los valores, buscando la plenitud, la perfección y la felicidad. Acá todavía no cabe el lenguaje del derecho, únicamente el de los valores y deberes. Es importante como sostiene Gracia (2016), que de acuerdo con los valores que tenga una sociedad, así serán los derechos que promulgue, siendo la educación moral en la práctica la promoción de valores mediante la educación, los que vienen a ser los componentes básicos e insustituibles de la vida humana.

4.1.4.4. Pruebas de contraste de la decisión y decisión final

Las decisiones, tomadas en el contexto de la deliberación antes de ser considerada como definitivas deben ser sometidas a ciertas pruebas de consistencia, mediante ciertas preguntas que los individuos o funcionarios públicos deben realizar. La primera de estas es la prueba de legalidad y se establece la siguiente pregunta: ¿Es legal la decisión por tomar? Debe recordarse que hasta el momento de este análisis no se ha tenido en cuenta la normativa jurídica, pero finalizado esto, procede preguntarse por la legalidad de la decisión que se quiere tomar, para que la orientación ética se mueva en un contexto en el que se respete el derecho, aunque éste no sea el que marca el baremo. Podrán existir ocasiones en que funcionarios públicos pueden tomar una decisión que es moral pero ilegal, pero normalmente esto ocurriría en casos excepcionales. En ese sentido, es pertinente explicitar el contenido de la norma jurídica como un componente para superar la corrupción, ya que su no cumplimiento derivaría en sanciones y penas.

La segunda de las pruebas, la de publicidad, es complementaria de la anterior y versa desde el individuo o funcionario de la siguiente forma: ¿estaría dispuesto a defenderla públicamente? La pregunta parte de la lógica de que las decisiones ilegales no se hacen públicas ni aquellas que son poco morales. En tal sentido, resulta importante que el funcionario público se pregunte si estaría dispuesto a defender la decisión que piensa tomar de manera pública, situación que se ha hecho común por razones como que el caso llegó a tribunales, por ejemplo. La tercera prueba, es en relación con el tiempo y tiene la siguiente pregunta: ¿tomaría esta misma decisión si pudiera esperar algún tiempo más? También, esta prueba es complementaria de las previas, siendo el elemento tiempo elemental, siendo inconveniente una decisión que, de sopesarse mejor, no se habría tomado. Acá, es trascendental dejar que pase un tiempo antes de tomar la decisión como definitiva y debe tenerse claro que en momentos de perturbación no es prudente tomar decisiones de carácter importante, en especial si se puede esperar algún tiempo más.

Por último, si la decisión pasa de forma satisfactoria las pruebas de consistencia mencionadas, esta puede elevarse a definitiva, considerando que es prudente. Sin embargo, conviene no dejar, por un lado, que las decisiones no sean ciertas y que otras personas pueden arribar a decisiones distintas. A pesar de ello, es necesario que todas sean razonables y sea

comprensible entender las razones que sostienen la decisión. Con todo lo anterior, la ética pretende sustituir prácticas sin deliberación en los funcionarios públicos o políticos, que derivan en acciones ilegales, pero sobre todo en disvalores como los mencionados en los casos del Ejecutivo salvadoreño. Como ya se mencionó, la adopción de ese proceso de deliberación debería formar parte de un nuevo depósito de valores o cultura, de manera que arribe a la práctica ética en la toma de decisiones dentro de la administración pública.

4.2. Ética aplicada y ética pública

Desde un punto de vista público, la ética en general juega un papel en la política y en elementos asociados a esta como la función pública. Diego Bautista (2009), sostiene:

La ética es un instrumento necesario en la Política y en la Gestión Pública porque al instar al individuo, y en concreto al servidor público, a acompañar su conducta de una filosofía en valores actuará bajo autocontrol, bajo el dominio de sí mismo y según el ideal de servicio colectivo.

La importancia del *autocontrol* se relaciona precisamente con la intención de establecer la ética como una vía para superar la corrupción. La idea central del *autocontrol* radica en funcionar como un control interno en las organizaciones, previo o antepuesto a los controles externos y jurídicos que ejercen las leyes, penalidades y organismos de fiscalización sobre los funcionarios, tal como lo describe el enfoque criminológico de la corrupción. En otras palabras, cuando un funcionario público se encuentra ante un problema ético asociado a decisiones en el contexto de su función pública y que se le presentan de forma cotidiana, el autocontrol hace su función por medio de la ética que parte de la deliberación y reflexión entendida como un acto de valoración y establece un curso de acción basado en los deberes para llegar a conductas de integridad. De esta manera, la ética ataca directamente factores de corrupción socioculturales, puesto que transforma el depósito de valores del funcionario, depósito que puede entenderse como cultura. Faúndez (2013), respecto al acto de valoración indica:

El acto de valoración, por tanto, se realiza mediante una configuración compleja que se nutre de aspectos históricos, intelectuales, físicos y emocionales, y que desencadenan consecuencias prácticas. Todos estos factores conformarán la cultura, entendida como el «depósito de valor» que posibilita la proyección humana en tanto que elaboración moral del ajustamiento del medio (p. 344).

Pero ¿cómo aplicar de forma específica la ética en el gobierno y la función pública? La respuesta puede encontrarse en una de las tantas teóricas éticas, en este caso la *ética del discurso*, la cual a su vez se asocia a la *ética aplicada* en el ámbito público, de la cual puede desprenderse la ética pública (Diego Bautista, 2007). Sin ánimo de profundizar en las teorías éticas al no ser objeto de esta investigación, pero siendo necesario para comprender la ética aplicada, se presenta la siguiente descripción de la *ética del discurso* según Cortina (2001):

Nacida en la década de 1970, propone esta ética encarnar en la sociedad los valores de libertad, justicia y solidaridad a través de diálogo, como único procedimiento capaz de respetar la individualidad de las personas y, a la vez, su innegable dimensión

solidaria, porque en un diálogo hemos de contar con personas, pero también con la relación que entre ella existe y que, para ser humana, debe ser justa (p. 96).

La ética del discurso ordena su tarea en dos sentidos. La primera, en lo que refiere a la fundamentación del principio ético y la segunda, que es la que interesa en esta investigación, a la aplicación del diálogo a la vida cotidiana, tarea en la cual surge la *ética aplicada*, haciendo frente a diálogos con condiciones de asimetría, coacción y en donde los participantes buscan satisfacer intereses individuales y grupales. La *ética aplicada* tiene por objeto aportar una reflexión y una orientación ética a la praxis, siendo que la teoría nace de esta misma praxis, lo que conlleva una metodología de reflexión sobre cuestiones prácticas, siendo todo el ámbito de aplicación la praxis en sí misma (Cortina, 2001, García-Marza, 2014). Pero, el ámbito de la ética aplicada queda definido por las situaciones en donde la moral no cumple inmediatamente su función de coordinación de la acción. Estas situaciones se dan en ámbitos en los cuales los sujetos enfrentan en la praxis conflictos día con día, algunos ámbitos son: económico, empresarial, político, profesional, paz, educativo, público, etc. Quedando clara la importancia de la ética en general en el ámbito de lo público y de la ética aplicada a nivel de la praxis en el mismo ámbito, es importante pasar al análisis de la *ética pública*.

De la misma manera en que existen diversas formas de conceptualizar la ética, también la ética pública es objeto de diversos conceptos. Por ejemplo, para la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (2014): “Es la ética aplicada a los servidores públicos y puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Involucra a todos aquellos que desempeñan función pública y, consecuentemente, tienen una responsabilidad ante el Estado y la ciudadanía” (p.6). Morales (2012) en Aldeguer (2015), sostiene:

La ética pública, de este modo, representa un conjunto de parámetros de referencia, por medio de valores, principios y conductas, en base a los cuales orientar las decisiones adoptadas, de forma individual o colegiada, por funcionarios o cargos públicos electos, en el seno de las administraciones públicas, en la medida en que estas últimas son el: “resultado de una organización política y jurídica, por y para el hombre” (p.199).

Por otra parte, para Nieto (2014), la ética es “un mecanismo de control de la corrupción en las administraciones públicas” (p.20). Un último concepto, es el de Cortina (1996): “la ética pública no construye conductas materiales, no nos orienta a cómo debemos salvarnos, sino que lo que hace es intentar crear un sistema jurídico y político donde cada persona libremente pueda buscar su moralidad privada” (p. 23). De acuerdo con los conceptos vertidos, es posible identificar puntos en común tales como: función o administración pública, servidores, funcionarios o cargos públicos, decisiones y sistema o parámetros. Pero, sin duda, un punto sin duda clave, es la moralidad privada que indica Cortina en su concepto, puesto que marca una diferencia con la tradicional perspectiva de contar con controles externos de vigilancia y control sobre los funcionarios públicos, pasando a un esquema donde los funcionarios puedan contar con autorregulación. Nieto (2014), lo expresa de la siguiente manera, tomando la ética pública como estrategia contra la corrupción:

El incremento y la mejora de la regulación no constituyen per se un antídoto suficiente para la prevención de prácticas corruptas. Se hace necesario potenciar medidas de autorregulación, que incrementen los controles internos de cada organización. No es que, por supuesto, desde este enfoque no se ponga de manifiesto la necesidad de contar con una infraestructura ética, dotada de controles externo en la propia organización (p. 21).

Como antes se ha mencionado, la superación de la corrupción en la administración pública ha pasado por la regulación y vigilancia externa, desde lo normativo o legal, especialmente desde lo penal sin mayor éxito. La ética pública, no busca suprimir esa vigilancia en los funcionarios públicos, pero sí pretende superar la ya anticuada pero persistente comprensión “automatizada” de que los funcionarios en la administración pública únicamente deben limitarse a cumplir leyes y órdenes, puesto que estos funcionarios en la praxis se ven frente a problemas éticos a diario en el contexto de sus funciones públicas. Entre esos problemas, destacan: La atención simultánea a los requerimientos que provienen del gobierno y de la ciudadanía; distinguir entre lo discrecional y lo que es arbitrario; la tentación de los funcionarios en utilizar el cargo público en beneficio privado; la asimetría entre la administración y el ciudadano; y por último, el exceso de burocratización y la falta de transparencia (Cortina, 1998).

Ante esos problemas, se pretende fomentar la ética pública mediante modelos o instrumentos para que los funcionarios respondan al interés general o público, apuntando a la consecución de un buen gobierno que requiere de personal íntegro, en otra palabras, la importancia de la ética en la gestión pública y política es que insta al individuo y en específico al funcionario público a acompañar su conducta de una filosofía de valores, para actuar bajo autocontrol y bajo el ideal de servicio colectivo. Entre los instrumentos están: políticas que tienden al fortalecimiento de los valores, oficinas de ética pública del gobierno, leyes de ética de gobierno, marcos normativos de conducta, códigos de conducta, programas de formación, lecturas especializadas en la materia de ética, profesionales expertos en la materia, etc.

Sin embargo, la ética en general y en especial la ética pública, afronta el reto que más allá de superar la mera identificación de valores, como antes de detalló en el proceso de asimilación de la ética, siendo entonces el mayor de los retos la interiorización en los funcionarios públicos, es decir, generar deliberación, conciencia en asumir valores por el bien del interés general, hasta llegar al punto de asumir deberes voluntariamente y actuar de manera íntegra. Así, la ética pública requiere del proceso de asimilación, que a la vez requiere de tiempo para que los valores puedan ser asimilados mediante su entendimiento y reflexión, algo que no puede ser configurado para que tenga resultados en el corto plazo, sino que los beneficios serán con vistas al futuro o a largo plazo (Diego Bautista, 2009).

Abordando nuevamente el aspecto del interés general o público, de acuerdo con la Junta de Transparencia y Ética Pública (2014), este puede entenderse como la satisfacción de las necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe del ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos. Si se analiza con mayor profundidad la ética pública, se pueden identificar ciertos principios, así como ventajas de fomentarla en los funcionarios públicos. De acuerdo

con Junta de Transparencia y Ética Pública (2014), se tiene que: los principios son la base o razón fundamental sobre cómo debe procederse y gozan de general y constante aceptación. Son principios básicos de la ética pública los principios de probidad, de respeto, de imparcialidad, de rectitud, de idoneidad, de transparencia y de publicidad. En cuanto a las ventajas de fomentar la ética pública en los funcionarios, se tienen las siguientes:

Tabla 7

Ventajas del fomento de valores

En los servidores públicos	En las instituciones
Fortalece y reivindica la dignidad de los profesionales de servicio	Fortalece los valores y la filosofía de la institución
Despierta el espíritu de cooperación y cohesión de grupo	Genera identidad de grupo
Eleva la moral y fomenta la motivación	Optimiza el uso de los recursos públicos. Evita el despilfarro de recursos
Crea disposición para la resolución de conflictos	Frena o pone un dique a la corrupción
Fortalece la conciencia sobre el público	Fortalece el papel de los funcionarios de carrera frente a los políticos con fines diferentes a los del Estado
Forma personal eficaz en sus tareas	Permite contar con reglas claras que dirijan a los miembros
Forma personal que ejercita el autocontrol	Logra mayor alcance de los objetivos y metas en los servicios públicos
Incorpora y/o fortalece, cuando ya existen, principio y valores	Evita prácticas obsoletas
Aclara los pensamientos ante situaciones de dudas y dilemas	Inyecta dinamismo y buen ambiente de trabajo
Otorga madurez de juicio	Permite recuperar la confianza en los ciudadanos
Reitera los fines del Estado mediante el espíritu de servicio	

Fuente: Diego Bautista, 2009

Resulta importante que la administración pública cuente con sistemas que apelan a la integridad de los funcionarios, como por ejemplo, sistemas de gestión de integridad, acompañados de medidas y estrategias que tienen por objeto la prevención, identificación, tipificación y sanción a conductas contrarias a los principios éticos que la administración demanda. En ese sentido, las conductas que debieran prevalecer son precisamente los principios de la ética pública antes mencionados. Pero para alcanzar a nivel organizacional las ventajas de fomentar los valores, debe superarse el paradigma de únicamente cumplir con normas o regulaciones, buscando la sensibilización y formación a nivel institucional (Aldeguez, 2015). Solo de esa forma, es posible que las ventajas del fomento de valores puedan “permear” sobre la cultura de las organizaciones públicas.

De acuerdo con lo anterior, se necesita entonces de una infraestructura ética que pueda articular lo conceptual y lo metodológico de la ética pública en busca de superar la tradicional concepción punitiva para combatir la corrupción y así superar factores ético – culturales que dan paso a la corrupción. De hecho, la concepción de que un funcionario debe limitarse a

cumplir solo ordenes de sus superiores y leyes, es un obstáculo para la ética, paradigma ya superado por la Ciencia de la Administración (Nieto, 2014). En ese sentido, tiene lugar la necesidad de fomentar prácticas, conductas y comportamientos, que desactiven los factores que dan lugar a la corrupción. Claro está, que sigue siendo necesario contar con controles externos para los funcionarios públicos, tales como un poder judicial con independencia, prensa libre, legislación administrativa y penal adecuada al contexto, etc. Para Aldeguer (2015), la infraestructura de la ética pública debe contemplar al menos estos cinco bloques:

1. La formación ética y el cambio cultural. A pesar de la elaboración de estrategias dirigidas a combatir, a corto plazo, las consecuencias de la corrupción, la formación constituye un componente insoslayable, a pesar de que sus resultados se expresan a largo plazo, en tanto que permiten incidir en la concienciación y el cambio en los valores y la cultura organizativa pública;
2. El compromiso y el liderazgo político, a través de acciones prácticas que trasciendan las meras declaraciones de intenciones;
3. El desarrollo legal y normativo de un marco obligatorio y coercitivo;
4. Instituciones de coordinación; y,
5. Identificar los sectores de la Función Pública, con especial relevancia y riesgos, tales como la Policía, la Hacienda y la recaudación, o la contratación, así como los directivos públicos (p. 198).

Pero profundizando en la práctica, aún con aquella estructura, es obvio que el funcionario público puede actuar de forma contraria, por ejemplo, a un código de ética, por lo que para lidiar con tal situación se pretende que la ética pública pueda ser también un referente para la ciudadanía en general, de manera que estos puedan exigir una actuación adecuada del funcionario público. Además, la contrariedad a la ética por parte de los funcionarios debe sancionarse, es decir, debe existir un marco normativo que actúe en caso de quebrantamiento de la ética pública, ya que, de no contar con tal marco punitivo, se estaría frente a una ética pública con dientes, pero sin poder morder (Aldeguer, 2015). Finalmente, la introducción de la ética pública en el ordenamiento dota de legitimidad a la misma administración pública, debido a actuaciones de los funcionarios dentro de los parámetros de valores, principios y conductas. Si bien, es necesario profundizar en la ética pública, esto se realizará en capítulo quinto, en paralelo a la presentación de propuestas para superar la corrupción desde la ética en el Órgano Ejecutivo salvadoreño.

En este punto, es necesario relacionar el enfoque del ideal weberiano de la corrupción detallado en el capítulo II de esta investigación, en el sentido de que la ética racionaliza en gran medida el servicio público, que contiene en principio lagunas en el sistema burocrático que da paso a la corrupción. En otras palabras, la ética puede llenar los vacíos dejados por los sistemas normativos en lo que respecta a la conducta, fomentando valores que darían sentido a las obligaciones de los funcionarios públicos, más allá de cumplir meramente con la ley, ejemplo de ello es la formación eficaz en tareas, la aclaración de pensamientos ante dudas y dilemas, pero, en especial, refuerza el espíritu de servicio que puede haberse difuminado ante el simple cumplimiento automático de tareas en el servicio público.

4.3. Prácticas para superar la corrupción en Latinoamérica desde la ética

De acuerdo con Cortina (2001), la ética aplicada, está siendo objeto de atención tanto por filósofos, gobiernos, expertos, profesionales y la opinión pública. De hecho, la ética

aparece como parte de esfuerzos de algunos países en la región latinoamericana como antecedentes cercanos e incluso, se ve plasmada en acuerdos internacionales recientes en el contexto global de superar la corrupción. En esta parte final del capítulo, se presentarán algunas prácticas para prevenir o luchar contra la corrupción identificadas en Latinoamérica que se fundamentan en la disciplina de la ética. Debe aclararse, que esta sección pretende establecer algunos puntos de partida que nutran el siguiente capítulo y no es la intención de presentar un análisis exhaustivo de los mismos.

Pero ¿por en dónde empezar en la identificación de estas prácticas? Retomando los datos mostrados en el capítulo anterior, especialmente en lo que se refiere al clúster de corrupción de la región, existen ciertos países que despuntan del resto por sus políticas anticorrupción. Según los datos que el indicador CESLA refleja, los países más eficaces en políticas públicas anticorrupción son Uruguay, Chile y Costa Rica, siendo el primero de bajo nivel en corrupción y los siguientes de nivel moderado. Bajo tal indicador, el resto de los países de Latinoamérica se encuentran en un nivel alto y alarmante de corrupción. Tampoco debe dejarse a un lado, que los datos del clúster contrastan con las de otro instrumento importante, que es el IPC, donde los mismos países mencionados despuntan como menos corruptos en la región.

Antes de entrar en detalle de las prácticas país por país, es necesario mencionar algunos esfuerzos regionales para superar la corrupción desde lo jurídico y lo ético. De acuerdo con el PNUD (2013), es en las últimas dos décadas que los países de la región han venido implementando políticas y acciones anticorrupción. Por ejemplo, en el año 1996, la mayoría de los países pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos aprobaron la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) que se generó en el seno de tal organismo internacional. Posteriormente, en el año 2003, surge la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), que también ha sido adoptada por la mayoría de los países latinoamericanos.

En ambos instrumentos mencionados, es posible identificar elementos preventivos contra la corrupción que los países deberían legislar a nivel de leyes nacionales. En el caso de la CICC se encuentran: normas de conducta para los funcionarios públicos, mecanismos para hacer efectivo dichas normas de conducta, instrucciones al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas. Mientras que en la CNUCC se encuentran las siguientes medidas a legislar por parte de los países adoptantes: la promoción de la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Un ejemplo reciente, es el Compromiso de Lima en Abril del año 2018, adoptado por los países del continente en el contexto de la VIII Cumbre de las Américas y en la cual, en su artículo 11 establece el compromiso de promover códigos de conducta para los servidores públicos que contengan altos estándares de ética.

4.3.1. Uruguay

Una primera práctica identificada en Uruguay es el establecimiento de una organización, especializada que promueve la prevención y el combate contra la corrupción, siendo esta la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y que fue creada en 1996 después de adoptar dicho país la CICC. Lo particular de esta Junta más allá de lo punitivo,

es que tiene autonomía para propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalecen la transparencia del Estado y especialmente para difundir los principios de la ética pública y la normativa anticorrupción, esto de conformidad con la Ley 19.340, que crea a la Junta. La JUTEP coordina con los diferentes organismos de la administración, mediante su unidad de capacitación, el diseño de programas de formación específicos según los requerimientos de los organismos con el fin de promover el ejercicio ético y responsable en la administración pública. Las capacitaciones impartidas por la Junta contienen un plan de acción que incluye diferentes cursos y talleres, enfocados en ética y normativa.

Lo anterior, parece vincularse con los cinco bloques de la infraestructura ética, especialmente con la búsqueda de formación y cambio cultural. Pero también es notable que la creación de esta Junta, como ya se mencionó, se remontan al contexto de la adopción de la CICC a finales de la década de los noventa. Desde el año 1998, Uruguay ha experimentado una evolución en la adopción de normas jurídicas que aporten a combatir la corrupción, como fue la ley 17008, de 1998, en las que el Estado asumió desarrollar medidas preventivas contra la corrupción asociadas a las actuaciones de los funcionarios y la introducción de acciones en materia punitiva, procesal y de cooperación internacional. Otros elementos importantes que destacan en el proceso de evolución fue la ley 17296, de 2001, en la cual se creó un programa de asesoramiento a la justicia penal con medidas preventivas anticorrupción y para el 2003, la Junta había elaborado normas de conducta en la función pública. Otro elemento importante, es que la Junta busca en principio la autorregulación de los funcionarios, tal y como lo destacaba Almagro (2012):

Por eso, definitivamente, dependemos de la dimensión humana, y ahí es donde está el núcleo duro de la lucha contra la corrupción: en lo que podemos hacer como personas cada uno de nosotros cuando nos vemos enfrentados a una posibilidad de corrupción, o a la necesidad de tener que denunciar una situación de corrupción. Es la capacitación, pero también la propia lectura de lo que tenemos como país y los valores que ha defendido la sociedad uruguaya, lo que nos permitirá seguir elevando a Uruguay, de la ubicación actual (...) a mayores niveles que le permitan mejorar las posibilidades institucionales de enfrentar este flagelo (p. 21).

El principal objeto de las normas de conducta elaboradas por la Junta es la observancia estricta de los funcionarios públicos del principio de probidad, lo que conlleva una conducta funcional honesta en el desempeño del cargo, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro, desechando así cualquier ventaja o provecho indebidos para el propio funcionario o terceros. Este principio de probidad es precisamente parte de los principios básicos de la ética pública, y se ven desarrollados mediante mandatos como: actuación funcional de buena fe, conocimiento y cumplimiento de las normas que regulan su actividad funcional, respeto a los demás funcionarios, ejercicio de las funciones con transparencia e imparcialidad y utilizar los medios idóneos para el logro del fin del interés público.

Los principios de probidad, de respeto, de imparcialidad, de rectitud, de idoneidad, de transparencia y de publicidad conforman lo que es un código de ética aplicado a todo funcionario público y su incumplimiento, guarda consecuencias punitivas en lo penal, pero también la contravención implicaría incurrir a los funcionarios públicos en responsabilidad

administrativa y civil. Por último, en cuanto a la formación de los funcionarios públicos, la Junta pone de manifiesto la necesidad de que los servidores, conozcan los principios de la ética pública y hace mención importante de la “interiorización” de los modelos de conducta éticos aceptables, puesto que, sin ello, las medidas preventivas no solo no serán suficientes para contrarrestar efectivamente la corrupción, sino que también hará ineficaces las medidas punitivas (Junta de Transparencia y Ética Pública, 2014).

4.3.2. Chile

A diferencia de Uruguay, Chile no posee un órgano único especializado e independiente que promueva la prevención y combate a la corrupción como la JUTEP, puesto que son diversos organismos los que comparten la responsabilidad, como contralorías, fiscalía, secretarías o consejos. Sin embargo, también existe un proceso que ha contado con una evolución en materia de políticas anticorrupción. Los antecedentes chilenos se remontan al año 1994 (PNUD, 2013) con la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública, la cual emitió un informe con varias recomendaciones y que contenía un vasto ámbito de actividades en materia anticorrupción. La Comisión incluso, generó un concepto de corrupción: “Hay corrupción cuando un agente público en el ejercicio de las funciones que le atribuyen la legislación vigente, y a través de estas, consigue un beneficio privado” (Orellana, 2007, p. 2007).

De acuerdo con el informe antes mencionado, se aceptó la tesis de que la corrupción no puede ser eliminada, pero si controlada y las leyes subsiguientes en materia de transparencia apelan a la ética, aunque de forma relativa, según Orellana (2007), cuestión que no se pretende comprobar o tratar en esta investigación al desviarse de sus objetivos. A la fecha, Chile cuenta con un marco normativo que gira en torno a la probidad y ética pública, que se impulsó desde la Comisión Nacional de Ética Pública, que entre los años 1994 y 2002 tuvo como resultado 41 medidas en el contexto de probidad y ética, entre ellas la Ley de Probidad y reformas al Código Penal. Hacia el período 2003- 2005 se tomaron 24 medidas, entre estas una reforma constitucional del principio de probidad y transparencia, así como fortalecimiento de la ley de declaraciones patrimoniales y de intereses. Entre 2006 y 2008, se dieron 37 medidas, entre ellas la Ley de Acceso a Información Pública y Transparencia.

En el año 2015 se dio lugar a la “Comisión Engel”, bajo la cual se tuvieron 14 medidas, entre las cuales destacan la elaboración de directrices generales que orienten los Códigos de Ética de los distintivos servicios Públicos. Para el año 2016, se tenían el 99% de Códigos de Ética ejecutados junto a la reforma de Alta Dirección Pública, y finalmente, en el año 2017 se implementaron sistemas de integridad y capacitación para el desarrollo de códigos de ética en cada organización de la administración pública. Es especialmente importante, la implementación de los códigos de ética, los cuales, como antes se hizo mención, forman parte de los instrumentos necesarios para que los funcionarios respondan ante el interés general o público y que al mismo tiempo apuntan a instalar una cultura de funcionarios que actúen bajo una conducta de autocontrol y ligada a una filosofía de valores (Servicio Civil, 2018).

Es también destacable, que en el año 2016 la profundizaron en el código de ética como una herramienta preventiva de corrupción, el Servicio Civil chileno elaboró una metodología que contempla:

1. Difusión: Todos los funcionarios deben conocer el proyecto de elaboración del código de ética antes de que inicie el proceso.
2. Diagnósticos: Identificación de faltas a la ética y probidad: encuestas a todos los funcionarios, entrevistas y consideración de políticas ya establecidas.
3. Elaboración de Código de Ética: utilizando el diagnóstico, se debe enfocar la redacción del código a aquellas conductas que requieran mayor atención.
4. Difusión y capacitación: sociabilizar el código de ética entre todos los funcionarios. implementar un canal de consulta.

Sobre tal instrumento o código, descansa el sistema de integridad, el cual en cada uno de los pasos antes descritos en la metodología, tiene aparejada la difusión dirigida a los funcionarios públicos. La implementación de los códigos también contempla ciertas figuras necesarias al interior de organización, entre estas el coordinador de integridad y la configuración de un comité de integridad, en donde ambas figuras se articulan con la jefatura del organismo o servicio, el asesor de gestión de personas, asesores técnicos, así como con la plataforma de reportabilidad. Todo lo anterior forma parte del sistema de integridad del Estado de Chile, que se puede describir mediante las siguientes características:

1. Promueve una *cultura ética y anticorrupción* en las instituciones públicas.
2. Propicia un ambiente de confianza en las relaciones internas y externas de los funcionarios públicos y de sus instituciones.
3. Comprende diversos procesos, mecanismos y procedimientos institucionales.
4. Se implementa a través de la infraestructura de los códigos de ética pública.

4.3.3. Costa Rica

En el caso de Costa Rica, resulta importante destacar el Decreto Ejecutivo 33146 del año 2006, en el cual se establecen principios éticos de los funcionarios públicos costarricenses. Estos principios son: afán al servicio, integridad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, honradez, racionalidad y liderazgo. Además, el ordenamiento de Costa Rica posee un organismo, denominado Procuraduría de la Ética Pública (PEP). Esta organización funciona como oficina de lucha contra la corrupción en la función pública, así como promover la formación ética y transparencia. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 33146 del año 2006 que crea la PEP, esta tiene como funciones:

1. Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública.
2. Denunciar y acusar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias de competencia de la Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública.

3. En el caso de personas privadas, la competencia de la Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio bienes o fondos públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier manera, en el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos.

Es también destacable, que el ordenamiento costarricense contempla la existencia de un manual de ética, el cual debe ser de conocimiento y aplicación de todos los servidores públicos bajo el Ejecutivo y bajo el servicio civil. En ese sentido, el código además de establecer los principios y disposiciones éticas también establece deberes éticos para los funcionarios públicos, entre los cuales se pueden cambiar: conducirse con rectitud de conducta, decoro, debe observar lealtad, eficiencia y responsabilidad, mostrar y comportarse con respeto, imparcial, etc. Incluso, el manual determina en su artículo 7 que el servicio público debe desarrollarse en forma tal, que no basta con la sola observación del orden jurídico por parte del servidor público, sino también de los principios éticos que le asisten, estén éstos regulados o no, con lo que se permite asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás.

Otro punto importante que se rescata en este manual de ética es la necesidad de contar con valores, tales como seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo. Junto con valores, deberes y principios, el manual establece prohibiciones éticas al servidor público, entre las cuales se destacan: utilizar el cargo para asuntos de carácter personal o privados, proponer normativas a beneficio personal, realizar funciones remunerados o no fuera de su empleo, dictar resoluciones contrarias a la ley, ocupar el tiempo laboral para realizar trabajos personales, etc. En cuanto a la formación que la PEP imparte, se encuentra el programa de capacitación, que busca promover el liderazgo de probidad en la función pública, abordándose temas como ética y probidad en el ejercicio de la función pública, responsabilidad penal de los funcionarios públicos, denuncia administrativa de actos de corrupción, derecho de acceso a la información pública, conflicto de intereses en la función pública (Dirección General del Servicio Civil, 2013).

En los tres casos presentados, es posible visualizar que la ética puede lidiar con factores que desarrollan la corrupción, como lo es en este caso el factor institucional o en el caso del factor ético- cultural, puesto que a pesar de que el presidencialismo es parte de los sistemas de gobierno de estos países, la política anticorrupción posee cierta autonomía, lo cual permite que lo institucional juegue un papel a favor de superar la corrupción en lugar de estorbar o poner trabas. Tampoco puede obviarse que la fiscalización que guardan organizaciones como la JUTEP basadas en la ética y con independencia, son una barrera contra la corrupción en la medida que realizan sus funciones de manera autónoma. En cuanto al factor ético – cultural en especial, el fomento de la ética o su implementación en los funcionarios públicos permitiría superar la tolerancia hacia las conductas inadecuadas que riñen con la probidad, y que en ocasiones son toleradas tanto por la sociedad y los mismos funcionarios.

A manera de síntesis, este capítulo desarrolló un amplio recorrido por diferentes conceptualizaciones de la ética con el fin de establecer los elementos que la componen, lo cual dio paso a comprender que son los valores y disvalores, sus propiedades y la forma en

que estos operan. Así, se estableció el sistema de “valores-principios”, en especial la secuencia en la cual los hechos sustentan a los valores que solo pueden ser efectivos al ser puestos en práctica como principios, y finalmente los deberes, entendidos como guía de las actuaciones del ser humano. También se describió el proceso de asimilación de la ética, el cual parte con la reflexión y deliberación de los sujetos hasta llegar a una actuación íntegra y responsable y donde las conductas éticas son realizadas de forma consciente. Es importante destacar que una vez se analiza la ética, se dio paso a la ética aplicada, mediante ética pública mostrando a nivel teórico las ventajas del fomento de los valores para el servicio público.

En la parte final del capítulo, se describieron prácticas puntuales basadas en la ética para superar la corrupción en Uruguay, Chile y Costa Rica. Estos países han utilizado organismos éticos para identificar y perseguir la corrupción, mediante la formación ética de sus funcionarios públicos y políticos, así como la implementación de políticas anticorrupción que incluye códigos de ética. Todo ello, como muestra de ir más allá de lo eminentemente jurídico. Con todo lo expuesto en el capítulo IV, se da paso a establecer un marco conceptual que permita retomar propuestas éticas para superar la corrupción en El Salvador, cuestión que se desarrollará en el capítulo V, especialmente mediante propuestas a largo y mediano plazo, que supongan la ética y su proceso formativo como punto de partida para establecer políticas públicas anticorrupción.

CAPÍTULO V

5. PROPUESTAS PARA CONTRIBUIR A LA SUPERACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL ÓRGANO EJECUTIVO SALVADOREÑO DESDE LA ÉTICA

5.1. La ética pública en el actual ordenamiento jurídico salvadoreño

Tal y como antes se mencionó, sería imposible establecer propuestas que traten el problema de la corrupción con resultados inmediatos o en corto plazo y sin el impulso político adecuado. De hecho, El Salvador introdujo el tema de la ética pública en su ordenamiento jurídico en el año 2006 –diez años después de la puesta en marcha de la CICC- creando el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), y a la vez promulgó la Ley de Ética Gubernamental, la cual experimentó reformas drásticas solamente seis años después, debido a las debilidades con que se formuló, especialmente en lo relacionado a la prevención y sanción de las acciones contrarias a la ética pública. A la fecha, el Tribunal cuenta aún con algunas falencias, entre las cuales destacan que a pesar de ser un organismo con autonomía administrativa y presupuestaria, tiene una naturaleza inminentemente política, ya que está configurado por un cuerpo colegiado que se integra por cinco miembros propietarios que son elegidos por la Asamblea Legislativa, otro por el presidente de la República, otro por la Corte Suprema de Justicia, otro por la Corte de Cuentas de la República y otro electo por el Ministerio Público.

En tal sentido, el Tribunal realiza sus funciones en directa relación con las comisiones de ética gubernamental conformadas en cada organización del Estado, las cuales, a su vez, se conforman con un tercio nombrado por la administración, otro tercio nombrado por el Tribunal de Ética y otro tercio nombrado en elección de los servidores públicos del organismo que se trate. En otras palabras, es una institución que depende de las personas posiblemente investigadas para iniciar procesos sancionatorios (DPFL, 2018, FUSADES, 2011). Aclarado que en el ordenamiento jurídico salvadoreño existe un esfuerzo de ética gubernamental y la notable ausencia de un poder sancionador eficaz en tanto mantenga una naturaleza política, conviene ahora presentar alternativas a las reformas legales mediante otro tipo de esfuerzos que contribuyan a la superación de la corrupción, especialmente en el Órgano Ejecutivo. Estas alternativas tienen como denominador común la ética y van desde lo educativo hasta la consideración de acciones concretas y modelos, los cuales se enlistan a continuación:

- Formación ética en los universitarios.
- Formación ética en la niñez.
- Sistema Ético Integral (SEI).
- *Whistleblowing*.
- Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

5.2. Formación ética en los universitarios

Hablar de formación ética en general, no es descabellado en el contexto político de Latinoamérica. Por ejemplo, el reciente “Compromiso de Perú”, en su artículo 4, evidencia

el siguiente compromiso de los Estados parte: *desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, implementando programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas educativos, así como programas de educación continua.* En tal sentido, del compromiso que emana desde la lectura anterior es posible impulsar una agenda que permita a nivel tanto universitario como de escuela, transmitir valores y aprendizajes enfocados en superar la corrupción y fomentar la transparencia.

Pero para dar un lugar adecuado a esta formación, es pertinente ir más allá de modificar planes de estudios o incorporar nuevas materias en las universidades, tratándose de un cambio de perspectiva y paradigmas que apele a un compromiso de las universidades con lo público de formar buenos profesionales pero también a la vez, buenos ciudadanos, es decir, una integración de la ética con el objeto de que los profesionales actúen con excelencia y eficacia en un mundo con contextos diversos, tanto a nivel cultural como a nivel ético. La formación ética de la cual acá se habla, se posiciona ante la siguiente noción que entrega Martínez (2002):

No nos interesa tanto que el futuro titulado sepa lo que éticamente es o no correcto en el ejercicio de su profesión, sino que sepa comportarse éticamente como profesional y como ciudadano. Nuestro interés se centra en la formación ética del sujeto que aprende, y en función de ello lo haremos en la actuación del profesorado, en la dinámica de la institución y en la lógica formación deontológica que el sector profesional reclama (p. 19).

Lo anterior, se vincula con la apreciación de Bok (1976) en Iracheta (2011), quien sostiene la idea de que los estudiantes universitarios, sin importar la carrera que estos estudien, reciban instrucción ética a lo largo de su formación profesional sin reducir esta formación como ya se mencionó a una o dos materias en ética o filosofía moral, sino que la ética pueda verse como un eje transversal de la formación profesional misma, pasando la ética a jugar un rol central de interpretación de la realidad y el fundamento crítico de la cultura, del trabajo y las relaciones laborales, de las actividades empresariales, la investigación científica, en la misma sociedad y la política. En otras palabras, la ética pasaría a ser la finalidad misma de la educación impartida de la educación universitaria. La implementación de una educación de este tipo puede calificarse de humanista frente a la tradicional educación sustentada en consideraciones de tipo utilitarias y económicas, que se asocian generalmente con valores económicos, personales y egoístas.

Una educación universitaria basada en la ética, de acuerdo con Bok (1976) en Iracheta (2011), tendría por función que los estudiantes cuenten con herramientas que les permita desarrollar una red de principios éticos que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de otros, conllevando un desarrollo moral de los universitarios al ser conscientes de los principios morales y como estos pueden ser aplicados desde la reflexión y deliberación a casos de problemas éticos concretos que han de enfrentar en su vida profesional, incluyendo las actividades que puedan desempeñar como funcionarios públicos dentro de las diferentes áreas de la administración pública, incluyendo el Órgano Ejecutivo. Eso conduciría a mejorar

la calidad del servicio y superar la corrupción, tal y como Cienfuegos (2015), expresa de la siguiente forma:

La calidad en el servicio hace referencia a la honestidad y transparencia, procesos de vital importancia en contextos corruptos que es posible detectar en diferentes espacios institucionales. La corrupción puede ser contrarrestada por diversas estrategias (...) desde el interior de las instituciones donde el sujeto decide actuar y organizarse, pero también desde la elección o contratación de quién ha de ocupar el cargo (p. 99).

Lo anterior, significa que la administración pública al contratar profesionales que han pasado por un proceso universitario de formación ética como eje transversal de su educación, estaría de forma directa enfrentando la corrupción desde los mismos procesos de selección, puesto que tal y como sostiene la OCDE (2009) en Nieto (2014): “La actividad de los gobiernos más vulnerable a la corrupción es la contratación pública”. Pero esta formación tiene mayores implicaciones y es que se trata de responder a la sociedad, al interés general y la realidad social, apelando a un mínimo de valores que han de pesar sobre los profesionales y que guían sus acciones no solamente con base a leyes o códigos, sino por medio de una formación construida como categoría que se refiere a la apropiación y construcción de la cultura por parte del sujeto o funcionario público, posibilitando que este tome una actitud ante la vida y la realidad, en otras palabras, humanizando la labor o función pública ante la crisis ética y, por ende, valorizando más el *ser* que el *tener* (Cienfuegos, 2015; Martínez, 2002).

Ahora bien, la educación universitaria que contenga formación ética se sustentaría en varias razones según Iracheta (2011). La primera es que los *profesionales universitarios son parte o miembros de una sociedad civil*. Esto implica formar parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni económicas, esenciales para su socialización como ser humano y para el habitual desarrollo de su vida. La sociedad civil, guarda un papel o rol importante que es el de fomentar *valores morales* que las concepciones política, económica y social no pueden desarrollar a cabalidad, entre ellas la civilidad, la participación social y la solidaridad. De esta forma, la participación que se lleva a cabo de los sujetos entre comunidades y asociaciones y que surgen de manera voluntaria entre ciudadanos promueve virtudes, lo que conlleva a incorporar valores en el carácter de las personas para ser buenos ciudadanos. La relevancia de estas organizaciones civiles sobre la formación profesional consiste en que precisamente los profesionales son los que generan este tipo de organizaciones voluntarias, tales como colegios o barras de abogados o médicos, economistas, etc., y que promueven ciertas virtudes como compromisos consensuados sobre las acciones que deberían ser llevadas a cabo para reflejar ante la sociedad técnicas excelentes y morales que poseen como profesionales y que, a la vez, son demandadas por la misma sociedad.

Por ejemplo, un *código de ética profesional* podría contener los valores, principios y deberes que deben seguir aquellos que forman parte de una barra de abogados o del colegio de médicos. Las conclusiones de este argumento sobre incluir la ética en la formación universitaria se resumen en lo siguiente: Los profesionistas tratan de obtener un control monopolístico sobre el ejercicio de su profesión, este control se lleva a cabo a través de la formación de un colectivo que promueve y protege la calidad del servicio profesional que se ofrece a la sociedad. La formación de este colectivo es un ejemplo característico de una

sociedad civil determinada y por definición, una sociedad civil es aquella que fomenta la civilidad, la participación social y la solidaridad, virtudes que requieren ser aprendidas, puesto que los estudiantes de cualquier profesión necesitan aprender el significado y las prácticas de las virtudes que sustentan las bases de la sociedad civil que no pueden ser independientes del aprendizaje (Iracheta, 2011).

La segunda de las razones apunta hacia la *excelencia*. La idea central, es que los profesionales deben exigirse ser excelentes como recurso humano que trabaja en la administración pública o en el sector privado. Esto se vincula con los *derechos humanos* y la *riqueza de los pueblos*. En el primer caso, con relación a la dignificación de las personas, esta viene a ser un pilar que se reconoce como principal dentro de los sistemas normativos democráticos y que, en concreto, en cuanto a formación implica la transmisión de unos valores y unos contravalores, ambos socialmente aceptados. Pero no se apuesta por incluir únicamente a los valores en el repertorio de conocimientos de un universitario, sino que la apuesta es el *desarrollo de profesionales a nivel moral*, como un auténtico proceso de construcción moral que se entiende guiado por valores, principios y deberes, que nacen de la reflexión y la deliberación, hasta llegar a una actuación íntegra y responsable (Iracheta, 2011; Martínez 2002).

En cuanto a la *riqueza de los pueblos*, esta guarda su origen en las competencias de los profesionales, que se desempeñarían buscando en todo momento la excelencia, la cual es una condición para el logro de la mencionada riqueza, en el sentido de dar paso a la competitividad, ya que los profesionales entregarían productos y servicios prestados desde la administración pública o el sector privado que son demandados por la sociedad y que están orientados a generar prosperidad y plenitud a una nación. Weber (2017), en este sentido profundiza en el significado de la palabra *profesión* en el sentido, de entenderla compuesta por *vocación* y *misión*, quedando la profesión del funcionario público sujeta a las demandas sociales (Iracheta, 2011). Una tercera razón, que sustenta la formación ética en las universidades, descansa sobre la *crisis actual de la ciencia y la tecnología*, según Iracheta (2011). En esa dirección, es necesario considerar que la ética, a pesar de los avances científicos que se dan en el medio, conserva su interés en la persona humana, en dignificarla, mientras que la ciencia pareciera no guardar dicho interés e incluso atenta contra la misma dignidad. Iracheta (2011), al respecto sostiene:

Es decir: el problema de la ciencia y la tecnología es que en sus afanes por alcanzar conocimiento y dominio de la naturaleza de manera frecuente atropellan el valor de la dignidad al tratar al ser humano como simple medio y no como fin en sí mismo. Si nuestra interpretación es correcta, (...) aboga por la idea de que la dignidad humana tiene que ser pensada como el valor supremo que regule la actividad científica y tecnológica (p. 158).

En tal sentido, la formación ética debería ser parte también de aquellas ciencias duras o naturales, tales como las ciencias económicas, políticas, administrativas o de la comunicación. Por lo tanto, las ciencias deben supeditarse a la ética, alertando y conduciendo a los jóvenes a comprender que los avances científicos deben avanzar de la mano con la ética, para así mantener una dignificación de los seres humanos, es decir, la ética serviría de norte o de orientación. Cienfuegos (2002), al respecto sostiene:

El debate sobre la formación en el siglo XXI plantea, sobre todo en los niveles superiores, cuestiones que afectan a conceptos como ciudadanía, ética, moral y valores. En efecto, desde diversas perspectivas y/o paradigmas conceptuales socioeducativos –la literatura así lo demuestra–, se incluyen, de una forma u otra, la consideración de la ciudadanía y de la ética como partes de todo proceso formativo actual y futuro (p.5).

Diego Bautista (2015), destaca la importancia de la formación a nivel universitario de la ética, y sobre ello señala:

La importancia de las universidades en la formación de los servidores públicos es vital, por lo que es necesario que, para mantener un buen prestigio como resultado de los actos de sus egresados, aquéllas realicen un diagnóstico constante sobre aspectos éticos en sus programas de estudio (p. 44).

Hasta acá, se ha expuesto en esencia las razones que sustentan una formación ética en la universidad. Pero también conviene detallar la forma o cómo esta formación se configuraría, es decir, la propuesta concreta de aprendizaje ético en la universidad. Martínez (2002), ofrece una propuesta que se retoma en esta investigación. Esta contiene a saber cinco puntos: sentido y alcance del enfoque formativo o de aprendizaje ético, atención a la naturaleza del desarrollo moral de la persona, tipos de contenidos de aprendizaje para el auténtico desarrollo de ciudadanos en la sociedad del siglo XXI, conceptualización de la figura del docente y el escenario educativo donde se encuentra el estudiante.

5.2.1. Sentido y alcance del enfoque de aprendizaje ético

La ética que se pretende transmitir para formar a los universitarios no queda agotada o circunscrita a los medios o recursos de aprendizaje, puesto que se trata de establecer relaciones entre estos primeros y los fines del aprendizaje, de manera que se puedan identificar entre dichas relaciones, las que abonarían en la construcción moral de los universitarios. De esta forma, la tarea educativa o formativa apuntaría a formar sujetos que se mostrarían optimizados tanto a nivel individual, así como miembro de la sociedad o de un colectivo. La propuesta trata de situar la formación entre el ámbito general y las técnicas de aprendizaje, mediante la creación de condiciones que permitan a los universitarios apreciar como ideales un conjunto de valores, así como también disvalores, con lo cual construyan su propia matriz de valores a fin de que además de razonar, puedan generar criterios propios guiados, por ejemplo, por la justicia o la equidad o de actuar como profesionales y a la vez como ciudadanos o miembros de una comunidad.

Así, el sentido y el enfoque de aprendizaje, se mueve por intenciones pedagógicas y éticas, procurando colaborar con la construcción integral de un sujeto. Este modelo de formación pretende integrar la construcción de la personalidad moral y el desarrollo de determinadas habilidades y dimensiones de las personas, de manera que pueda hacer propias el sujeto un conjunto de valores deseables. El modelo de aprendizaje procuraría producir cambios en los comportamientos de los universitarios, que se configurarían de la práctica o el ejercicio, la reflexión o la observación que permiten la optimización de la persona en su

dimensión convivencial. El aprendizaje de valores estaría dado a través de la imitación de o del relato, generando así cambios en los comportamientos de las personas que deben y pueden generarse mediante el modelo propuesto.

5.2.2. Dimensiones en el desarrollo y construcción de la personalidad moral

La perspectiva de desarrollo del modelo propuesto, parte de una mirada socio-constructivista, es decir, defiende el proceso de desarrollo de la persona como un auténtico proceso de construcción personal, esto debido a la participación de los sujetos en prácticas de tipos formativas y sociales. La apuesta de este enfoque es transmitir valores y la denuncia de disvalores, un ejemplo de ello sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos¹, en la cual se expresan ciertos valores aceptados por las sociedades democráticas. Sin embargo, no se trata únicamente de aprender una serie de valores y patrones de pensamiento éticos externos, al contrario, se trataría de hacerlos propios desde el sujeto y de incorporarlos cognitivamente. Así, la apuesta del enfoque es el desarrollo de una persona moral mediante un proceso de construcción personal, guía por valores que se han construido históricamente y que son aceptados por la sociedad.

Si bien la propuesta de enfoque de formación no pretende la transmisión de un determinado sistema de valores, si se pretende construir diferentes matrices de valores como justicia, igualdad, libertad, solidaridad, respeto, tolerancia activa y actitud de diálogo. Se busca que estos valores sean apreciados y que se denuncie cuando estén ausentes. Lo que se buscaría también bajo este enfoque, es que se aprovechen los contenidos de aprendizaje propios de cada carrera universitaria y las situaciones que la vida universitaria ofrece habitualmente, para promover así un desarrollo que permita a los universitarios construirse de manera racional y autónomamente en situaciones de interacción social. Martínez (2002), expresa:

El enfoque de aprendizaje ético que proponemos pretende generar de forma sistemática las condiciones que hagan posible que el universitario mejore en sus niveles de autoconocimiento, autonomía y autorregulación, facilitando así la construcción de su propio yo; y en los de capacidad de diálogo, comprensión crítica y razonamiento moral que contribuyen a potenciar la reflexión socio moral. Nuestra propuesta pretende, además, que el estudiante universitario sea capaz de transformar el medio que le es propio en otro mejor, de implicarse en proyectos colectivos, y que muestre habilidades sociales adecuadas para el logro de los objetivos que se proponga (p. 18).

5.2.3. Contenidos éticos: que enseñar en la formación superior del siglo XXI

El enfoque acá tratado, propone fomentar el desarrollo de auténticas estrategias personales. La formación del siglo XXI debe dar la posibilidad la construcción de proyectos personales que no sean exclusivamente de tipo individual, es decir, debe ser contraria a la predisposición común de los profesionales de hoy de no involucrarse en proyectos colectivos. De esta manera, asumir planes personales con rasgos éticos de carácter humanizante, conllevaría el desarrollo de ciudadanos responsables y comprometidos sobre la base de su

¹ Naciones Unidas (1948): Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948.

propia matriz de valores, que brinda un sentido nuevo del quehacer profesional. La formación del siglo XXI también implica formar a los universitarios por y para la comunidad, de manera que éste se dé cuenta del papel que juega en la comunidad en que vive, apostando por la transmisión de contenidos que traten de formar personas implicadas, ocupadas y preocupar por la comunidad social.

De lo anterior, surge un *principio de responsabilidad*, donde el universitario se compromete con la libertad, la igualdad, la equidad, el respeto activo y la solidaridad. Sobre este principio de responsabilidad del sujeto descansa la situación de que las acciones personales, tienen implicaciones sobre los demás, por lo que es necesario conocer tanto los deberes y los derechos, a nivel profesional como a nivel de la ciudadanía. Sin embargo, la incorporación de los contenidos apuntados a cualquier plan formativo depende de la epistemología del contenido objeto de aprendizaje, y es justo en la particularidad de cada campo de conocimiento como el tratamiento de los contenidos que se defiende en este modelo de aprendizaje ético y para la ciudadanía adquiere sentido y significado pedagógico (Martínez, 2002). Sobre la base de lo anterior, la formación universitaria, proporcionaría al estudiante un conjunto de conocimientos que se hacen necesarios para el ejercicio futuro de su profesión dentro de la sociedad, y se atendería al desarrollo de competencias profesionales. Estos conocimientos pueden ser proporcionados mediante contextos de aprendizaje y de enseñanza, en los que estén presentes valores como la seriedad, rigor y la duda, la crítica y la autocrítica, el tesón y la superación personal ante las dificultades de comprensión, análisis y síntesis.

La formación humanista aparece ante situaciones de aprendizaje en las que se dan estos valores mencionados, siendo así escenarios de aprendizajes éticos “óptimos” que contribuyen, tanto a nivel intelectual como humanista en el estudiante. La aproximación a una formación humanista no sólo puede darse mediante un acercamiento meramente literario, este puede desarrollarse mediante dudas, sentimientos, experiencias vividas e instituciones, aproximando el análisis sobre el desarrollo económico, científico y tecnológico. El modo de acercarse pretende facilitar la toma de decisiones de carácter público, social, ético y político. Supone aprender un conjunto de contenidos éticos mediante la forma cómo se aborda y se conoce aquello que se necesita para el ejercicio profesional. Finalmente, los contenidos pretenderían lograr apreciar un conjunto de valores mínimos para todos y la identificación de disvalores, de manera que se mejore la convivencia en la sociedad y el sujeto esté entrenado para rechazar los disvalores que la dificultarían.

5.2.4. El docente de educación superior en la formación del siglo XXI: roles reconfigurados

Tomando en cuenta los tres puntos anteriores, resulta obvio considerar que los docentes adquieren un nuevo paradigma en la forma de impartir su enseñanza. Martínez (2002), indica:

Así, el docente se convierte en algo más que en un mero transmisor de conocimiento científico. Son los conocimientos científicos los que en el nuevo paradigma social ya no están en la boca del docente, del experto en el tema, sino que se hallan presentados

y representados de múltiples formas, como en la red de redes –Internet– y son susceptibles de acceso fácil y autónomo. Sin embargo, y sin dejar de ser el transmisor del conocimiento, creemos que, por un lado, el nuevo docente es el profesional encargado de enseñar a aprender la ciencia, de enseñar a gestionar el conocimiento de una forma significativa y con sentido personal para el estudiante, de crear auténticos escenarios de enseñanza y de aprendizaje, y, por otro, es el encargado de imprimir a los contenidos que enseña el carácter ético que hará que el estudiante sea un experto profesional y un buen ciudadano. Se trata de que el docente se comprometa moralmente con su tarea formadora, es decir, no se trata tanto de ser un experto competente, sino de querer serlo y comprometerse a serlo de forma que la acción docente no se limite al hecho de producir ciencia y de transmitirla, sino que sea una acción responsable y con compromiso ético hacia dicho conocimiento (p. 18).

La profundidad del rol pedagógico se amplía con lo anterior, puesto de los docentes pasan a jugar un rol de gestor de procesos de enseñanza y de aprendizaje centrados en la ciencia por una parte, y por otra, centrados en ser modelos de actuación y de guía de tratamiento ante problemas éticos que pertenecen a su área de conocimiento. De esta forma, el profesorado universitario debe estar capacitado para cumplir con un “contrato moral” que implica indicar a los estudiantes que su punto de vista no es el único razonable y dar a entender que existen otras propuestas y motivar el interés de los estudiantes a comprenderlas. Además, el contrato moral implica mantener una posición de neutralidad y la propuesta de valores sin remitirse a la imposición de estos. De esta manera, se hace necesario un conjunto de pautas que sean tomadas por el profesorado que regulen y orienten su forma de proceder, evitando convertirse en una autoridad moral y científica que derive de su conocimiento académico.

5.2.5. El escenario educativo de la educación superior: las prácticas de enseñanza y de aprendizaje

El modelo de aprendizaje hasta ahora propuesto apuesta por formas concretas para organizar el escenario pedagógico, prestando mayor atención a la organización conjunta entre profesores y estudiantes, es decir, que sea una relación interactiva donde los estudiantes acaben teniendo el control y la responsabilidad de las actividades, donde se compartirían significados importantes para todos los participantes. Se buscaría, por lo tanto, más que un proceso de transmisión de contenidos científicos, la inclusión de procesos en los que se gestionen situaciones de enseñanzas estratégicas superando así la mera enseñanza tradicional de contenidos, fomentando como aprenderlos y concientizando del proceso que se tiene que desarrollar para arribar al aprendizaje. En este contexto, tiene suma importancia la naturaleza de las actividades que el docente desarrolla y la secuenciación de estas.

De forma puntual, las actividades a desarrollar por los profesores deberían involucrar al estudiante de una forma activa y responsable. El quehacer debe tener un peso relevante en el desarrollo de las sesiones que dure la formación, creando “*comunidades de aprendizaje*” que tengan un gestor del proceso en este caso, el docente que hace el rol de organizar y controlar las actividades lo que propiciaría que los estudiantes generen sus propias estrategias de aprendizaje mientras en paralelo se comparte con todo el grupo que conforma la “*comunidad*”, en la cual prevalecería el respeto y la promoción de la autonomía, el valor del

diálogo y de la diferencia, esta última considerada como factor de progreso individual y colectivo. Se reconocería también el aula universitaria como un lugar privilegiado donde el encuentro entre estudiantes y profesores, permitiría diseñar contenidos diversos. La posición final del profesorado sería la siguiente:

(...) conviene que el profesorado asuma que un enfoque como el del aprendizaje ético en la universidad proponga atender el desarrollo integral del estudiante, no sólo en su manera personal de aprender y abordar el ejercicio de su profesión, sino en su forma de pensar y de comportarse como ciudadano (Martínez, 2002, p. 14).

¿Qué implicaciones tiene el proceso de formación? A criterio de Iracheta (2011), es el paso gradual de un estado humano a otro, bajo el cual se consolida una segunda naturaleza humana y el sujeto adquiere la posibilidad de dar y recibir argumentos y razones. Previo a dicho “estado” el ser humano se encuentra en una situación de “incapacidad” o no está “capacitado” para ver más allá de sí mismo. La profesión pasa en tal sentido a desempeñarse en todas las direcciones, haciendo propios los preceptos normativos que la profesión demanda. Por último, la profesión pasa ser un fin valioso sobre la cual recae la identidad y plenitud del universitario, apuntando a la virtud de la excelencia.

Todo lo anterior, como se mencionó en la parte introductoria de este apartado obedecería a un proceso a largo plazo. La inclusión de la formación en ética en las universidades de El Salvador no podría considerarse de manera inmediata sin pasar por ámbitos administrativos de la casas de estudio por una parte, y por otra, requeriría de un análisis legal y posiblemente reformas o proyectos de ley que emanarían desde el Congreso. Sin embargo, la propuesta presentada es “materia prima” para enfrentar la corrupción, puesto que pretende transformar conductas en los universitarios de cara a su inclusión en el mercado laboral, ya sea este en el sector privado o sector público y por ende en el Órgano Ejecutivo, que llegaría a requerir profesionales universitarios en sus filas en diferentes posiciones. Cienfuegos (2015), ante la inclusión de la formación ética en la universidad indica:

El egresado del sistema educativo sabrá distinguir en un acto propio o de otro, un acto autoritario de uno cargado de autoritarismo. El primero le ayuda a respetar la regla y el segundo a transgredirla o servirse de ella. Al entrar al campo laboral se podrá encontrar múltiples trasgresiones éticas-morales, pero la formación recibida, podrá invitar a transformar o continuar, lo cual se traduce en una decisión de conocimiento y de conciencia (p.107).

Pero para complementar la parte teórica hasta ahora mostrada de la propuesta, también conviene incorporar a esta investigación algunas estrategias prácticas de formación ética en la universidad y el aula, entre las cuales se destacan las siguientes:

- Talleres de ética: debe incluir tanto contenidos cognitivos como actitudinales y procedimentales. Los talleres de ética constituyen un lugar para accionar, sentir y pensar junto a otros y deben favorecer el desarrollo del juicio moral, la capacidad de diálogo, argumentación y búsqueda de acuerdos, la perspectiva social y la empatía.

- Compartiendo experiencias mediante las siguientes técnicas: cuentos orales, juegos y materiales didácticos, representaciones y dramatizaciones, testimonios, narraciones, análisis de casos, revisión de películas, enfrentamiento de situaciones éticas complejas en el contexto laboral, etc.

La tabla que a continuación se presenta, amplía esta última estrategia de forma más integral:

Tabla 8

Estrategias prácticas de formación ética en el aula

Técnica	Descripción	Objetivos
Cuentos	Narración, análisis y discusión grupal	Crear un clima de confianza, sensibilizar en valores, identificar decisiones cotidianas
Juegos y materiales didácticos: canciones, frases inconclusas, situaciones éticas complejas en el contexto laboral, poemas, problemas	Para trabajar en subgrupos: debatir, completar, opinar y escuchar, resolver propuestas	Desarrollar capacidad de argumentar y de opinar, identificar y analizar valores, buscar acuerdos, construcción de reglas, socializar opiniones, reflexionar sobre mitos y creencias
Representaciones	Representación de roles y dramatización de situaciones de conflictos	Explorar sentimientos y valores, trabajar las emociones, introducir diferentes puntos de vista, ponerse en el lugar de otro
Narraciones, testimonios, revisión de películas y análisis de casos	Analizar y discutir valores	Identificar aspectos de solidaridad, reflexionar sobre la tolerancia y comprender actitudes diferentes

Fuente: Elaboración propia según Rodríguez, 2010.

5.3. Formación ética en la niñez

Al hablar de formación ética en la niñez, se sobreentiende que el sujeto de la formación pasa a ser precisamente la infancia, en especial en el ámbito de lo escolar y familiar. Al igual que la ética en los adultos, esta debe ser aprendida por los niños y niñas, puesto que no nacen aprendidos sobre la cuestión de la deliberación (Lejarraga, 2008). Con respecto al primero de los ámbitos, Cienfuegos (2015), afirma:

Lo ético es un elemento necesario de la sociedad; y desde lo escolar, los aprendizajes relacionados a ello, tributa a la formación del *ser* de acuerdo con un ideal de hombre y del contexto socio histórico que se vive. Desde lo escolar, se inicia el proceso de trabajo para el logro del autogobierno y autonomía que permita seguir las reglas con autoridad. La autoridad se interactúa; en lo escolar es una ayuda de crecimiento para niños y jóvenes en formación y debe evitar confundírsele con la autoridad falsa o autoritarismo (p. 106).

La formación ética, en lo escolar es una propuesta transversal de educación en valores y no puede comprenderse fuera de este lineamiento. Esta formación busca aprovechar la edad de los niños y niñas mediante una malla curricular y programas de aula con parámetros de

valores que guardan un sentido globalizador e integral, comprendido que los valores en este caso son una cualidad de las personas que puede reflejarse en acciones, sentimientos, intereses o prioridades. La intención, al igual que la formación en valores a nivel universitario, es posibilitar a la infancia la reflexión sobre los valores que se quieren transmitir o sí se están transmitiendo disvalores. A la vez, se pretende que los educadores repiensen su labor mediante la reflexión que se convierte en una necesidad diaria frente a la rutina, puesto que es sólo mediante la reflexión que puede verificarse si los educadores transmiten o no valores. Sin embargo, la enseñanza de la ética es compleja, no se trata de transmitir conocimientos, sino algo que tiene con las actitudes y carácter de las personas (Lejarraga, 2008).

Así, los educadores buscarían transmitir valores a la infancia, de manera que estos últimos puedan convertirse en personas comprometidas con la sociedad, poniendo en práctica valores como la solidaridad, justicia, sinceridad, capacidad de ponerse en lugar del otro, honradez, etc. el fruto de todo lo anterior, se vería obviamente reflejado en la “humanidad del futuro”, puesto que la potencialidad de hoy en día de los niños y niñas los llevará a ser los adultos del futuro. La infancia acá puede comprenderse como una noción aplicada a los individuos que transitan por una determinada etapa de la vida y que da cuenta de un tiempo subjetivo que se caracteriza por la dependencia básica de otro en vías de una constitución física y mental propia (Sánchez, 2007). Debe aclararse, que no debería tenerse miedo a concretar objetivos o metodologías orientadas a la transmisión de valores en los niños, como lo sugiere Casals (2019), puesto que es desde los primeros años de vida que se define la integración de los sujetos en las sociedad como adecuada o inadecuada con respecto a las normas, costumbres y valores éticos – morales que se postulan en la sociedad como válidos y prioritarios para el progreso.

Y es que la niñez no puede quedar relegada en este plano de la formación ética, desde la concepción de que estos son sujetos también de derechos, en especial en el contexto de los derechos humanos, en donde se reconoce precisamente que los niños y niñas son sujetos de derechos universales, más allá del momento evolutivo en que estos se encuentran (Sánchez, 2007). Pero, junto con ello, es fundamental tener presente que todo proceso de transformación de responsabilidad política de una sociedad pasa por un serio y transversal proceso de formación ético que ha de comenzar en la primera infancia, con el objeto de que la conciencia sea adecuadamente formada desde las primeras etapas de formación y los hábitos operativos sean convenientemente internalizados. No puede omitirse u obviarse que los niños se encuentran en una etapa vital única o particular que atraviesan y que la formación ética no puede descartar nociones como la autonomía y la vulnerabilidad latentes de acuerdo con las condiciones tan singulares en esta etapa de la vida, pero a la vez, debe desechar la tradicional mirada de paternalismo donde los infantes se consideran con capacidad disminuida. Debido a lo anterior, surgen las preguntas: ¿cómo realizar la transmisión de valores en la niñez? ¿Con cuáles actividades? Algunos ejemplos de valores a transmitir o potenciar, según Casals (2019), en actividades con la niñez pueden ser:

- Potenciar el valor del respeto a la diferencia (cada uno somos distintos del otro, pero nos parecemos).
- Potenciar el valor de la solidaridad (los niños comparten).

- Potenciar el valor de la comunicación (todos los alumnos están jugando lo mismo).
- La amistad como valor (compartir una actividad).
- La autocomprensión y comprensión del otro, a partir del concepto de diferencia.
- La empatía o capacidad de entender al otro, a través del diálogo.
- El respeto como valor a partir de una dinámica establecida (el comportamiento individual y grupal durante el desarrollo de una actividad).
- Valor de la diferencia (todos tendrán su turno en una actividad).
- La capacidad de elección como valor (este me gusta más que el otro).

Sin embargo, ahora surge otra pregunta ¿bajo qué método transmitir los valores? Gracia (2004) en Lejarraga (2008), recoge tres formas de enseñanza. La primera, se remonta a la edad media, la cual consiste en la trasmisión de dogmas o doctrinas de carácter indiscutible, como lo ejercían los monjes cristianos con jóvenes, los cuales eran vistos como “recipientes vacíos” sobre los cuales vaciar información que debían memorizar. La fuente legitimadora de quienes vertían la información era la autoridad que les confería a los monjes ser conocedores de la palabra “divina”. Cuestionar lo transmitido por estos, era cuestionar a la autoridad moral. Los principios dados por esta autoridad no podían ser discutidos, solo se aceptaban y se cumplían. Aún en día, muchos formatos de educación en Latinoamérica se conciben bajo tal esquema y enseñar ética bajo tal lógica tiene el peligro latente de convertir, por ejemplo, a un educador en la fuente moral autoritaria.

La segunda forma de enseñanza de la ética es la neutral o también denominada informativa. Esta surge en el contexto de los inicios de la libertad de conciencia que operaba oponiéndose al absolutismo. Esta forma de enseñanza posee como valor más importante la autonomía de las personas, el individuo es exaltado y existe la igualdad de derechos. En cuanto al papel del Estado, este es neutral y a la vez prescindente, siendo la función elemental la permisión del individuo de vivir su vida de acuerdo con sus valores y creencias. Como modelo de enseñanza, la ética está limitada a realizar una descripción de la conducta de los individuos, es decir, ésta atañe a la conciencia de carácter individual. Existe una “privatización” en lo que refiere a los espacios de conducta y no da espacio a la discusión o debate sobre los valores al ser considerados meramente emocionales y el papel del educador en esta forma de enseñanza es neutral.

Respecto a la tercera forma de enseñar la ética -y que es la de interés para esta investigación-, es la *deliberativa*, la cual trata de buscar en conjunto los valores, en otras palabras, realizar una aproximación axiológica contraria a la imposición medieval y al indiferentismo de la modernidad, trabajando proactivamente la disposición deliberativa en contextos privados y públicos plurales, con el objeto de generar ámbitos de discusión deliberativos a partir del trabajo con valores. Bajo esta enseñanza, la reflexión prima y no la imposición de pensamientos dando un lugar especial al diálogo, arribando así a un producto entendido como un nuevo conocimiento que nace del intercambio de ideas entre individuos y que, de no ser por ese intercambio, de forma aislada nunca hubiese surgido dicho conocimiento. A la luz de esto, los valores requieren de una enseñanza basada en el análisis. Gracia (2004) en Lejarraga (2008), considera las siguientes bases de esta enseñanza para la niñez:

Utiliza la razón, considerando que los valores son pasibles de análisis mediante razonamientos, de deducciones, de intercambio, utiliza la *razonabilidad*. Como se trata de valorar creencias, ideas, no es algo sujeto exclusivamente a la razón, se trata de encontrar la prudencia, sopesar las consecuencias de lo que pensamos, su pertinencia individual y social, utiliza la escucha, asume que el interlocutor también tiene sus razones, además, utiliza la deliberación, puesto que el objetivo es dar razones de los propios valores, escuchar lo que dicen los demás, *sobre todo aquellos que van a estar afectados por la decisión*. También se trata de buscar consensos, pero no se trata de negociar, no es un compromiso de trueque (p. 426).

La transmisión de valores a la niñez o en la infancia, debe tener en cuenta lo permeable de los sujetos, puesto que el niño o niña es “moldeado” por las instituciones que lo atraviesan, es decir, lo marcan o lo hacen un ser cultural. En tal sentido, la niñez implica un llamado a la responsabilidad en las relaciones asimétricas como padre- hijo en el segundo caso de la familia o educador- educando, para que la niñez pueda desplegar su potencia creadora, hablante, deseante, autónoma, pasando de hablar de un “nosotros” (Sánchez, 2007). Al respecto, Patiño (2014), sostiene:

Por lo anterior es urgente generar procesos de reflexión y resignificación que ayuden a entender que el desarrollo infantil no es únicamente una etapa por superar o un problema de satisfacción correcta de necesidades, sino que se trata de un proceso de desarrollo humano histórico, contextualizado, intersubjetivo, multidimensional y permanente a través del cual los niños y las niñas participan en la construcción de sus identidades y subjetividades. De esta manera, se hace necesario ampliar la concepción de desarrollo infantil hacia un proceso base fundamental de desarrollo humano. Para ello es importante considerar aportes de diferentes disciplinas (p. 13).

Es necesario destacar que las relaciones asimétricas pueden comprenderse desde la concepción de “agentes del desarrollo infantil”. Estos agentes pueden ser: sectores de la organización social, el Estado y la sociedad civil, los académicos, los grupos sociales comunitarios, etc. (Patiño, 2014). La idea, es que se genere una articulación entre estos actores, de manera que se puedan establecer de manera más holística la ética como parte de la formación. Tampoco puede obviarse que el desarrollo infantil posee diferentes dimensiones en el contexto latinoamericano, según Patiño (2014), entre las cuales están: neurobiología, afectiva, comunicativa, estética- creativa y ética-política. Es para esta investigación, de interés la última. La política, es parte también de la niñez en cuanto a su condición de ciudadanos, de hecho, la dimensión política es inherente al ser humano desde que nace como lo afirma Arendt (1995) en Patiño (2014).

La parte cognitiva juega un rol importante en la manera que la niñez asume una identidad que parte de ser reconocida por un sujeto en asimetría, como los padres o educadores, los cuales juegan un rol trascendental al establecer procesos de orden ético – moral como lo son el respeto, la dignidad o la justicia y también el orden de sentimientos morales como culpa – reparación, indignación – solidaridad con la víctima y resentimiento – perdón. En tal sentido, Patiño (2014), afirma:

Es así como, esta perspectiva asume la política como la creación humana del mundo que se comparte con los otros y lo otro, es decir, como la posibilidad que tiene el ser humano de transformar-se y transformar el rumbo de la historia colectiva, mediante la construcción de marcos de sentido y actuación comunes capaces de integrar y potenciar la pluralidad sin suprimirla. Es así como la formación de agentes capacitados para acompañar éticamente el proceso de desarrollo infantil temprano es necesariamente un proceso para la actuación política en la construcción de nuevas y mejores posibilidades de vida y desarrollo, que inicia con el auto reconocimiento y posicionamiento del sujeto y la desprivatización de los derechos.

Lo anterior, se relaciona íntimamente con las teorías estructuralistas, las cuales asumen que la niñez se desarrolla su sentido ético, mediante el cumplimiento de ciertas fases sistemáticas, que forman parte de la estructura de los niños y niñas y que están presentes en todos los infantes (Lejarraga, 2008). El reto acá es la formación de los agentes de desarrollo, que además de su articulación, deben tener una preparación previa que les permita establecer los marcos que den paso a la formación de una identidad basada en la ética en la niñez, reconociendo que como sujetos morales poseen ciudadanía y que tendrán la capacidad de actuar políticamente en un futuro, cuestionando y transformando los ejercicios de poder que se dan en la política. Finalmente, Diego Bautista (2015), sostiene respecto a la educación en la niñez a nivel escolar:

Es importante señalar que el hecho de transmitir valores y actitudes debe originarse mucho antes de las enseñanzas medias o superiores, es decir, a partir de la enseñanza general básica o primaria. Es conveniente revisar los programas en este nivel educativo a fin de incluir, cuando no existan, materias que orienten y formen a los individuos en su conducta y en su carácter, sin caer en ideologías, dogmas o fanatismos, destacando la diferencia entre el concepto ético y el concepto religioso. En el caso de existir ya materias en este sentido deben reforzarse. No se trata de sustituir a los padres en su responsabilidad formadora, sino de complementarla, mediante una educación para la ciudadanía (p. 44).

5.4. Sistema Ético Integral

Dejando por ahora la formación ética preventiva en estudiantes universitarios y la niñez, se abordará a continuación una propuesta que tiene como exponente a Diego Bautista (2009), la cual es el *Sistema Ético Integral* o SEI por sus abreviaturas. Se menciona esta vía de acción conjunta y más inmediata que las tratadas con anterioridad, porque junto con precaver una transformación educativa de carácter ético-político hacia el futuro, es igualmente importante atender en el presente la grave crisis que en este ámbito está afectando a El Salvador y a Latinoamérica, por lo que se ha evidenciado en los primeros capítulos de esta investigación. Este sistema tiene por objetivo, actuar ante la corrupción desarrollada en las administraciones públicas, teniendo como eje la ética pública, e incluye una serie de medidas para rescatar y fomentar los valores de manera que se fortalezca la conducta de los políticos y funcionarios mediante el *principio de interés y servicio público*. En palabras sencillas, se buscaría mediante este Sistema lograr que los políticos y funcionarios públicos que realicen prácticas corruptas o antitéticas se abstengan de hacerlo. En primera instancia, la propuesta con la implementación del modelo se estaría estableciendo una ética preventiva

y activa dentro de las instituciones políticas y administrativas y en segunda instancia, con el Sistema se trasladaría la estrategia en ética pública a la política del Estado. Este Sistema se compone de cinco fases:

- La identificación de la ética como materia prima.
- La asignación de un responsable, integración del equipo ético.
- Preparación de instrumentos de trabajo.
- La operación del trabajo.
- Supervisión, control y evaluación.

5.4.1. Primera fase: La identificación de la ética como materia prima

Fomentar la ética como materia prima, conlleva generar interés en toda la sociedad en los valores y principios éticos respecto de lo público, puesto que de esa manera es posible que el colectivo preste atención a los comportamientos que se desprenden de los políticos y funcionarios públicos. La deliberación y concienciación sobre la ética, apunta a mejorar las conductas y modificar aquellas conductas que son antiéticas. Si los funcionarios públicos poseen ética, serán más responsables en sus conductas sin necesidad de recurrir a mecanismos legales. Esto puede entenderse como un éxito ciertas razones. La primera es porque el funcionario público o político adquiere un *compromiso* con las tareas y funciones de su cargo, pretendiendo alcanzar las metas planteadas por un programa, haciendo uso debido de recursos como el tiempo, materiales y económicos de la institución a la cual pertenece.

La segunda razón que augura un éxito es que el funcionario público, actuaría con *transparencia*, empleando el presupuesto de su organización de forma debida, es decir, sin utilizarlo indebidamente como puede ser el disfrute personal y mostraría cuentas exactas o claras. La tercera razón, es que se elevaría la *calidad* en los servicios prestados por las instituciones públicas, gracias a un mejor trato humano. La cuarta razón, es el ofrecimiento de *resultados*, ciertos o verdaderos, sin demagogia que apunte a alterar información o datos presentados. En resumen, las razones están vinculadas con el mecanismo de autocontrol o autorregulación previamente explicado en apartados anteriores, y que funciona como una barrera que se antepone a lo jurídico al momento de enfrentar problemas éticos por parte de los sujetos.

Un aspecto importante, es que para poner en marcha este Sistema, está la necesidad de contar con voluntad política. Para los efectos de implementarse el SEI en el Órgano Ejecutivo salvadoreño, éste tiene la ventaja de poder dictar los Decretos Ejecutivos respectivos para que sus dependencias asuman el Sistema en cuestión, sin necesidad de acudir al Congreso para su aprobación, circunscribiendo así prácticas limitadas a tal Órgano. Ejemplo de ello, fue la desaparecida en el presente año, “Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana”, que se vinculaba a más de 150 dependencias del Ejecutivo y que tenía por responsabilidad que estas dependencias actuaran bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. La forma de corroborar la voluntad política de poner en marcha esfuerzos éticos y no demagógicos, es mediante algunos criterios como: inclusión dentro del programa de gobierno, asignación de recursos para llevar a cabo la tarea,

incorporación dentro del marco jurídico, creación de un organismo para su fomento, aplicación, control y evaluación.

5.4.2. Segunda fase: La asignación de un responsable, integración del equipo ético

Para que la ética pública, vista como un proyecto, pueda ser implementada con éxito se requiere de un equipo que no solo conozca la materia, sino que también posea el compromiso de dirigir tal empresa y que, a la vez su estilo de vida pueda reflejar ética. Para ello, en esta fase Diego Bautista (2009), propone la creación de un consejo ético, que tenga la tarea de estar alerta frente a antivalores y comportamientos antiéticos por parte de gobernantes y funcionarios públicos. Este consejo, también tendría la tarea de exigir a los anteriores que asuman su responsabilidad con acciones concretas cuando actúan fuera de los parámetros de la ética pública. Así, el consejo ético busca hacer comprender que con la ética el individuo puede conocerse a sí mismo para poder alcanzar un nivel de conciencia que lo dirija a hacer el bien a sus semejantes.

Este consejo ético, tendría también la responsabilidad de fomentar y aplicar la ética mediante la identificación de valores deseables para el servidor público conforme a la función que ostente o realice, y si en caso dado estos valores no existen, el consejo se encargaría de fomentarlos. Lo trascendental es que no solo los funcionarios públicos incorporen a sí mismos los valores deseables, sino que también se incorporen en la filosofía de las propias instituciones, hasta que formen parte de su cultura. Los valores, contribuyen precisamente a la formación de un perfil deseado del servidor público, que tenga conciencia de sí mismo y opere su potencial en el cargo que ocupa y que a la vez sea consciente de la tarea de continuar enriqueciendo su formación. Con respecto a la identificación de valores, Diego Bautista (2009), sostiene:

(...) hay que seleccionar el ámbito y el tipo de función, por ejemplo, en el caso de un funcionario que presta un servicio de trato directo es necesario responder a la siguiente cuestión: ¿Qué cualidades espera un ciudadano de un funcionario de ventanilla? Una primera respuesta puede ser que el ciudadano quiere sentir seguridad en el servicio y confianza en la prestación del mismo, es decir, saber que si acude a solicitar un servicio habrá una persona cumpliendo con su obligación (responsabilidad), y que al ser atendido no perderá tiempo (rapidez), también esperará ser bien tratado (amabilidad) y, dependiendo de si el servicio tiene algún costo, sabrá que no será un gasto excesivo (economía); finalmente, deseará obtener el servicio de manera satisfactoria (calidad) (p.119).

5.4.3. Tercera fase: Preparación de instrumentos de trabajo

Alcanzar la implementación del SEI y finalmente, un buen gobierno, requiere de contar con instrumentos claves. Estos son, según Diego Bautista (2009): un marco jurídico ético, un marco normativo de conducta y otros como: literatura como arma de acceso a la ética, el cine como instrumento de educación en valores y el profesional en la ética pública. A continuación, se describen cada uno de estos instrumentos de forma breve.

a) Un marco jurídico ético

Con el fin fomentar la ética, es pertinente que el Estado posea un marco legal viable. El respaldo jurídico a la ética permite la promoción de la educación en valores de manera efectiva o real a todos los sectores. Sin dicho respaldo, no existe fundamento que permita la educación en valores adecuado e incluso los esfuerzos de realizarla pueden ser infructuosos. Si este marco jurídico no existe, es entonces necesario crearlo. Los elementos jurídicos claves son la *Constitución* del país, como la principal de las leyes que contiene principios que enmarcan los perfiles de los aspirantes a ocupar un puesto en la función pública sin importar si este es por elección popular o por designación. Si los principios constitucionales guardan la necesidad de la ética pública dentro del perfil, se tiene un gran avance en el fomento de dicha ética aplicada.

También, se hace necesario tener una ley secundaria, que se configure como Ley de Ética Pública. Esta ley es fundamental, puesto que desarrollaría la obligación del fomento de la ética pública dentro de las organizaciones y además desarrollaría el perfil constitucional de un funcionario público o las cualidades mínimas que éste debe tener. Al mismo tiempo, exigiría a los funcionarios y aspirantes pasar por la formación ética, entendida como una instancia encargada de ello, como es el caso de la JUTEP en Uruguay, organización que se describió anteriormente en el capítulo previo. Que el marco jurídico sea conocido y asimilado por los funcionarios públicos es provechoso en todo sentido, en especial en lo que respecta al conocimiento de cómo comportarse éticamente en la vida pública.

b) Un marco normativo de conducta: los códigos de ética

Por *código de ética*, puede comprenderse una declaración que define actitudes esperadas por parte de los servidores públicos (Diego Bautista, 2009). Los códigos éticos, también señalan principios éticos, valores, disvalores, responsabilidades y obligaciones. Los códigos funcionan como orientación en el comportamiento y es conveniente que en su formulación e implementación participen los funcionarios públicos, aunque su elaboración final debería ser realizada por profesionales en la materia. Así, los códigos deben obedecerse al contener normas éticas de las cuales se derivan la imposición de obediencia, respeto y equilibrio de conductas. Diego Bautista (2009), sugiere la existencia de dos tipos de códigos, siendo el primero de ellos los *generales*, estos establecen los valores que deben ser inherentes a todo funcionario público o político sin importar el área en que este se desempeñe. El segundo tipo son los códigos *específicos*, que se rigen por la especificidad de las funciones a realizarse dentro de las instituciones a la cual pertenece un funcionario público.

Sin importar el tipo de códigos, estos deben cumplir con dos requisitos: el primero, fomentar o en su caso *potenciar los valores positivos* y segundo, *proporcionar un criterio sólido* para poder adecuar la conducta de los funcionarios públicos al buen desempeño de su función. De esta forma, puede decirse que un código será eficiente cuando no sólo identifica valores y disvalores, sino que establece las bases para un procedimiento que evite o supere los disvalores. Complementando la descripción, los códigos de ética poseen dos características: son un *documento normativo* y además es un *documento educativo*, ya que representan un conjunto de valores para que las personas las hagan propios. Esta doble función resulta relevante para el objetivo de la propuesta que se está proponiendo con esta

investigación. La OCDE (1997) en Diego Bautista (2009), sugiere las siguientes recomendaciones para elaborar códigos de ética:

Para ser más eficaz debe redactarse en un lenguaje sencillo, con un tono más positivo que negativo y dirigido a unos destinatarios determinados (el conjunto del servicio público o un organismo determinado); para evitar problemas y confusiones, debe hacer mención a las normas jurídicas aplicables al puesto y a otros códigos profesionales o sectoriales vinculantes para los funcionarios; para evitar los recelos y resistencias de los empleados la elaboración y aplicación de los códigos requiere una sólida estrategia de gestión que asegure una aceptación verdadera de los valores subyacentes y criterios éticos promovidos lo cual supone consultar a los empleados, mantener una comunicación permanente con ellos y adoptar medidas de promoción que den a los empleados un papel participativo, evitando la imposición (p. 76).

c) Otros

Otros instrumentos de trabajo, son por ejemplo, la literatura como vía de acceso a la ética para los funcionarios públicos. La lectura de clásicos como Platón, Aristóteles, Séneca o Cicerón, etc. permiten conocer con mayor amplitud la ética y también comprender categorías como la honestidad, templanza, libertad, prudencia o justicia. Incluso, ante la dificultad de lectura, esta se puede acompañar de un auxiliar, como lo son los educadores en la infancia o los profesores en la universidad. Estos autores clásicos y sus obras permiten obtener información para comprender asuntos de importancia como la ética, puesto que hombres como Aristóteles escribieron sistemáticamente sobre la ética en obras como la “Gran Ética” o “Nicomáquea”, siendo estas lecturas referencias obligatorias. Pero también a nivel contemporáneo surgen autores importantes de referencia obligatoria en el tema de la ética, tales como: Adela Cortina, Amarta Sen o Manuel Villoria. Otro instrumento, es el cine, como recurso didáctico. Un espectador con atención puede lograr conclusiones con las cuales despejar dudas, dilemas o problemas éticos. De igual forma, con el cine pueden reafirmarse actitudes y valores mostrados, con el objetivo de que estos sirvan como guía en posteriores situaciones. Incluso, las películas pueden ser mostradas a servidores públicos que estén vinculadas con situaciones de la realidad con problemas éticos de que son cotidianos. Algunos ejemplos de películas y series - documentales son las siguientes:

Tabla 9

Selección de películas vinculadas con problemas éticos

Título	Director	Nacionalidad
El Político	Robert Rossen	EE. UU. 1949
Su Excelencia	Miguel M. Delgado	México 1966
Todos los hombres del presidente	Alan J. Pakula	EE. UU. 1976
La ley de Herodes	Luis Estrada	México, 2009
Dirty Money (documental)	Alex Gibney	EE. UU, 2018
El mecanismo	José Padilha	Brasil, 2018

Fuente: Modificada según Diego Bautista, 2009.

En el contexto de la implementación del Sistema en cuestión, el profesional en ética pública debería ser un “operador técnico” o “profesional en ética”, que tenga por trabajo

orientar o educar en valores dentro de la vida pública, realizando así una parte sustantiva de la implementación del SEI. Estos “especialistas” tendrán la tarea de promover que los funcionarios públicos interioricen los valores éticos y además de ello, lograr que éstos tengan la capacidad de comprender en el contexto de su función pública lo que es correcto de lo que no, es decir, actuar con ética. Los “especialistas”, deben contar con cierto perfil, el cual Diego Bautista (2009), describe así:

La formación de especialistas en ética requiere como requisito previo contar con expertos en ética que tengan el siguiente perfil: a) que sean personas íntegras, b) que posean conocimiento o experiencia en asuntos públicos, c) que posean habilidad didáctica para saber enseñar. Pueden ser académicos que hayan trabajado en el sector público o bien funcionarios jubilados y de trayectoria íntegra. En cualquier caso, es necesario que posean un espíritu de compromiso con la comunidad (p.128).

5.4.4. Cuarta fase: la operación del trabajo

La operación del trabajo se refiere a la aplicación de la estrategia ética, es decir, que los funcionarios públicos y políticos practiquen los valores y principios de la ética. Con ello, los líderes en la administración pública deben pasar a ser modelos, o sea gobernar con el ejemplo una vez han sido formados. Pero un buen modelaje de parte de estos requiere de cinco requisitos según Ferreira (2005) en Diego Bautista (2009): a) identificación de conductas observables que han de ser aprendidas o mejoradas, b) presentación de un modelo adecuado, c) arreglos que garanticen al observador la oportunidad de prestar atención al modelo a considerar, d) habilidad del observador para imitar el modelo y retener los componentes de la conducta observada y e) refuerzo de la imitación efectuada por el observador. Lo anterior, implica que las personas ajustarían su comportamiento a los actos que visualizan al momento de ingresar a una organización, en especial de lo que ven de sus compañeros y superiores.

Específicamente, la formación se apoya en tres elementos: el *cómo* o manera de transmitir los conocimientos, el *dónde* o ámbito de ampliación y el *cuándo* o momento oportuno. Con respecto a la interiorización de la ética y la adquisición de responsabilidad, este se constituye como el principal reto de la ética pública. Es el *deber ser* en la práctica lo que resulta complejo y no el establecimiento de los valores. En este punto surgen algunas preguntas: ¿Cómo superar la corrupción cuando esta existe desde hace décadas atrás? ¿Cómo hacer que las cualidades éticas surjan en funcionarios públicos y políticos que practican una vida pública lejos de los valores y principios? La respuesta se encuentra en comprender la ética como práctica y no solo teórica, entendiéndola como una disciplina que se dirige de forma singular a una persona mostrando ejemplos prácticos que conduzcan a un aprendizaje de valores y principios.

En tal aprendizaje, es importante prestar atención al ambiente social y a la organización, pero también a las técnicas que se utilizan para que se dé un buen proceso de interiorización de los valores y principios. Esta interiorización, puede llevarse mediante dos posibles vías, a saber. La primera *por motivación propia*, esta es cuando las personas están interesadas en el tema, introduciéndose en la ética por cuenta o iniciativa propia. La segunda obedece a una *motivación externa*, que es cuando el interés en la materia es inducido por

especialistas en la ética. Así, en la primera vía el funcionario público adopta valores según lo que ve en modelos destacables que reflejan en la práctica honestidad o dignidad, por ejemplo, mientras que en la segunda vía puede mencionarse el ejemplo de imperativos negativos que los sujetos reciben desde la infancia como “no robes” o “no mientas”.

Con relación a los que imparten la ética o especialistas, estos deben contar con dos requisitos según Diego Bautista (2009), los cuales son *dominio a profundidad del tema y capacidad didáctica y de comunicación*. Es necesario que los especialistas posean experiencia en la formación humana, es clave que en el momento de transmitir la ética posea una manera adecuada de enseñar y posea conocimiento sobre el aspecto del aprendizaje. Sin embargo, a pesar de estos elementos reunidos en el especialista, es necesaria como aspecto clave la voluntad e interés de los funcionarios públicos y políticos. En ambas vías, se deben considerar los problemas éticos que se viven a diario por parte de los sujetos bajo un esquema de preguntas o interrogantes, tales como: ¿esta decisión es ética? ¿Por qué? ¿Es ilegal? ¿La decisión violará las reglas de la institución? ¿La decisión lo hará sentirse orgulloso?, etc.

Para una formación eficaz es necesario considerar a los funcionarios públicos como sujetos que deben estar inmersos en la organización. También será importante utilizar una pedagogía que motive o anime a la participación de los sujetos en el desarrollo sociocultural del grupo en que forman parte, junto a compañeros y superiores, distanciándose de una pedagogía tradicional de vaciar contenido en un individuo y sustituyéndola por interacción, participación y deliberación, evitando que el grupo a formarse se desborde manteniendo así el enfoque que es el aprendizaje de valores. Los especialistas deben estar conscientes que enseñar ética requiere de tiempo para su asimilación, de escucha mutua y reflexión. Una vez el funcionario público actúe conforme a los valores y principios, se puede decir que este los interiorizó y ha adquirido un compromiso con su organización

La formación en los ámbitos profesional y personal, debe realizarse desde antes que el sujeto ingrese al servicio público -tal como se ha venido planteando por ejemplo con la formación en valores a nivel universitario y escolar- puesto que es conveniente en términos de asegurar un mínimo de contenidos al momento que accede al servicio público y después, en el sentido de que la conducta de una persona no es algo “acabado”, sino que está en constante cambio por lo que es pertinente brindarle lecciones de ética coherentes con los problemas éticos que se le presentan en su labor pública. De hecho, un criterio de incorporación de personas a la actividad pública podría requerir el desarrollo de un examen de suficiencia ética que se tomará antes del proceso de selección. La ética según Diego Bautista (2009), debe ser integral puesto que necesita de abarcar espacios como lo familiar, lo social, lo profesional, etc.

Por lo dicho, la formación debe darse en momentos como el reclutamiento y selección para la función pública, mediante diversas pruebas y entrevistas personales para conocer las actitudes, valores y disvalores que el aspirante pueda poseer. Asimismo, es necesaria la formación durante el proceso de inducción de los servidores públicos de nuevo ingreso, independientemente del ámbito o jerarquía que vaya a ocupar debe pasar por un proceso de inducción en el cual se le informará sobre aspectos como misión, visión, programas, etc. así como los valores del servidor público, todo ello como obligación antes de asumir las responsabilidades del cargo. Pero la formación debe también continuar durante el desempeño

laboral mediante una actualización y desarrollo de personal permanente que se encuentre basado en la capacitación proyectada en dos sentidos. El primero relativo a las aptitudes y habilidades para poder actuar y el segundo hacia el desarrollo del hombre que apunte al perfeccionamiento de su personalidad, entrando en este último los elementos éticos.

5.4.5. Quinta fase: supervisión, control y evaluación

La implementación del SEI requiere de ciertos parámetros que permitan medir su avance. Según Diego Bautista (2009) serían los siguientes parámetros los que se necesitan:

a) La participación ciudadana, testigo y vigilante en la prestación del servicio público

Ante un acto indebido identificado por un ciudadano, la legislación debería ofrecer medios de sanción y corrección. La atención a las actitudes de los servidores públicos desde los ciudadanos contribuye precisamente a evitar conductas no éticas. En este parámetro, los medios son sumamente importantes, puesto que es a través de estos que se lleva a cabo la denuncia y se hacen oír los ciudadanos que prestan o son usuarios de un servicio público determinado. De igual forma, miden a la calidad del servicio prestado y tienen la posibilidad de calificarlo mediante su participación denunciando un mal servicio.

b) Un adecuado sistema de quejas y denuncias que recoja actos antiéticos

Se trata de un sistema que, en primer lugar, recoja las quejas y denuncias hechas por ciudadanos ante faltas cometidas ya sea por políticos como por funcionarios públicos. Este sistema debe dar seguimiento a cada caso de quejas y denuncias hasta comunicar una resolución. Es importante que este sistema posea procedimientos accesibles y transparentes que faciliten la denuncia de las conductas indebidas. Las denuncias incluso pueden provenir del personal que labora en el servicio público, y en ese sentido el sistema debe proteger a los denunciantes a fin de generar confianza.

c) Un sistema de sanciones ejemplares que incluya la depuración de elementos negativos

Este criterio, implica que aquellos funcionarios públicos que realizan actos indebidos o contrarios a la ética pública sean expulsados del sector público sin oportunidad de regreso, puesto que dañan a las instituciones. Si no se corrigen y castigan de manera ejemplar, otros individuos pueden cometer actos similares a sabiendas que probablemente no les sucederá nada. En tal sentido, los organismos deben poseer facultades para emitir sanciones propias a funcionarios públicos ante conductas atentatorias contra la ética. Sin sanciones efectivas, la implementación del SEI sería deficiente y sin elementos punitivos, no existiría una prohibición que limitara las discreciones de los funcionarios.

d) Un sistema de comunicación fluida con la ciudadanía

El sistema de comunicación debe estar basado en la confianza y la transparencia. Es importante bajo este parámetro, que las áreas de supervisión ética sean informadas sobre los logros éticos dentro del servicio público, para que también bajo la supervisión de dicha área el público sea informado. Por ejemplo, en temas de quejas y denuncias, debe informarse de las soluciones a la sociedad para su seguimiento, como se detalló previamente. Los sistemas de comunicación pueden organizarse en diferentes formas, como líneas telefónicas o portales web.

e) Una mejora continua en el funcionamiento institucional

El SEI necesitará de ajustes para mejorar su funcionamiento de los organismos y mejorar también la calidad de los servicios, fomentando así la transparencia y reduciendo la corrupción. Es en esta mejora continua que también opera el consejo ético, como ente que debería exigir informes de las actividades realizadas a las jefaturas en materia ética y el cual realizaría un balance sobre las metas cumplidas, impulsando soluciones a las problemáticas éticas en última instancia. El SEI debe apuntar también al cumplimiento de los objetivos institucionales, de manera que se sume a la misión, visión y objetivos de la organización.

5.5. Whistleblowing

De acuerdo con García–Moreno (2014), el *Whistleblowing*, hace referencia a la implementación de diálogo con los miembros de una organización, tanto para realizar consultas para denunciar comportamientos indebidos, como por ejemplo aquellos antiéticos. Algunos conceptos de *whistleblowing* son, por ejemplo, el que sugiere Mesmer - Magnus (2005) en Sandoval (2010):

La revelación de información por parte de un miembro (activo o apartado) de la organización que se atreve dar a conocer las prácticas ilegales, inmorales o ilegítimas desarrolladas bajo el amparo o auspicio de sus patrones, contratantes o empleadores, ante personas u organizaciones capaces de proceder legal o políticamente al respecto (p. 2002).

Otro concepto de *whistleblowing*, es el que presenta a continuación y que es sugerido por Gault (2012):

Es un comportamiento organizacional en gran medida determinado por la interacción de otros individuos. En esta interacción están presentes que revelan información acerca de malas prácticas (los informantes internos), aquellos quienes la realizan, los otros miembros de la organización y los individuos u otras organizaciones hacia quienes se dirige la denuncia (p. 43).

Ahora bien, en la empresa privada han existido canales para las denuncias, en la administración pública este es un tema limitado y ha pasado desapercibido, contrastando con

el panorama normativo internacional anticorrupción, que se ha decantado por convenciones y protocolos como la ya mencionada CNUCC, que incluye como parte clave la denuncia de los empleados públicos sobre actos de corrupción y además exigen la protección de los informantes (García-Moreno, 2014). Por ejemplo, la CNUCC señala como medida para promover la integridad la creación de sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes. Por ejemplo, organizaciones como las Naciones Unidas y la Oficina Antifraude Europea (OLAF) disponen de mecanismos de denuncias de este tipo, aunque dichas prácticas no son recurrentes en las administraciones públicas a nivel nacional, a excepción de países como Estados Unidos, Reino Unido e Italia, que cuentan con legislaciones que incluso, en el caso del primero de los países, incluyen recompensas económicas para incentivar las denuncias.

Uno de los mecanismos de comunicación que mayor interés está suscitando actualmente entre los gobiernos, las empresas, instituciones y organizaciones económicas y la sociedad civil es el sistema *whistleblowing* de monitorización y gestión del cumplimiento normativo, cuyo principal objetivo es sistematizar los procesos de alertas y denuncias de irregularidades, ofreciendo voz, seguridad y respuesta adecuada al *whistleblower* (Calvo, 2015, p. 3).

Las legislaciones de mencionados países, comparte su contenido en el sentido de delimitar las infracciones que pueden ser denunciadas por parte de cualquier ciudadano y cualquier funcionario público perteneciente a una organización. La protección ante las denuncias no se otorga a denuncias de mala fe o si son realizadas ante los medios de comunicación. A diferencia de algunos países, Estados Unidos fomenta políticas de delación, por ejemplo, la *False Claim Act* otorgan hasta el 30% de la cantidad recuperada a los sujetos que denuncien fraudes contra la administración pública. En España, existen por ejemplo canales de comunicación habilitados para las denuncias del público, tales como el buzón ciudadano, pero que en la práctica no representan ningún compromiso para la administración respecto de la quejas o prepuestas recibidas.

Estos mecanismos de ayuda permitirían identificar deficiencias en la gestión de recursos públicos y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir. De igual forma contribuirían a mejorar eficiencia en la administración pública, asegurando el respeto a la legalidad en su funcionamiento y fomentar la ética, mediante un comportamiento íntegro y honesto de los funcionarios públicos. Algunos autores, califican al denunciante como un “resistente ético” “desobediente civil” o incluso como “héroe”, en el sentido de denunciar información que no puede carecer de importancia o ser trivial, sino que a criterio de Pérez (2018), es información que compromete algún valor jurídico o ético que se está infringiendo por algún funcionario público. De hecho, según lo que destaca Pérez (2018), los denunciantes pueden actuar movidos por una preocupación o una sensibilidad moral elevada, siendo la ética una motivación central en la caracterización del denunciante. Para Sandoval (2010), la denuncia se puede considerar de la siguiente forma:

La denuncia interna es ante todo un posicionamiento ético y en varios casos puede funcionar como un mecanismo administrativo de eficiencia cuando a partir de prevenir o revelar errores y accidentes, la denuncia interna llega a ser un medio muy

adecuado para mejorar la cultura organizacional interna, todo lo cual puede verse reflejado en una mejora de la eficiencia organizativa en general (p. 200).

La capacidad que los funcionarios públicos tengan de darse cuenta de infracciones o acciones contrarias a la ética, dependen de su posición dentro de la organización y de los estándares éticos que manejen que, de acuerdo con su circunstancia personal, profesional y organizacional, comprendiendo que existe la posibilidad de equivocarse en una observación o en la realización de un juicio valórico determinado y que queda en responsabilidad del mismo como informante la elaboración de un prejuicio sobre la gravedad e importancia de un acto observado que tiene la potencialidad de ser ilegal (Gault, 2012). Los valores inciden en la apreciación de una acción como incorrecta, llevándolo precisamente a denunciarla, considerando, por ejemplo, como correcto denunciar un acto de corrupción realizado por otro miembro de la organización.

En cuanto al funcionamiento del *whistleblowing*, se propone para el Ejecutivo salvadoreño el establecimiento de canales de denuncia tanto a nivel interno como externo, sobre la posible comisión de una infracción o de un comportamiento contrario a los valores o a la ética de una organización determinada bajo la competencia del Órgano. Así, la funcionalidad del mecanismo recae sobre el desarrollo de instrumentos que permiten ejercer un control sobre el respeto a los valores de la organización, bajo el supuesto incluso de que los funcionarios públicos son la mejor fuente de información de lo que sucede al interior de la organización (Pérez, 2018). Es pertinente mencionar, que a nivel privado las empresas han decidido establecer procesos de denuncia interna centradas en una línea ética con amplios procedimientos de denuncia, e incluyen declaraciones de principios en la que la organización muestra su compromiso con la implementación de una cultura ética genuina.

Otro aspecto importante del funcionamiento de *whistleblowing* es la difusión adecuada de los canales de comunicación para llevar a cabo las denuncias por parte de los individuos. En tal sentido, la difusión debe contemplar la indicación de que los reglamentos, estatutos o leyes protegen a los denunciantes, lo cual incidiría en la motivación de actuar, puesto que, de lo contrario la posibilidad de represalias inducirá a los denunciantes a no denunciar, por ejemplo, un posible acto de corrupción (Gault, 2012). Otro elemento que juega importancia en los canales de comunicación es que la denuncia de un funcionario público del Órgano Ejecutivo debería realizarse ante instancias externas, como agencias reguladoras, *ombudsmen*, comisionados a cargo de la corrupción, representantes populares, etc., de manera que no exista un temor de los individuos a quedar desprotegidos o sufrir represalias de un compañero o superior.

Retomando el plano de lo público y, en específico de los funcionarios públicos, la propuesta en cuestión contemplaría la denuncia en el marco de la buena fe, ya que de asumirse una postura exigente pidiendo al denunciante que para utilizar el canal esté plenamente seguro de los hechos que pretende denunciar, las denuncias podrían ser limitadas o escasas y no afectarían a los niveles más altos de la entidad que son los que tienen más poder para ocultar la información; en cambio, si se adopta una posición meramente permisiva, incentivará a denunciar meros rumores, facilitando así el camino a denuncias de mala fe con el propósito de perjudicar a un funcionario público, como por ejemplo, algún compañero o

superior jerárquico (García-Moreno, 2014). El Órgano Ejecutivo, al implementar en sus dependencias este mecanismo podría obtener las siguientes ventajas, según Pérez (2018):

- a) Otorga la posibilidad a la organización de conocer la realización de irregularidades y, por lo tanto, de conocer fallos en la prevención de aquellas (conocimiento).
- b) Permite reaccionar frente a dichas irregularidades a nivel interno, sin que ello tenga repercusiones externas o públicas (reacción).
- c) Puede ayudar a disuadir la realización de actuaciones irregulares a los integrantes de la organización (prevención).

La eficacia del sistema de denuncias propuesto hasta ahora presupone también ciertas características:

- Que sea respaldado por la dirección.
- Que los destinatarios del mecanismo sean previamente informados.
- Accesibilidad del sistema.
- Proporcionalidad del sistema.
- Documentación del sistema.
- Independencia del órgano de gestión de las denuncias.
- Complementariedad del sistema de infracciones y sanciones.
- La protección del denunciante o alertador

Ahora bien, ¿es necesaria una política de incentivos? De acuerdo con García-Moreno (2014), la experiencia demuestra que los sistemas de denuncia que tradicionalmente mejores resultados han obtenido son los que ofrecen a cambio de la información un porcentaje de los fondos recuperados gracias a la denuncia. Ejemplo de ello, es en Estados Unidos la *False Claim Act* promulgada en 1863 por el Congreso de aquel país. Vale la pena mencionar que, en el ámbito de lo privado, la política de incentivos es común, donde se trata de fomentar los comportamientos éticos, entre ellos la denuncia de conductas indebidas, mediante promociones internas y otro tipo de incentivos laborales. Finalmente, al respecto de lo anterior, Gault (2012), sobre los incentivos sostiene:

Las motivaciones que existen para que el individuo decida, o no, realizar una denuncia sobre una mala acción de la organización donde trabaja representan uno de los aspectos más importantes al que los interesados en el estudio de esta materia deben prestar especial atención. Si el individuo tiene la certeza de que su denuncia interna conducirá a que la organización deje de incurrir en dicha falta y, además, sabe que la acción no tendrá consecuencias negativas para él, entonces tendrá todos los incentivos para denunciar.

5.6. Formación ética desde la Comisión Internacional contra la Impunidad

Durante el año 2019, el Ejecutivo salvadoreño llegó a un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) para implementar una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), con la intención de que ésta coopere con las organizaciones nacionales para investigar la corrupción y delitos conexos, como delincuencia

organizada a nivel nacional o transnacional (OEA, 2019). El documento que respalda legalmente la CICIÉS, es un “acuerdo de cooperación”, que impone obligaciones para las partes en lo que respecta al desarrollo de un “proyecto” de avanzada para la instalación de una Comisión. En un comunicado de la OEA (2019), se detallaba lo siguiente:

Es importante destacar que los valores y principios que guiarán a la CICIÉS son: transparencia, rendición de cuentas, obtención de la verdad por las vías jurídicas y la Justicia como valor fundamental, preeminencia del respeto de los Derechos Humanos, cambio de paradigma de repudio público ante la corrupción, promoción de la educación que genere una sólida cultura anticorrupción, acceso público a la gestión de los recursos del Estado, formación en políticas anticorrupción, entre otros.

Debe hacerse mención que, al tenor del documento mencionado, la Comisión limitaría sus acciones a las dependencias del Órgano Ejecutivo. También es destacable la alusión a una “promoción de cultura anticorrupción” y la “formación en políticas anticorrupción” y en tal sentido, la incorporación de la ética junto a esos elementos podría cobrar protagonismo y convertirse en una forma para que la Comisión incida en la superación de la corrupción en el Ejecutivo salvadoreño. Previo a entrar de lleno en una propuesta de formación ética desde la CICIÉS, conviene comprender cuál ha sido el papel de estas organizaciones en Centroamérica. Son dos los ejemplos, siendo el primero la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el segundo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

En cuanto a la CICIG, la cual finalizó sus funciones en septiembre del año 2019, tuvo por misión en su origen investigar cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, en otras palabras, cuerpos ilegales armados que socavaban la capacidad de los ciudadanos para ejercer derechos políticos y civiles y que además guardaban vínculos con funcionarios del Estado (Call, 2019). Pero, una vez instalada la Comisión, esta volcó sus esfuerzos también a tratar con la corrupción, al comprender que la capacidad de los grupos ilegales de actuar con impunidad guardaba relación con funcionarios corruptos dentro del gobierno. Incluso, el éxito de la Comisión en la desarticulación de grupos ilegales armados derivó en la desarticulación de redes de corrupción vigentes en el sistema político guatemalteco, como el ya descrito caso de “La Línea”.

En cuanto a la Misión en Honduras, explícitamente en su nombre aparece el tema de la “corrupción”, lo que implica apoyar a las organizaciones hondureñas en materia de investigación y enjuiciar “casos de corrupción”. La Misión pretende hasta la fecha, desarticular redes corruptas compuestas por funcionarios de medio y alto rango dentro del Estado hondureño. La MACCIH aún continúa a la fecha sus funciones y puede seleccionar los casos en los cuales trabajará, pero no puede acusar ni llevar a juicio de forma autónoma casos, ya que únicamente puede promover apoyo a fiscales nacionales, es decir, puede investigar, pero junto a investigadores y fiscales hondureños, compartiendo así las investigaciones. Otro dato importante que atañe tanto a la Comisión como a la Misión es que la implementación de ambas organizaciones derivó en la creación de unidades dentro de los respectivos Ministerios Públicos que tenían por objetivo trabajar junto a dichas organizaciones.

Un común denominador de ambas organizaciones es la inclinación por lo penal y normativo para combatir la corrupción. La ética por su parte no pareció o parece ser un componente transversal de las acciones, proyectos o programas, aunque si contemplan alcanzar cambios culturales. Por ejemplo, en el caso de la CICIG, esta contempló la promoción de una cultura de legalidad, mediante su fomento en estudiantes de educación primaria, secundaria, docentes y funcionarios públicos, centrando la formación en la adopción de una “cultura de rechazo” a la delincuencia y corrupción, es decir, promoviendo una conducta y actitud coherente con el respeto a las leyes (CICIG, 2018). La Misión en Honduras por su parte, contempla la ética en cierta medida, específicamente en lo que respecta a reformas que involucran a colegios de profesionales, para que estos establezcan mecanismos disciplinarios que se activen ante la inobservancia de sus miembros a la ética profesional (OEA, 2019), cuestión que emula la formación ética universitaria de la cual se habló ampliamente a principios de este capítulo.

5.6.1. ¿Cómo organizar la formación ética desde la CICIES?

Volviendo a la CICIES y su intencionalidad de generar una “cultura anticorrupción”, esta investigación propone incorporar la ética como eje transversal de dicha intencionalidad, superando así la experiencia de las organizaciones en Guatemala y Honduras. En otras palabras, se propone superar la perspectiva jurídica y en especial penal, de las experiencias de la CICIG y la MACCIH. La ética, puede incorporarse a nivel formativo, proponiendo el aprendizaje de la deliberación ante los hechos y la toma de decisiones, que los funcionarios públicos enfrentan en la cotidianidad en sus labores en la administración pública. Por lo tanto, la propuesta responde a una primera pregunta en relación con la CICIES: *¿cómo organizar la formación ética?* Villoria y Moreno de Tejada (2011), proponen para responder a esa pregunta en primer lugar llevar a cabo una “evaluación de necesidades” dentro de las organizaciones, en este caso de las dependencias del Órgano Ejecutivo salvadoreño.

La evaluación de necesidades parte del reconocimiento de asegurar la inversión a largo plazo que implicaría la implementación del o los programa de formación dentro de las organizaciones. La evaluación, puede ser un apoyo en términos de priorizar y centralizar los esfuerzos de formación, mejorando la eficiencia en el costo que conlleva. La forma de realizar el diagnóstico puede ser mediante encuestas o estudios que analizan el nivel de corrupción de la administración pública, siendo de ayuda para arribar a un diagnóstico del problema y así evaluar las necesidades o requerimientos de formación. Según Villoria y Moreno de Tejada (2011), muchos países han utilizado encuestas como el IPC para verificar la confianza de los ciudadanos en la administración pública o la amplitud de la corrupción. Sin embargo, a diferencia de encuestas internacionales, las encuestas locales o nacionales permitirían evaluar las necesidades de formación en integridad para los empleados públicos, arrojando información más específica en comparación con las realizadas internacionalmente, siendo en ese sentido sugerido que el Ejecutivo salvadoreño pueda considerar la realización de sus propias encuestas.

En el mismo sentido, la implementación de encuestas especiales enfocadas en la ética de la administración pública es útil para la evaluación de las necesidades de formación ética. Si fuesen llevadas a cabo de forma regular por la CICIES, estas pudieran ofrecer información

de la eficacia de los programas de formación. Por ejemplo, algunos países europeos llevan a cabo encuestas sobre ética, corrupción y confianza en el sector público de forma regular, tomando los resultados para establecer los enfoques de formación los cuales pueden ir de los tradicionales teóricos o legalistas, hasta la discusión de asuntos prácticos o estudios de caso. Dejando por un lado la evaluación de necesidades, conviene ahora tratar el tema de *la selección de los participantes* de la formación en el Órgano Ejecutivo salvadoreño desde la CICIES. Al respecto, Villoria y Moreno de Tejada (2011), sostienen la existencia de ciertos extremos al momento de elegir a los participantes. Por una parte, ésta puede ser por disposición legal, es decir, conlleva la obligatoriedad de la formación para sus funcionarios públicos como lo es en Estados Unidos.

En otros países en cambio, la formación no es obligatoria, sino que voluntaria u obligatoria, pero sin sanciones. Independientemente de lo anterior, la formación ética requeriría de un presupuesto limitado, lo que a su vez limitaría el número de participantes surgiendo así el reto de elegir los posibles participantes siendo una de las prioridades los funcionarios públicos con mayor entusiasmo y motivación. Una forma de priorizar desde la CICIES a quienes formen parte del programa es también por grupos, como: nuevos empleados, altos directivos, servidores públicos que realizan labores en áreas de riesgo, políticos, etc. (Villoria y Moreno de Tejada, 2011). La formación, con relación a la parte programática debe estar basada en necesidades previamente identificadas como antes se describió y en competencias, así como contenidos que permitan satisfacerlas. Otro elemento de la propuesta de formación es la *correcta elección de los formadores*. La CICIES en este caso, debe ser consciente de que una correcta elección de los formadores de ética es esencial para garantizar la calidad en la formación. Los formadores pueden provenir internamente, de instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental o pueden ser externos, provenientes del sector privado, la academia o pueden ser expertos internacionales, pudiendo realizarse una mezcla de formadores.

Otro punto que debe considerar la formación ética desde la CICIES es el de los *métodos de formación, evaluaciones internas y seguimiento*. Los métodos pueden ser: conferencias y clases magistrales, seminarios y talleres, métodos interactivos y estudios de caso, formación en línea. La elección de uno de estos métodos dependerá de la estrategia pedagógica y el presupuesto con que se cuenta. Villoria y Moreno de Tejada (2011), sostienen que en los países con mayor corrupción se decantan por métodos tradicionales como seminarios o conferencias por sobre métodos más innovadores como cursos a medida para profesionales, enfoques prácticos o proactivos. En relación las *evaluaciones*, de la formación impartida desde la Comisión, éstas pueden tratar sobre dos puntos, siendo el primero la evaluación del curso con el fin de identificar recomendaciones para su mejora y el segundo que trata sobre la evaluación de todo el programa para identificar su contribución al fortalecimiento de la ética en la administración pública. El formato de evaluación puede contemplar: evaluación de los participantes, informes por parte de los formadores, test de los participantes y encuestas para la evaluación de los programas, etc. Las evaluaciones son importantes, puesto que contribuyen a la mejora y actualización de próximos programas de formación en ética.

5.6.2. Contenidos de los cursos de formación impartidos por la CICIES

La formación ética, puede llevarse a cabo bajo un enfoque de cumplimiento o *compliance*, normativo o legalista o con un enfoque de valores, es decir más filosófico. La formación, puede cubrir precisamente “zonas grises” que no han podido ser cubiertas por las normas jurídicas, como por ejemplo, conflictos de intereses entre costumbres y normas. El enfoque de cumplimiento contempla evaluar, por ejemplo, conocimientos mediante ciertos cuestionarios que retoman contenidos como: leyes de servicio civil, leyes que regulan conflictos de intereses, leyes sobre corrupción, códigos administrativos, leyes sobre contrataciones públicas, leyes sobre acceso a información pública, códigos penales, etc. Este tipo de formación se asocia con clases magistrales y conferencias, las cuales eran típicas por parte de la CICIG en materia de generar una cultura legal y por parte de la MACCIH en materia de prevención de la violencia.

En cuanto a la formación en valores que es la que más interesa que la CICIES pueda impartir, esta trataría de formar en valores a los funcionarios públicos del Órgano Ejecutivo que guíen el comportamiento de sus acciones cotidianas. Entre los valores pueden encontrarse: imparcialidad, responsabilidad, transparencia, legalidad, integridad, eficiencia, igualdad y justicia. Es destacable lo que Villoria y Moreno de Tejada (2011) sostienen sobre lo anterior:

El enfoque exclusivamente normativo tiene un mayor peso en países con alto nivel de corrupción. En cualquier caso, merece la pena mencionar que algunos países con este único enfoque tienen una puntuación muy baja en el Índice de Percepción de la Corrupción. Esto podría sugerir que un exclusivo enfoque normativo en la formación en integridad no es suficiente para desarrollar un servicio público ético o una buena gobernanza. También es conveniente mencionar que el enfoque basado en los valores requiere métodos de formación innovadores e interactivos (p.104).

Ampliando el contenido del curso de formación que podría ser impartido desde la CICIES, a continuación, se presenta un ejemplo propuesto según Díaz (2014), y adaptado en esta investigación. Este curso contendría al menos seis objetivos principales:

Tabla 10.

Objetivos del curso propuesto a impartir por la CICIES

Objetivos del curso propuesto
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la gestión de la ética pública en las dependencias del Órgano Ejecutivo. • Familiarizar al personal de las dependencias del Órgano Ejecutivo con el lenguaje de la ética y la conexión que tiene con los ámbitos de práctica profesional. • Descubrir el papel que desempeñan los valores morales y las normas éticas para el desempeño de la profesión mediante el incremento del conocimiento de los deberes y responsabilidades de los miembros de la organización. • Profundizar en la importancia de la ética como factor clave del desarrollo organizativo.

- Identificar los problemas éticos que aparecen en las dependencias del Órgano Ejecutivo y gestión pública localizando esas “zonas grises”.
- Aplicar la ética como un instrumento para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones en situaciones profesionales.

Fuente: Elaboración propia según Díaz, 2014.

Además de los objetivos, conviene ahora proponer una estructuración o programación del curso a impartir desde la CICIES, el cual se modifica y presenta a partir de Díaz (2014):

- a) Introducción: necesidad de la ética en las organizaciones.
- b) La ética aplicada a la gestión de organizaciones.
 - Definición, características y teorías.
 - Ética y Derecho: complementariedades y diferencias.
 - La ética aplicada.
- c) Ética y administraciones públicas.
 - La ética profesional.
 - Finalidad de las administraciones públicas.
 - La responsabilidad en la gestión pública.
- d) Problemas éticos frecuentes en la gestión y administración pública.
 - La despersonalización de la administración pública.
 - Ética privada y ética pública.
 - Conflicto de intereses y corrupción.
 - Transparencia y privacidad de la información.
 - Conflicto de intereses.
 - Gestión de la diversidad y multiculturalidad.
- e) Valores esenciales de la gestión y administración pública.
 - Qué son los valores y para qué sirven.
 - El papel de los valores en la gestión de organizaciones.
- f) Instrumentos para la gestión ética de las organizaciones.
 - Códigos éticos.
 - Auditorías y modelos de gestión ética.
- g) Casos prácticos y debate.
- h) Conclusiones.

En cuanto a la metodología del curso, como antes se mencionó, esta juega un papel importante con relación a elementos como la pedagogía y la innovación de acuerdo con Villoria y Moreno Tejada (2011) y Diego Bautista (2009). En tal sentido, Díaz (2014), propone una metodología activa y participativa de los funcionarios públicos, teniendo una formación que sugiere debería durar seis sesiones de tres horas cada una, para un total de dieciocho horas en las que se expondría la teoría apuntada en el programa anterior. A ello se sumarían dos horas en el último día del curso para desarrollar casos prácticos en los cuales compartir opiniones y puntos de vistas, así como sentar el debate siendo esto la parte práctica. Se pretende que este último espacio también sirva para que los funcionarios que conforman las dependencias del Órgano Ejecutivo identifiquen valores que estos consideren importantes para el funcionamiento de su organización.

En el presente capítulo, se realizó el esfuerzo de presentar una diversidad de propuestas para superar la corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño, tomando en cuenta la ética como elemento central. La diversidad también se encuentra asociada al esfuerzo de superar lo meramente legal y la incorporación de metodologías que vayan más allá de las acciones tradicionales de únicamente capacitar o dictar talleres o conferencias bajo esquemas pocos innovadores. Como se detalló en varias ocasiones, la innovación es clave para llamar la atención de los funcionarios públicos para que se involucren en la adopción de la ética como estilo de vida. De igual forma, en las aulas universitarias y escolares, se demostró que existen metodologías para formar en ética, entendiendo que la niñez y adolescencia serán los actores políticos y funcionarios del futuro.

CONCLUSIONES

Al principio de esta investigación, se plantearon dos preguntas importantes en el diseño de la investigación. La primera de ellas *¿por qué* es importante investigar la corrupción, en específico, en el Órgano Ejecutivo, como problema que se presenta transversalmente de la función pública salvadoreña? a la cual se dio respuesta mediante la recolección de información que contiene opiniones y apreciaciones diversas, que plantean a la corrupción como uno de los problemas principales para los salvadoreños y que guardan relación con la afectación de la democracia en El Salvador, en especial en lo que respecta a la confianza en las instituciones democráticas. También, se logró establecer la afectación de la corrupción en materia de “costos sociales” que van desde protección social, pasando por la educación hasta llegar a materia de infraestructura. De esta forma se justificó la investigación en cuestión.

La segunda de las preguntas, que aludió a la relevancia fue *¿para qué* se hace necesario investigar la corrupción en El Salvador, específicamente en el Órgano Ejecutivo? Fue posible responderla a partir de identificación de la relevancia del tema en la agenda de poder del Órgano Ejecutivo, así como en la agenda de grupos de interés como lo es la sociedad civil organizada. Sin embargo, uno de los puntos importantes identificados en la relevancia de la investigación, es haber presentado una perspectiva más humana de los efectos de la corrupción y también de como “tratarla”, superando el enfoque jurídico tradicional con que los gobiernos en la región de América Latina han pretendido abordarla. En tal sentido, la investigación logró desarrollar a partir de un enfoque ético una aproximación antropológica de la corrupción, que dieron paso a diferentes propuestas para superar la corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño en el mediano y largo plazo.

Es concluyente, que a nivel teórico es posible construir propuestas basadas en la ética para buscar superar la corrupción en la administración pública. Pero también es concluyente asumir que existen metodologías que llevan a la práctica la ética, de manera que en la investigación se mantuvo vigente una propuesta de ética práctica que se nutre de aquello que sería visto en el entorno por parte de los funcionarios públicos en su diario vivir. Dichas metodologías van desde clases, talleres o programas innovadores hasta la generación de códigos de ética o procesos de discusión y debate en los cuales se va asumiendo por parte de los funcionarios públicos la interiorización de la ética como manera o estilo de vida. A ello debe agregarse que la configuración de la investigación en torno a propuestas prácticas dio paso a construir una herramienta que puede ser utilizada como un “manual” en diferentes dependencias del Órgano Ejecutivo, incluyendo a la CICIES ante su futura implementación.

En cuanto al desarrollo de los objetivos, el general planteaba describir el fenómeno de la corrupción en el Órgano Ejecutivo salvadoreño. Respecto a ello es posible concluir que a nivel académico existen conceptos sobre la corrupción que la ubican como un fenómeno no “exclusivo” del ámbito público, sino que también abarca el ámbito “privado”, e incluso guarda una relación entre ambos sectores como se dejó entrever en el capítulo II de esta investigación. Un elemento central de los esfuerzos de conceptualización es que la cultura juega un rol que impide teóricamente y a nivel práctico “encajonar” el concepto, es decir,

este puede variar de cultura en cultura, supeditado a los valores y costumbres de un país determinado. Incluso, es concluyente que el esfuerzo de establecer un concepto único con miras a su universalidad sería un error al momento de buscar superar la corrupción tanto desde el ámbito legal como desde el ámbito de la ética, debido a que la corrupción es cambiante o dinámica. Por ejemplo, lo que hoy se legisla en el futuro puede ser superado por una nueva práctica de corrupción.

Es también pertinente establecer como conclusión la necesidad imperante de entender la corrupción como un fenómeno que se enfrenta directamente con el bienestar de las personas o, en otras palabras, con los derechos humanos. En especial con aquellos derechos económicos, sociales y culturales inherentes a todas las personas. Visto de otra forma, la corrupción termina por afectar no sólo al Estado como organización, sino que a las personas como origen y fin del Estado mismo. Por lo tanto, la corrupción no puede visualizarse como un fenómeno aislado que afecte únicamente a la administración o que resulte en dañar elementos meramente financieros o económicos. Tal y como se demostró a nivel teórico, la corrupción causa efecto en el potencial crecimiento inclusivo y en las funciones estatales: fiscales, regulaciones de mercado, políticas monetarias, vigilancia del sector financiero y la aplicación del orden público. La corrupción incluso puede llegar hasta el punto de generar inestabilidad política y conflicto, como lo sucedido en Guatemala en el caso “La Línea”.

Pero en la descripción del fenómeno de la corrupción, también lograron identificarse diversos discursos o enfoques, lo que también contrastó con el aspecto de variación cultural. Para esta investigación, era importante superar los enfoques como el criminológico o economicista, lo cual se logró asumiendo un enfoque antropológico que considera que la corrupción no existe en el vacío social, sino que hay que contextualizarla para entenderla, como previamente se mencionó en este apartado de conclusiones. A la descripción del fenómeno también debe agregarse que fue posible establecer su clasificación y factores que inciden en su desarrollo. En cuanto a su clasificación, se desbarató la noción coloquial de encasillar la corrupción en los funcionarios públicos, el dinero y lo público. Por el contrario, puede acotarse que la corrupción sobrepasa acciones individuales, hasta verse permeando en la sociedad de manera que se establece como la regla general.

La corrupción, además, va más allá del dinero. Implica la maximización de un bienestar particular o de terceros de forma ilegal que atañe incluso a decisiones para mantener cierto “estatus quo”, o como en el caso de la corrupción administrativa: tráfico de influencias, en una relación con privados, conflictos de intereses, etc. En cuanto a lo público, también fue posible con esta investigación derribar la concepción de que esta sucede sólo en el Estado, puesto que un privado puede sobornar, por ejemplo, a un funcionario público. Lo político también cobró relevancia al momento de clasificar la corrupción, ya se estableció a nivel teórico que desde el Estado es posible que fondos permitan que la maquinaria partidaria continúe funcionando, como luego quedó demostrado a nivel práctico en los hechos descritos según fuentes periodísticas y legales del caso Francisco Flores, presentados en el capítulo III de esta investigación.

Con respecto a los factores, es concluyente según la teoría que la corrupción es multicausal, no siendo un solo factor el que define su desarrollo. Como se ha venido sosteniendo en este apartado de conclusiones, la corrupción no existe sólo desde una perspectiva económica, puesto que se ha logrado constatar que se desarrolla a partir de factores sociopolíticos, institucionales, jurídicos y ético-culturales. En tal sentido, es evidente de acuerdo con la teoría acá analizada, que la corrupción se relaciona con aspectos de la política como el poder, el nivel de independencia de los órganos de poder en un Estado e incluso con el nivel de competencia electoral. La corrupción y política guardan según lo visto, una relación muy cercana y que dependiendo de los niveles de integridad y de ética de la segunda, así será el desarrollo de la primera. Incluso, la escasa participación ciudadana en la política limita la expulsión del sistema de funcionarios corruptos en la competencia electoral.

Pero el objetivo de describir la corrupción se alcanzó en el sentido de ir más allá de la descripción eminentemente teórica, ya que se presentaron casos específicos y generales de la corrupción relacionados con el Ejecutivo salvadoreño. Estos casos dejaron algunos elementos importantes a destacar: la identificación reiterada de la “partida secreta” o de gastos reservados en las operaciones ilegales llevadas a cabo desde la presidencia de la República para lucrarse con fondos del Estado, la identificación de la corrupción política que se presume favoreció a un partido político y la corrupción que involucra precisamente a los presidentes de la República junto con familiares o miembros cercanos de sus grupos de confianza. Los casos de los expresidentes Flores, Saca y Funes muestran como la teoría de la corrupción opera en la práctica.

Con respecto al fenómeno de la corrupción, pueden enlistarse las siguientes conclusiones a manera de resumen:

- a) La corrupción es un fenómeno con fuerte presencia en la región latinoamericana. No sólo desde un punto de vista teórico, sino que es percibido por la ciudadanía como un problema real que afecta a sus respectivas sociedades y en especial a nivel político, repercutiendo en la confianza del sistema democrático.
- b) Es elemental reconocer que la corrupción es un fenómeno que no surge desde la cultura, sino que ella, o su falta de desarrollo, es la que posibilita su acaecimiento. La cultura, por tanto, es un factor que guarda relación con su desarrollo, pero los factores son variados y con “pesos” distintos en su configuración. Así factores políticos, institucionales o jurídicos también inciden en el desarrollo de la corrupción en las diferentes sociedades.
- c) Los efectos que genera la corrupción no pueden verse limitados a la afectación de las “finanzas del Estado” o a “la administración pública”. Los efectos de la corrupción son experimentados por los ciudadanos y su desarrollo y por ello tienen una vinculación con el cumplimiento de sus derechos humanos, al punto de afectar la dignidad.
- d) Para el caso salvadoreño, es posible afirmar que la existencia de una corrupción, sistémica, pública y política. Al mismo tiempo, es posible concluir la existencia de ciertos disvalores que contrastan con la corrupción y que se ven reflejados en la conducta del funcionario público del Órgano Ejecutivo, tales como: injusticia, debilidad, insolidaridad o ineficacia.

- e) La respuesta que parece ser tradicional a la corrupción es desde el ámbito jurídico. Sin embargo, en esta investigación se puede asumir una crítica a la eficacia de dicha opción. Tal y como se comprueba con los datos recabados, la corrupción ha venido siendo un problema constante en la región y en El Salvador a pesar de las reformas judiciales, este persiste. A ello se debe sumar la constatación que se ha demostrado en esta investigación de que tanto las obligaciones de deber ético como jurídico son posteriores al trabajo de asimilación de valores.
- f) La superación de la corrupción respondería a la consolidación de una sociedad que respeta los derechos humanos. Además, promovería el desarrollo de las personas y así como del desarrollo de elementos importantes en la administración pública, tales como probidad o la transparencia. En otras palabras, se promovería el fortalecimiento de la democracia que ha venido mermando en su apoyo desde la ciudadanía, en parte gracias al problema causado por la corrupción.

En cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos ha hecho alusión a presentar un análisis del estado de la corrupción en la región. Es conveniente concluir sobre la base de tres elementos. El primero es que la corrupción está asociada a diversos escenarios de riesgo y no sólo a lo estatal. Uno de los principales escenarios y que mayor peligro representa es la contratación pública según la teoría analizada y los casos prácticos retomados, como lo es el ejemplo descrito de Odebrecht, que implicó más de 700 millones de dólares en sobornos para ganar contratos en diversos gobiernos de la región. Esta práctica reafirma que la corrupción necesita tanto de corruptos como de corruptores, que no necesariamente se encuentran en la esfera de lo público como lo representa este caso en cuestión. El segundo de los elementos es que la corrupción no es exclusiva de un país, ya que la misma se ha distinguido en la mayoría de los países de América Latina, desde México, pasando por Centroamérica hasta llegar al cono sur. Esto no implica que sea un tema eminentemente cultural, sino que implica escenarios como ligados a debilidades legales o la forma en que se llevan a cabo las licitaciones o contrataciones.

El tercero de los elementos concluyentes sobre el estado de la corrupción en la región es que la corrupción en América Latina es un problema vigente en la percepción de la ciudadanía. Los datos mostrados por el IPC o el Barómetro Global de la Corrupción, sin duda sugieren que el fenómeno en cuestión supone un problema real, que debe ser tratado en las agendas políticas de los gobiernos, puesto que de lo contrario continuará dañando a la democracia, especialmente en lo que respecta a la confianza en esta como régimen y de las instituciones que la misma representan. La corrupción no sólo implica una afectación de las finanzas del Estado, implica una afectación de los derechos humanos de la ciudadanía, pero el peligro que se corre con la corrupción finalmente es la afectación de la democracia que parece ya estar en pie.

El problema también pasa por que los ciudadanos “utilicen” la corrupción para alcanzar mínimos básicos que deberían estar garantizados para todos, como la educación o la salud. Como se logró evidenciar en el acceso a los hospitales públicos y a la escuela, aquí es donde más los latinoamericanos reconocen haber pagado sobornos, apareciendo también entre los principales servicios lo que son los servicios públicos. Todo ello, solo deja la imagen

de que, en los ámbitos en los que los derechos humanos no son custodiados eficazmente, dejan el espacio para que se suplan mediante la corrupción, desde la misma ciudadanía como corruptores de los funcionarios públicos que deciden aceptar sobornos. Lo anterior, lleva a visualizar la corrupción no solo como un problema con consecuencias directas para los ciudadanos o el colectivo, sino que en la práctica solo merma la confianza en el sistema político.

El segundo de los objetivos de la investigación hizo referencia a la identificación de buenas prácticas en la región para superar la corrupción, que tuviese como base la ética. Esas prácticas pudieron encontrarse en tres países: Uruguay, Chile y Costa Rica. Ello no significa que en el resto de los países de la región no existan prácticas desde la ética para superar la corrupción, pero a nivel de datos recogidos por diferentes instrumentos e indicadores detallados en la investigación, es concluyente que estos países muestran una distancia o brecha importante con el resto. La ética se logró identificar como un elemento central de instituciones como la JUTEP o la PEP, que tienen por objetivo perseguir la corrupción mediante la formación en ética de los funcionarios públicos. De acuerdo con los niveles de percepción de los ciudadanos de la corrupción en estos países, la ética puede decirse, que ha venido jugando un rol importante, al punto de poseer políticas públicas más eficaces en materia anticorrupción.

Pero tampoco puede verse la ética como un elemento aislado en los esfuerzos de estos países por superar la corrupción, sino que como un elemento que complementa otros esfuerzos, entre ellos los legales. Cada uno de los países tomados como “ejemplos” para la región tuvieron a bien retomar mecanismos internacionales de lucha contra la corrupción como la Convención Interamericana Contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, las cuales daban el marco legal que permitió que países como Chile implementaran acuerdos políticos para poner la ética como elemento central de su servicio civil. Incluso, fue posible identificar compromisos recientes como el de “Lima”, en el cual se promueve la consolidación de “estándares de ética” a ser alcanzados y mantenidos por los funcionarios públicos de los diferentes países de la región. Con ello, es posible también reafirmar que la ética parece ir tomando protagonismo en América Latina, al menos a nivel teórico conceptual. Las prácticas identificadas, además de las institucionales ya mencionadas, consistieron generalmente en: generación de códigos de conducta o ética, metodologías de formación, adopción de reformas legales, comisiones, etc.

En cuanto al tercer objetivo específico de la investigación, éste se trató sobre incorporar a la investigación propuestas que contribuyan a la erradicación de la corrupción en el Órgano Ejecutivo de El Salvador, a partir de la ética y de las buenas prácticas de los países líderes en la región que han trabajado contra este fenómeno. En el desarrollo de este fue posible identificar un problema crítico en el esfuerzo salvadoreño de fomentar la ética como respuesta a la corrupción, ya que el organismo encargado de promoverla posee una naturaleza inminentemente política. En tal sentido, se presentaba como pertinente entablar otro tipo de esfuerzos éticos que lejanos de lo jurídico. Así fue posible identificar que la formación ética es una vía para superar la corrupción, pero en el largo plazo, común denominador de todas las propuestas presentadas. Esta formación ética no sólo puede ser a

nivel universitario o en la vida adulta de las personas, sino que también puede darse en la niñez o adolescencia de las personas.

Es concluyente, que en el contexto de la enseñanza de la ética existen metodologías prácticas que no se limitarían a materias o cursos, sino que esta puede funcionar como un eje transversal de la formación profesional misma, pasando a jugar un rol central de interpretación de la realidad percibida por ejemplo de los jóvenes universitarios. Las metodologías identificadas a nivel universitario son variadas y ponen énfasis en una pedagogía que supera la mera transmisión de contenidos y en donde dar/recibir argumentos y razones es clave para apuntar a la virtud de la excelencia. En el mismo sentido, en cuanto a la niñez y adolescencia, se logró identificar que su educación es clave en el ámbito de lo escolar y familiar, quienes no nacen aprendidos en la deliberación ante problemas éticos. Es posible aprovechar la edad de los niños y niñas para que puedan ser receptores de valores. En ambos casos, tanto a nivel universitario como en la infancia, es posible concluir que los educadores deben apropiarse de un nuevo paradigma de enseñanza integrador y participativo, basado en los derechos humanos.

Otro elemento concluyente respecto a la formación ética es la necesidad de apelar a métodos innovadores, no sólo en la formación a nivel de la infancia o estudiantes universitarios, sino que también en lo relacionado a los funcionarios públicos. Sin duda esto derriba la apreciación tradicional de impartir clases en una relación asimétrica profesor – alumno, lo que implica llevar a cabo actividades enmarcadas en talleres, el desarrollo de la autocomprensión, la potenciación de valores, la puesta en práctica de la reflexión. Con ello, fue posible apreciar que la aplicación de la formación ética como medio para superar la corrupción en cualquiera que sea su contexto necesita de recursos, que vayan más allá de repetir esquemas tradicionales que pretenden asumir que las personas únicamente deben asumir la teoría. Acá, por lo tanto, se habla de una enseñanza con aproximación axiológica, fundamentada en reflexión propiciando un conocimiento que ha de nacer del intercambio de ideas entre sujetos.

Siempre en relación con el tercer objetivo, fue posible arribar también a la identificación de otras propuestas para la superación de la corrupción, que tienen como eje transversal la ética, como es el caso del Sistema de Ética Integral (SEI), que mediante cinco fases pretendería implementar una estrategia ética en el Órgano Ejecutivo. Dentro de las fases fue posible observar nuevamente la formación, pero este caso específico de los funcionarios públicos, contenida en instrumentos de trabajo precisamente innovadores, tales como las lecturas especializadas, documentales o películas que propicien la identificación de valores y disvalores, entre otros. Este punto en particular podría implicar cierta resistencia en el contexto salvadoreño, acostumbrado a visualizar la formación ética desde el ámbito meramente jurídico, como se detalló en la parte inicial del capítulo V, la cual esta conferida al Tribunal de Ética Gubernamental. En tal sentido, dar paso al SEI en El Salvador, representaría un reto institucional no sólo por los elementos culturales de resistencia, sino que también porque implicaría transformar la naturaleza política que ha venido teniendo la ética.

En cuanto a la ética, como elemento central de esta investigación, es posible determinar los siguientes elementos centrales a manera de conclusión:

- a) La ética no es solo teórica, debe distinguirse como una disciplina práctica que se “nutre” de lo que el ser humano observa en su entorno y partir de ello logra identificar valores y disvalores. El mero “discurso” de la ética no es sinónimo de aplicarla en la vida real, puesto que la aplicación requiere de una conducta real que se refleje apegada a valores, de lo contrario no puede hablarse de ética mientras no tenga resultados prácticos.
- b) La ética en el ordenamiento jurídico salvadoreño se encuentra limitada por lo político. Sí bien ha replicado el país acciones institucionales como el Tribunal de Ética Gubernamental en alusión a la Procuraduría de Ética Pública en Costa Rica o la JUTEP en Uruguay, dicho Tribunal mantiene una naturaleza política que frena las posibilidades de fomentar la ética desde mecanismos que no sean meramente jurídicos o tradicionales.
- c) La ética, necesita de innovación en su promoción en el contexto salvadoreño para ser retomada en el Órgano Ejecutivo y en general en la administración pública. En caso contrario, se corre el riesgo de no disuadir a los funcionarios públicos para que estos se interesen en aplicarla en su vida cotidiana.
- d) No puede verse la ética de forma aislada en la vida de los funcionarios públicos. Se trata de un estilo de vida, que rige las acciones y conductas de los individuos de forma cotidiana, dentro y fuera de la función pública. Verla de esta forma, conlleva reconocer que se necesita de práctica para alcanzar una vida íntegra, regida por principios y deberes que se fundamenten en valores.
- e) Puede hablarse de ética en la vida inicial de las personas. Tal y como se demostró en la investigación, existen diversas técnicas o metodologías que permitirían fomentar la ética en la niñez y adolescencia, en los jóvenes y en los adultos. En tal sentido, la formación no debe restringirse a la “vida adulta” ya que, por el contrario, iniciarla en las etapas anterior del ciclo de vida sería un esfuerzo para superar la corrupción previo a la incorporación de profesionales a la administración pública.
- f) La deliberación es uno de los elementos centrales identificados en el proceso de aprendizaje de la ética. Es mediante la deliberación que los funcionarios públicos pueden arribar precisamente a decisiones que sean acordes con los valores que exige la sociedad y el Estado de ellos. La deliberación se práctica y sólo mediante dicho ejercicio se puede hacer de ella parte de un “estilo de vida”.

BIBLIOGRAFÍA

- Ackerman, R. (1997). *Corrupción y economía global*. PNUD.
- Agencia EFE. (30 de julio de 2019). *Agencia EFE*. Obtenido de <https://www.efe.com/efe/america/politica/delegacion-europea-critica-las-condiciones-del-exvicepresidente-de-ecuador-presos/20000035-4033832>
- Aguilar, L. (2018). Ciudad y soluciones para la corrupción. En *¿Cómo combatir la corrupción?* (págs. 33-40). Ciudad de México: UNAM.
- Aldeguer, B. (2015). La ética pública aplicada y la gestión de la integridad. En *Ética Pública Frente a la Corrupción* (págs. 191-). Estado de México: Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.
- Aranha, A. L. (2018). The web of accountability institutions and corruption control in Brazil. *2018 OECD Global anti-corruption & integrity forum* (págs. 4-5). Brazil: OECD.
- Arendt, H. (1997). *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). *Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina*. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Barra, N. (2007). *Fenómenos de la corrupción en el mundo actual*. Santiago de Chile: LexisNexis.
- BBC. (6 de Febrero de 2019). *BBC*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47125270>
- BBC. (13 de Agosto de 2019). *BBC*. Obtenido de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49338467>
- Bullé, V. (2018). ¿Todos somos corruptos? El problema es ético, no jurídico. En *¿Cómo combatir la corrupción?* (págs. 63-69). Ciudad de México: UNAM.
- Call, C. (2019). *Misiones Internacionales Contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala y Honduras: ¿Lecciones para El Salvador?* Washington : Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos.
- Campos, J. E. (2007). *The many faces of corruption: tracking vulnerabilities at the sector level*. Washington D.C: World Bank.
- Cárdenas, J. (2018). Causas de la corrupción y soluciones. En J. Cárdenas, *¿Cómo combatir la corrupción?* (págs. 223-230). Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México .
- Cárdenas, J. (2018). *¿Cómo combatir la corrupción?* Méxiico: Universidad Nacional Autónoma de México .

- Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA. (2019). *Indicador de Corrupción para América Latina*. CESLA.
- CEPAL. (2007). *La corrupción y la impunidad en el marco de desarrollo de América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas*. Santiago de Chile: CEPAL.
- CICIG. (8 de Enero de 2018). *CICIG*. Obtenido de https://www.cicig.org/proyectos/cultura_de_la_legalidad/
- Collao, R. (2011). Delitos contra la función pública. En R. Collao, *La Corrupción como fenómeno social y político* (págs. 17 -51). Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- Corporación Latinobarómetro. (2018). *Informe 2018*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
- Cortina, A. (s.f.).
- Cortina, A. (1996). *Corrupción y Ética*. Bilbao: Universidad de Deusto.
- Cortina, A. (1998). *Hasta un pueblo de demonios. Ética pública y sociedad*. Madrid: Editorial Tauros.
- Cortina, A. (2000). *Ética mínima*. Madrid: Tecnos.
- Díaz, C. (2014). *Propuesta de un plan de formación en ética y gestión pública en la Generalitat Valenciana*. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
- Diego Bautista, Ó. (2007). *La ética en la gestión pública: fundamentos, estado de la cuestión y proceso para la implementación de un sistema ético integral en los gobiernos*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- Diego Bautista, Ó. (2009). *Ética para corruptos*. España: Editorial Desclée De Brouwer, S.A.
- Diego Bautista, Ó. (2015). *Ética pública frente a la corrupción*. México: Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C.
- Dirección General del Servicio Civil. (2013). *Manual de Ética de la Función Pública*. San José, Costa Rica: Imprenta Nacional.
- El Economista. (7 de junio de 2018). *El Economista*. Obtenido de <https://www.eleconomista.net/actualidad/El-Salvador-todos-los-casos-que-llevan-a-Mauricio-Funes-20180607-0001.html>
- El Faro*. (11 de 05 de 2014). Obtenido de <https://elfaro.net/es/201405/noticias/15369/Fiscal%3%ADa-Presidente-del-Banco-Cuscatl%3%A1n-ocult%C3%B3-desv%C3%ADo-de-donativos-de-Taiw%3%A1n.htm>
- El Faro*. (31 de 1 de 2016). Obtenido de https://www.elfaro.net/es/201601/el_salvador/17934/Muere-Francisco-Flores-presidente-de-El-Salvador-entre-1999-y-2004.htm

- El Faro*. (6 de octubre de 2016). Obtenido de https://elfaro.net/es/201609/el_salvador/19214/Nicaragua-da-asilo-pol%C3%ADtico-al-expresidente-Funes-investigado-por-cinco-delitos-de-corrupci%C3%B3n.htm
- El Faro*. (8 de junio de 2018). Obtenido de https://elfaro.net/es/201806/el_salvador/22011/Fiscal%C3%ADa-Funes-us%C3%B3-el-Banco-Hipotecario-para-desviar-351-millones-de-d%C3%B3lares.htm
- El Faro*. (17 de octubre de 2018). Obtenido de https://elfaro.net/es/201810/el_salvador/22586/Fiscal%C3%ADa-expresidente-Funes-compr%C3%B3-inmunidad-en-tiempos-de-Luis-Mart%C3%ADnez.htm
- El Faro*. (24 de diciembre de 2019). Obtenido de https://elfaro.net/es/201904/el_salvador/23204/Nicaragua-decide-proteger-a-Funes-de-la-justicia-salvadoreña.htm
- El Faro*. (4 de Enero de 2019). Obtenido de https://elfaro.net/es/201901/el_salvador/22144/Fiscal%C3%ADa-acusa-a-Funes-y-Mecaf%C3%A9-de-favorecer-a-Astaldi-a-cambio-de-35-millones.htm
- El País*. (9 de noviembre de 2017). Obtenido de https://elpais.com/tag/caso_odebrecht/a/
- El País*. (17 de octubre de 2018). Obtenido de https://elpais.com/internacional/2018/10/16/méxico/1539725272_538686.html
- El País*. (21 de marzo de 2019). Obtenido de https://elpais.com/internacional/2019/03/21/actualidad/1553178264_240483.html
- El País*. (19 de Junio de 2019). Obtenido de https://elpais.com/internacional/2019/06/18/america/1560880597_364867.html?rel=str_articulo#1566579625282
- El País*. (24 de marzo de 2019). Obtenido de https://elpais.com/internacional/2019/03/23/actualidad/1553349682_117440.html?rel=mas
- Ellis, M. (2016). *The FCPA in Latin America: Common Corruption Risks and Effective Compliance Strategies for the Region*. United State: BookBaby.
- Escuela Nacional de Administración Pública. (2013). *El desempeño de la función pública desde una mirada ética*. Montevideo: Oficina Nacional del Servicio Civil.
- Faúndez, J. (2017). Reflexiones en torno a la noción de valor bajo una gobernanza empresarial: desde mínimos morales hacia máximas empresariales. *Fides Et Ratio*, 145- 168.
- Faúndez, J. (2013). *La bioética de Diego Gracia*. Madrid: Triacastela.
- Faúndez, J. (7 de diciembre de 2018). *Módulo: Ética y probidad. Ética social I.*, 1-31. Valparaíso, Valparaíso, Chile.

- Ferreira, E. (2005). *Hacia la creación de Sistemas de Gestión Ética. Conferencia celebrada en el Centro de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid*. Madrid.
- Fiscalía General del Estado. (Agosto de 2018). *Información oficial sobre el caso Odebrecht*.
Obtenido de <http://micrositio.fiscalia.gob.ec/>
- FUNDAUNGO. (2017). *Cultura política de la democracia en El Salvador y en Las Américas, 2016/17*. LAPOP.
- García - Marzá, D. (2014). *Ética*. Castellón, España: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- García-Moreno, B. (2014). Whistleblowing como forma de prevención de la corrupción en la administración pública. En *Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos* (págs. 43-60). España: Universidad de Castilla - La Mancha.
- Gault, D. (2012). Instrumentar una política de informantes internos (whistleblowers): ¿mecanismo viable en México para atacar la corrupción? *foro Internacional, vol. LII, núm. 1*, 38-91.
- Graaf, G. (2010). *The Good Cause*. United States: Verlag Barbara Budrich.
- Gracia, D. (2004). *Como arqueros al blanco. Estudios de bioética*. Madrid: Triacastela.
- Gracia, D. (2004). La enseñanza de la bioética. *Cuarta Reunión del Comité Asesor de Bioética*. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
- Gracia, D. (2016). *Ética y Ciudadanía*. Madrid: PPC.
- Hartmann, N. (2011). *Ética*. Madrid: Ediciones Encuentro.
- Heidenheimer, A. J. (1997). *Perspectives on the Perception of Corruption*. Londres: Transaction Publishers.
- Hernaiz, C. (2014). Sobre las mediciones de corrupción y su relación con el desarrollo y el bienestar en América Latina. *Paradigmas*, 131 - 177.
- Huber, L. (2008). *Romper la mano: Una interpretación cultural de la corrupción*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- ICEFI. (2017). *La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano*. Ciudad de Guatemala: ICEFI.
- ICIJ. (25 de junio de 2019). *Bribery Division: What is Odebrecht? Who is Involved?* Obtenido de www.icij.org: <https://www.icij.org/investigations/bribery-division/bribery-division-what-is-odebrecht-who-is-involved/>
- Insightcrime. (9 de septiembre de 2018). *Insightcrime*. Obtenido de <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/confesion-condena-expresidente-el-salvador-agridulce/>

- Instituto Universitario de Opinión Pública. (2018). *Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan la situación del país a finales de 2018 y opinan sobre las elecciones presidenciales 2019*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
- International Monetary Found. (2016). *Subdued Demand Symptoms and Remedies*. Washington: International Monetary Found.
- Iracheta, F. (2011). ¿Qué significa una formación ética? *En claves del pensamiento*, 147-172.
- Jenell, D., & Marcia, M. (1985). Potential Predictors of Whistleblowing: A prosocial behavior perspective. *The academy of managment review vol. 10, núm.4*, p.829.
- Junta de Transparencia y Ética Pública. (2012). El compromiso de Uruguay contra la corrupción. En L. Almagro, *Políticas Públicas Contra la Corrupción en Uruguay* (págs. 21-). Montevideo: Junta de Transparencia y Ética Pública.
- Junta de Transparencia y Ética Pública. (2014). *Cuaderno de divulgación n.º 1 "Principios de Ética Pública"*. Montevideo: MASTERGRAF SRL.
- Kaufmann, D. (2003). *Anticorruption within a broader development and governance perspective - Some lessons form empirics and experiencie*. Mérida: Worldbank.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Lara, J. M. (2007). *Anatomía de la corrupción*. Santiago de Chile: Universidad Central.
- Larraín, C. O. (2014). *Corrupción y Modernización del Estado*. Miami: El Cid Editor.
- Lejarraga, H. (2008). El desarrollo del sentido ético en el niño y la enseñanza de la Pediatría . *Arch Argent Pediatr*, 422-428.
- Liponezky de Amvet, S. (2014). *Ética pública y Ética Social*. El Cid Editor .
- Martínez, J. (2016). Deber y Ética. En D. Gracia, *Ética y Ciudadanía* (págs. 252 - 266). Madrid: PPC.
- Mesmer-Magnus, J. R. (2005). Whistleblowing in Organizations: An Examination of Correlates of Whistleblowing Intentions, Actions, and Retaliation. *Journal of Business Ethics*. Vol. 62, 277-297.
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (13 de Enero de 2015). *MARN*. Obtenido de <http://www.marn.gob.sv/a-14-anos-del-terremoto-del-13-de-enero-de-2001/>
- Mórales, H. (2012). *Bien jurídico, daño social y escándalos de impacto social. Una perspectiva constitucional*. Salamanca: Ratio Legis.
- New York Times*. (9 de abril de 2015). Obtenido de <https://www.nytimes.com/2015/09/04/world/americas/otto-perez-molina-guatemalan-president-resigns-amid-scandal.html?searchResultPosition=3>
- New York Times*. (21 de diciembre de 2016). *New York Times*. Obtenido de <https://www.nytimes.com/interactive/2016/12/21/business/dealbook/document-Information-in-Brazil-Bribery-Case.html?searchResultPosition=4>

- Nieto, A. (2014). *Public Compliance Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha.
- Nowell-Smith, P. (1977). *Ética*. Navarra: Verbo Divino.
- Observatorio de Multinacionales de América Latina. (9 de Julio de 2019). *Diccionario Crítico de Empresas Transnacionales*. Obtenido de <http://omal.info/spip.php?article4875>
- Ochaíta, A. (2008). *Ética básica I*. Madrid: Manuscritos.
- Odonnell, G. (2004). *Revista Española de Ciencia Política*. Número 11, 11-31.
- OEA. (6 de Septiembre de 2019). OAS. Obtenido de <https://www.oas.org/documents/spa/press/acuerdo-oea-el-salvador-mision-instalacion-cicies.pdf>
- OEA. (6 de Septiembre de 2019). OEA. Obtenido de https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-063/19
- Ongay, E. (2018). Lo dejo a su criterio. En *¿Cómo combatir la corrupción?* (págs. 71-76). Ciudad de México: UNAM.
- Orellana, P. (2007). *Crisis de la ética pública en Chile*. Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas (CISPO).
- Ortega y Gasset, J. (2004). *Introducción a una estimativa: ¿Qué son los valores?* Madrid: Edición Encuentro S.A.
- Patrici, C. (Neumann Business Review). Responsabilidad social ético - discursiva: el papel de whistleblowing en la emergencia y desarrollo de los bienes cordiales. *Neumann*, 1-22.
- Peñate, Ó. M. (2000). Divisiones y Protagonismo Político. *Theorethikos: la revista electrónica de la UFG*. Obtenido de <http://www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/octubre20/cientifico02.htm>
- Peréz Triviño, J. (2018). Whistleblowing. *Voces de la cultura de la legalidad*, 285-298.
- Pérez, J. (2018). Whistleblowing. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 285-298.
- PNUD. (2008). *Corrupción y Desarrollo*. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- PNUD. (2013). *Hacia una primera reflexión sobre políticas anticorrupción: algunos insumos para la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción desde la experiencia de América Latina*. PNUD.
- Prensa Libre. (16 de junio de 2016). Obtenido de Prensa Libre: <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/perez-molina-y-roxana-baldetti-despilfarraron-q3027-millones/>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). *¿Puerta Giratoria? Análisis de la Circulación Público - Privada en Chile*. Santiago de Chile: PNUD.

- Rodríguez , G. (2010). La educación ética en el aula. En *Formación Ética en la Universidad* (págs. 75-86). Uruguay: Universidad de la República.
- Romero, R. A. (2018). Corrupción. Significado y estrategias internacionales y nacionales para su prevención y persecución. En *¿Cómo combatir la corrupción?* (págs. 205 - 2012). Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México.
- Salkind, N. (1998). *El papel y la importancia de la investigación*. México: Prentice Hall.
- Sánchez, M. (2016). El mundo de los valores. En *Ética y Ciudadanía* (págs. 116-118). Madrid: PPC.
- Sandoval Ballesteros, I. E. (2010). Papel de los informantes internos (whistleblowers) en el combate a la corrupción. En *Problemas de nuestro tiempo* (págs. 199-210). México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Servicio Civil. (21 de septiembre de 2018). *Servicio Civil*. Obtenido de <https://www.serviciocivil.cl/wp-content/uploads/2018/05/Presentaci%C3%B3n-SC-capacitaciones-coordinador.pdf>
- The Guardian. (21 de Marzo de 2019). *The Guardian*. Obtenido de <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/21/brazils-former-president-michel-temer-arrested-in-corruption-investigation>
- The New York Times. (6 de febrero de 2019). *NY Times*. Obtenido de <https://www.nytimes.com/2019/02/06/world/americas/brazil-lula-convict-corruption.html?searchResultPosition=5>
- Transparencia Internacional. (2014). *Guía del lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción*. Berlín: Transparencia Internacional.
- Transparencia Internacional. (2017). *Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global de la Corrupción*. Berlín, Alemania: Transparencia Internacional.
- Transparencia Internacional. (2018). *Índice de la percepción de la corrupción 2018*. Berlín, Alemania: Transparencia Internacional .
- Villoria Mendieta, M. (2000). *Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa*. Madrid: Tecnos-Universidad Pompeu Fabra.
- Villoria, M., & Moreno de Tejada, A. (2011). La formación ética en la administración pública: un análisis comparado. En *Nuevas políticas públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las Administraciones Públicas* (págs. 93-110). España.
- Zan, J. d. (2004). *La ética, los derechos y la justicia*. Uruguay: Konrad.